

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Förderung der Inhibition auf der Unterstufe – ein Entwicklungsprojekt

eingereicht von: Nicole Fürst

Begleitung: Annette Lütolf Belet

12. Mai 2024

Abstract

Die exekutiven Funktionen benennen ein kognitives Konstrukt, welches verschiedene Kontroll- und Regulationsprozesse beinhaltet. Mehrere Studien konnten den Zusammenhang der exekutiven Funktionen mit dem Bildungserfolg aufzeigen. Daneben werden sie mit Lernschwierigkeiten und Teilleistungsstörungen in Verbindung gebracht. Meist werden sie in die drei basalen Bereiche der Inhibition, des Arbeitsgedächtnisses und der kognitiven Flexibilität eingeteilt. Die vorliegende Entwicklungsarbeit setzte sich mit der Förderung der Inhibition auf Klassenebene in der Regelschule auseinander. Das entstandene Produkt enthält Achtsamkeitsübungen sowie Spiele. Es wurde in einer zweiten Primarschulklasse während sieben Wochen erprobt. Mittels drei Einzelfallstudien wurden die Auswirkungen der Klassenintervention auf die Inhibition einzelner Kinder untersucht. Es zeigte sich, dass die Unterrichtsstörungen in der Kreissequenz deutlich abnahmen und das aufgabenbezogene Verhalten während der Stillarbeit stark zunahm.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, welche auf vielfältige Art und Weise zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen und mich während der letzten eineinhalb Jahren unterstützt und inspiriert haben. Besonders bedanken möchte ich mich bei meiner Betreuerin Annette Lütolf Belet für die Begleitung, die hilfreichen Gespräche und die Anregungen. Ein grosser Dank gebührt K.Z. für die Durchführung der Intervention in ihrer Klasse und die Zeit, welche sie sich immer wieder für den Austausch nahm. Den Zweitklässlerinnen und Zweitklässlern danke ich für ihre Offenheit gegenüber der Intervention und ihre Rückmeldungen. Nicole Müller danke ich vielmals für das Lektorieren der Arbeit und die nützlichen inhaltlichen Hinweise. Meiner Kollegin A. B. danke ich für das Korrekturlesen und ausprobieren der Spielkarten. Meiner Familie danke ich herzlich für ihre Geduld und ihr Verständnis. Meinem Mann gilt ein grosser Dank für seine mentale Unterstützung und den allzeitlichen IT-Support.

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Danksagung.....	3
1. Einleitung.....	6
1.1 Ausgangslage.....	6
1.2 Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.3 Entwicklungsabsicht.....	7
1.4 Fragestellung.....	7
2. Theoretische Auseinandersetzung.....	8
2.1 Exekutive Funktionen – Begriffsklärung.....	8
2.1.1 Inhibition.....	10
2.1.2 Arbeitsgedächtnis.....	11
2.1.3 Kognitive Flexibilität.....	12
2.1.4 Zusammenspiel der Mechanismen.....	13
2.2 Entwicklung und Einflussfaktoren der exekutiven Funktionen.....	14
2.3 Exekutive Funktionen als Lernvoraussetzungen.....	16
2.3.1 Bedeutung für den Lernerfolg.....	16
2.3.2 Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten.....	17
2.4 Förderung der exekutiven Funktionen und der Inhibition.....	17
2.5 Hypothesen.....	22
3. Produktentwicklung.....	22
3.1 Bedarfsabklärung und Bedürfnisse der Zielgruppe.....	22
3.2 Entwicklung einer Materialsammlung.....	24
3.2.1 Einstieg mit direkter Wissensvermittlung.....	24
3.2.2 Achtsamkeitsübungen.....	26
3.2.3 Spielesammlung.....	29
3.2.4 Ablauf der Durchführung.....	33
4. Forschungsmethoden.....	35
4.1 Aktionsforschung.....	35
4.1.1 Verhaltensscreening mit BRIEF.....	36
4.1.2 Fokus Kinder.....	37

4.2 Methode der Datenerhebung.....	37
4.2.1 Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB).....	38
4.2.2 Forschertagebuch.....	41
4.3 Methoden der Datenaufbereitung.....	42
4.4 Darstellung der Ergebnisse.....	43
5. Auswertung und Interpretation.....	46
5.1 Form der Auswertung.....	47
5.2 Auswertung der Beobachtungssitems.....	47
5.3 Interpretation der Effekte auf die einzelnen Kinder.....	50
5.4 Überprüfung der Hypothesen.....	52
5.4.1 Erste Hypothese.....	52
5.4.2 Zweite Hypothese.....	52
6. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung.....	53
6.1 Diskussion der Ergebnisse.....	53
6.2 Beantwortung der Fragestellung.....	54
7. Reflexion und Ausblick.....	55
7.1 Reflexion der Arbeit.....	55
7.2 Ausblick.....	56
7.3 Fazit.....	56
Literaturverzeichnis.....	58
Abbildungsverzeichnis.....	64
Tabellenverzeichnis.....	65

1. Einleitung

Diese Arbeit beschäftigt sich nach der Einleitung mit der theoretischen Auseinandersetzung der exekutiven Funktionen mit Schwerpunkt der Inhibition und deren Bedeutung für das Lernen. Daraus werden Hypothesen abgeleitet. Die Produktentwicklung für die Intervention in der Klasse wird dargestellt und begründet sowie die Forschungsmethoden erläutert. Danach werden die Ergebnisse aus der Arbeit mit dem Produkt ausgewertet, interpretiert und die Hypothesen überprüft. Die gefundenen Schlüsse werden diskutiert und auf die Fragestellung bezogen bearbeitet. Die kritische Reflexion und ein Fazit runden die Arbeit ab.

In diesem ersten Kapitel wird die Ausgangslage im Feld und die damit zusammenhängende Themenwahl erörtert, bevor auf die heilpädagogische Relevanz und die Entwicklungsabsicht eingegangen wird. Den Abschluss des Kapitels bildet die zentrale Fragestellung, welche dieser Arbeit zugrunde liegt.

1.1 Ausgangslage

Im Schulalltag sehen sich die Klassenlehrpersonen nach eigenen Beobachtungen vermehrt mit Schüler*innen konfrontiert, welche Mühe haben Regeln einzuhalten, sich zu konzentrieren, Aufträge auszuführen, Arbeiten zu Ende zu bringen und Probleme eigenständig zu lösen. Es entstehen belastende Situationen für das einzelne Kind, aber auch für den Unterricht. Nach Stuber-Bartmann (2018) lassen sich viele Schwierigkeiten beim Lernen, Problemlösen oder im sozialen Miteinander auf noch ungenügend ausgebildete exekutive Funktionen zurückführen. Gerade die heutigen Unterrichtsformen wie Gruppenarbeiten, Vorträge, Wochenpläne oder kooperative Lernformen würden selbstreguliertes Lernen voraussetzen und können Schülerinnen und Schüler mit noch wenig ausgebildeten exekutiven Funktionen scheitern lassen. Eberhart (2016) benennt die exekutiven Funktionen als wichtige Grundlage für die Selbstregulation und damit für schulische Lernleistungen und eine gesunde sozial-emotionale Entwicklung. Denn diese Fähigkeiten und Gehirnfunktionen «befähigt Kinder und Jugendliche dazu, ihre Aufmerksamkeit, ihr Verhalten und ihre Emotionen zielgerecht steuern zu können» (S. 227). Eine gross angelegte Langzeitstudie hat gezeigt, dass gut ausgebildete exekutive Funktionen den wirtschaftlichen Erfolg, die Gesundheit und das Sozialleben zuverlässiger vorhersagen, als es der Intelligenzquotient (IQ) oder der sozioökonomische Status der Eltern kann (Moffitt et al., 2011). Weitere Längsschnittstudien zeigen den Zusammenhang von frühkindlicher Selbstkontrolle mit späterem Bildungserfolg (Fergusson, Boden & Horwood, 2013; Richland & Burchinal, 2013).

Die Forschung ist sich über den Zusammenhang von gut ausgebildeten exekutiven Funktionen und dem Schulerfolg einig. Kubesch (2016) hält fest, dass die exekutiven Funktionen, die den Lernerfolg entscheidend beeinflussen, trainierbar sind und spricht sich für ein gezieltes Training an Schulen aus. Trotzdem ist dieses Wissen in vielen Klassenzimmern noch nicht angelangt. Dies zeigt zum Beispiel die Erhebung von Ludwig (2022), nach welcher knapp 22% der befragten 260

Regelklassenlehrpersonenangaben, den Begriff *exekutive Funktionen* gar nicht zu kennen. Es «zeigte sich einerseits ein Bedürfnis der Lehrpersonen nach Unterstützung in Form von Material und Ideen, andererseits die Bedeutung von Beratung für Lehrpersonen und Schulleitungen» (S.3). Diese Ergebnisse decken sich mit Aussagen der Unterstufenlehrpersonen an meiner Schule.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) erkennen und erfassen die Voraussetzungen, Fähigkeiten und Stärken von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf und leiten daraus Massnahmen zur Förderung ab (Steppacher, 2016, S. 4). «In der Diagnostik von Kindern mit Lernstörungen sollte die Erfassung exekutiver Funktionen Berücksichtigung finden, um eine individuelle schulische Unterstützung und Behandlungsplanung zu ermöglichen» (Schuchardt & Mähler, 2016, S. 390). Brunsting (2019) weist darauf hin, dass sich bei Kindern mit ungünstigen Entwicklungsbedingungen noch vieles verändern lässt. Die exekutiven Funktionen als wichtige Lernvoraussetzung sollten einen festen Bestandteil der Diagnostik und der Förderplanung bilden. Die Schulische Heilpädagogik nimmt nicht nur Einfluss auf die Lernbedingungen von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf, sie hat auch das Ziel einer grösstmöglichen Partizipation aller (Steppacher, 2016, S. 4). Ausführungen über exekutive Funktionen als Lernvoraussetzung und ihren Zusammenhang mit Lernerfolg und Lernschwierigkeiten werden im Kapitel 2.3 ausführlicher thematisiert.

1.3 Entwicklungsabsicht

Auf Grund der beschriebenen Ausgangslage, soll ein Produkt entstehen, welches die Unterstufenlehrpersonen einer Regelschule bei der Förderung der exekutiven Funktionen unterstützt. Mittels einer Bedarfsabklärung¹ wird der Bereich der exekutiven Funktionen auf die Inhibition eingegrenzt. Das Produkt soll einen knappen Theorieteil mit den wichtigsten Informationen zur Inhibition und dessen Förderung enthalten. Daneben soll eine Sammlung von Fördermaterial entstehen, welches für die Lehrpersonen fachunabhängig, in der ganzen Klasse und mit wenig Zeitaufwand im Schulalltag einzusetzen ist.

1.4 Fragestellung

Nach Eingrenzung des Themenfeldes auf die Inhibition und der Erfassung der Bedürfnisse der Lehrpersonen stellt sich folgende Frage:

Kann durch regelmässige Interventionen in der ganzen Klasse die Inhibition von einzelnen Schülerinnen und Schülern verbessert werden?

Interventionen setzen in der Regel beim Individuum an und berücksichtigen seine Vorerfahrungen, seine Bedürfnisse und seinen aktuellen Lernstand. Dies ist ein grosser Aufwand für die Lehrperson,

¹ Die Bedarfsabklärung erfolgte mittels Fragebogen nach einem Input zu den exekutiven Funktionen im Unterstufenteam der Schule, an der das entwickelte Produkt erprobt werden soll.

aber auch Grundlage eines individualisierten Unterrichts. Neben den individualisierten Lernangeboten soll die Gemeinschaft in der Klasse durch gemeinsame Aktivitäten gepflegt werden. Die Frage stellt sich daher, ob bei der Inhibition diese zwei Felder zusammengebracht werden können, indem durch gemeinsame Aktivitäten nicht nur die Gemeinschaft, sondern auch die Inhibition einzelner Kinder gefördert werden kann.

2. Theoretische Auseinandersetzung

Nach der Begriffsklärung rund um die exekutiven Funktionen, wird auf die einzelnen Bereiche sowie die Entwicklung und Einflussfaktoren eingegangen. Es wird die Bedeutung der exekutiven Funktionen für den Lernerfolg und der Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten geklärt. Bei den diskutierten Fördermöglichkeiten wird aufgrund der Entwicklungsabsichten besonders auf die Inhibition eingegangen. Zum Schluss des Kapitels werden aus den theoretischen Erkenntnissen Hypothesen abgeleitet.

2.1 Exekutive Funktionen – Begriffsklärung

«Der Begriff 'Exekutivfunktionen' stammt aus der Neurowissenschaft und bezieht sich auf die im Gehirn angesiedelten Fertigkeiten, die zur Ausführung bestimmter Vorhaben oder Aufgaben erforderlich sind» (Dawson & Guare, 2019, S. 21). Schuchardt und Mähler (2016) beschreiben die exekutiven Funktionen als höhere kognitive Prozesse, welche unser Denken und Handeln regulieren.

Das mehrdimensionale kognitive Konstrukt beinhaltet verschiedene Kontroll- und Regulationsprozesse (S. 393). «Diese exekutiven Funktionen steuern im Zusammenspiel selbstreguliertes Verhalten. Sie unterstützen uns zudem dabei, Entscheidungen zu treffen, planvoll, aber auch flexibel und zielgerichtet vorzugehen, das eigene Handeln zu reflektieren und gegebenenfalls zu korrigieren» (Kubesch, 2016, S. 15). Nach Brunsting (2020) können diese Prozesse bewusst ausgeübt und überwacht werden. Werden sie gut beherrscht, verlaufen sie automatisch und unbewusst ab. Im Jahre 2000 schlug ein Forscherteam rund um Miyake vor, sich bei den exekutiven Funktionen «auf drei grundlegende Zielfunktionen zu konzentrieren: Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität» (Stuber-Bartmann, 2018, S.14). Viele Autoren halten sich an die Unterteilung in diese drei basalen Bereiche (Abb. 1).

Abbildung 1. Die drei Bereiche der exekutiven Funktionen umgeben von einigen ihnen zugeordneten Fähigkeiten (Walk & Evers, 2013, S. 30)

Drechsler (2007) gibt zu bedenken, dass die exekutiven Funktionen nicht nur auf rein kognitive Faktoren beschränkt werden sollten. «Eine strikte Trennung von kognitiven und emotionalen Regulationsprozessen ist künstlich und beschreibt die tatsächlichen Phänomene nur unzureichend, denn exekutive Funktionen hängen zu einem grossen Teil von Gefühlen, Antrieb und Motivation ab (Bartl-Storck & Dörner, 2004; Esslinger, 1996; Denckla, 1996)» (Drechsler, 2007, S. 235). Auch Kubesch (2016) unterscheidet die Phänomene. Werden die exekutiven Funktionen in neutralen, abstrakten Aufgabenstellungen gefordert, spricht sie von 'kalten' exekutiven Funktionen. Müssen Gefühle reguliert werden oder werden motivationale Stimuli (z.Bsp. Belohnungen) eingesetzt, braucht es die 'heissen' exekutiven Funktionen (S. 75). Im (Schul-) Alltag ist von einem Zusammenwirken der kalten und heissen exekutiven Funktionen auszugehen (Drechsler & Steinhausen, 2013). Die Emotionen werden im Gehirn im limbischen System verortet (Abb. 2). Das limbische System steht in enger Verbindung mit den exekutiven Funktionen (Brunsting, Hasler, Heller & Lempen, 2023, S. 16).

Abbildung 2. Die verschiedenen Gehirnareale mit dem limbischen System (grün) und dem Präfrontalen Kortex (blau). (www.vertriebslexikon.de)

«Das limbische System hat ganz unterschiedliche Funktionen, die aber alle am unbewussten Entstehen und der Regulation von körperlichen Bedürfnissen, Affekten und Gefühlen beteiligt sind» (Roth, 2011, S. 322).

«Das Basissystem [limbisches System] ist die neurobiologische Grundlage für triebhafte, spontan und überwiegend automatisch ablaufende Verhaltensweisen» (Bauer, 2015b, S. 18). Das Basissystem beinhaltet das Belohnungs-, Angst- und Aggressionssystem. Es bringt grundlegende Bedürfnisse wie Wohlbefinden und Genuss zum Ausdruck, aber auch Abneigung gegen Unlust und Schmerz (Bauer, 2015b, S. 37). Impulse, welche in Form von basalen Bedürfnissen, wie zum Beispiel dem Bewegungsdrang, auftreten, werden von dieser tiefer liegenden Hirnregion generiert (Hüther, 2020). Mit Hilfe der exekutiven Funktionen können die Impulse beurteilt und entsprechende Reaktionen eingeleitet werden. So kann zum Beispiel Aggression reguliert und ein Konflikt gewaltfrei gelöst werden. Das limbische System und das Kontrollsystem mit den exekutiven Funktionen sind nach Bauer (2015b) eng miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig (Abb. 3). Das Zusammenspiel der beiden Systeme bildet die Grundlage für die Selbststeuerung. «Im Gegensatz [zum limbischen System] ist der Präfrontale Cortex bei Geburt ein unbeschriebenes Blatt» (Bauer, 2015b, S. 54). Er ist als Potenzial vorhanden und entwickelt sich durch Erfahrungen im Laufe der Kindheit immer weiter aus.

Abbildung 3. Schematische Darstellung vom Zusammenspiel des limbischen Systems mit den Exekutiven Funktionen (eigene Darstellung in Anlehnung an Bauer, 2015b; Kaltwasser, 2016; Stuber-Bartmann, 2018)

Nachfolgend wird auf die drei basalen Bereiche der exekutiven Funktionen nach Miyake et al. (2000) eingegangen.

2.1.1 Inhibition

«Unter Inhibition wird die Fähigkeit verstanden, dominante, automatische oder vorherrschende Reaktionen bewusst zu unterdrücken bzw. zu hemmen, das heißt eine Initiierung zu unterbinden oder bereits initiierte Reaktionen zu stoppen, wenn dies erforderlich ist» (Schuchardt & Mähler, 2016, S. 393). Um sich auf ein bestimmtes Ziel zu konzentrieren, müssen störende und ablenkende Impulse unterdrückt werden. Solche Impulse können als basale Bedürfnisse (z.Bsp. Bewegungs- und Mitteilungsdrang) oder in Form von Gedanken und Gefühlen aus dem limbischen System auftreten. Auch externe Reize wie zum Beispiel Geräusche und ablenkende Gegenstände werden mithilfe der Inhibition ausgeblendet und die Aufmerksamkeit auf das Ziel gelenkt. Dieses Ausblenden von Störreizen ermöglicht ein konzentriertes, fokussiertes und ausdauerndes Arbeiten (Walk & Evers, 2013). Gold (2018) fügt den Aspekt der Inhibition als kognitive Kontrolle hinzu. Dabei handelt es sich «um die Unterdrückung irrelevanter Informationen, die sich bereits im Arbeitsgedächtnis befinden, aber für die weitere Informationsverarbeitung nicht benötigt werden» (S. 126).

Neben dem Unterdrücken von Impulsen und Ausblenden von Reizen, hilft uns die Inhibition unser Verhalten der Situation anzupassen. Sie lässt uns eine Aktivität im richtigen Moment stoppen oder unterbrechen und emotionale Reaktionen regulieren. «Verbunden ist damit auch die Entscheidung, ob auf einen Reiz reagiert werden soll oder nicht» (Stuber-Bartmann, 2018, S. 75). Die Inhibition agiert als eine Art Stopp-Schild, welches uns erst denken und dann handeln lässt (Abb. 4).

Dawson und Guare (2016) beschreiben die Inhibition als die grundlegende Exekutivfunktion, welche die anderen Fähigkeiten überhaupt erst ermöglicht. Denn wenn ein Kind all seinen Impulsen nachginge, könnte es nichts initiieren, planen, organisieren, seine Aufmerksamkeit lenken oder Probleme lösen (S. 230). Auch Bauer (2015b) nennt als Voraussetzung für die Selbstkontrolle «die Fähigkeit, Regeln zu begreifen, diese zu beachten und vor allem bei Bedarf eigene Impulse zu hemmen» (S. 52). Um die Fähigkeit, seine Impulse zu steuern, zu erlernen, müssen laut Hüther (2020) entsprechende Erfahrungen gemacht werden können. «Wie gut das gelingt, hängt davon ab, wie viel Gelegenheit man hat, zu erfahren, dass nicht jeder Wunsch und jedes Bedürfnis sofort gestillt werden muss» (S. 85).

Abbildung 4. Stopp! Erst denken, dann handeln. (pixabay.com)

Beispiele aus dem Schulalltag:

Das Schulkind kennt die Antwort auf die Frage der Lehrperson. Es hebt die Hand und wartet, bis es aufgerufen wird.

Die Schülerinnen und Schüler lassen sich nicht durch die Geräusche der spielenden Kinder auf dem Pausenplatz von ihrer Arbeit ablenken.

Das Schulkind, das beim Spiel verloren hat, würde am liebsten alles auf den Boden werfen, hält sich aber zurück.

2.1.2 Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis wird gerne mit einem geistigen Notizblock verglichen. Dabei geht es darum, wahrgenommene Informationen über eine bestimmte Zeit aufrechtzuerhalten und zu bearbeiten. In der Literatur finden sich unterschiedliche Annahmen und Modelle rund um das Arbeitsgedächtnis. Heidler (2013) fasst die Theorien zu einer allgemeinen Definition zusammen: «Das Konstrukt 'Arbeitsgedächtnis' beschreibt die Fähigkeit, neue Informationen aufzunehmen, vorübergehend verfügbar zu halten und simultan mit diesen Informationen umgehen zu können, während gleichzeitig bereits gespeicherte Informationen aus dem LZG [Langzeitgedächtnis] aktiviert und präsent gehalten werden» (S. 74).

Stuber-Bartmann (2018) betont, dass Lerninhalte ausschliesslich über das Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis gelangen können (S. 15). Damit Umweltreize in das Arbeitsgedächtnis gelangen, müssen sie bewusst wahrgenommen werden. Die Aufmerksamkeit muss dafür aktiv auf diese Reize ausgerichtet werden (Born & Oehler, 2017). Man nimmt an, dass diese aufgenommene Information artspezifisch weiterverarbeitet wird. Dafür sind Untersysteme zuständig. Das wohl bekannteste System von Baddeley und Hitch (1974) geht von einem Dreikomponentenmodell aus (Abb. 5). Neben einer zentralen Exekutiven, welche unter anderem für die Fokussierung, den Austausch mit dem Langzeitgedächtnis und der Steuerung der Untersysteme zuständig ist, beinhaltet es den visuell-räumlichen Notizblock und die Phonologische Schleife (Michel & Wingeier, 2020, S. 131). Im visuell-räumlichen Notizblock werden Informationen gespeichert, welche über das Auge aufgenommen

wurden (Stuber-Bartmann, 2018, S. 15). Hier wird ein separates Subsystem vermutet, welches visuelle und räumliche Informationen getrennt behandelt (Heidler, 2013, S. 33). In die phonologische Schleife gelangen Informationen, welche über das Gehör aufgenommen wurden. Werden diese nicht weiterverarbeitet, werden sie nach wenigen Sekunden bereits durch neuere Informationen überschrieben (Born & Oehler, 2017).

Abbildung 5. Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley. (Michel und Wingeier, 2020, S. 132)

Das Arbeitsgedächtnis hat eine enge Kapazitätsgrenze. «Als grobe Orientierung kann man davon ausgehen, dass ein Kind im Durchschnitt nur maximal fünf bis sechs Informationseinheiten auf einmal innerlich wiederholen und damit abspeichern kann» (Born & Oehler, 2017, S. 31). Ablenkung durch Aussenreize, eine sehr anspruchsvolle Aufgabenstellung oder zu viele Informationen, die gleichzeitig aufgenommen werden sollen, können durch die zusätzliche Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu Informationsverlust führen. «Sind Informationen erst einmal aus dem Arbeitsgedächtnis verschwunden, sind sie endgültig verloren» (Gathercole & Alloway, 2016, S. 325).

Beispiele aus dem Schulalltag:

Die Schülerinnen und Schüler müssen sich Materialien merken, die sie bereitlegen sollen.

Für das Leseverstehen müssen die Schülerinnen und Schüler während dem Leseprozess bereits gelesene Wörter und Sätze speichern und sie in Zusammenhang bringen.

Beim Ausrechnen von grossen Malrechnungen, müssen die automatisierten Malreihen aus dem Langzeitgedächtnis beigezogen und Zwischenergebnisse gespeichert werden.

2.1.3 Kognitive Flexibilität

«Shifting [kognitive Flexibilität] bezieht sich auf den schnellen Wechsel zwischen Aufgaben, Lösungsstrategien oder auch Denkmustern bei neuen Situationen und Anforderungen.» (Siegler, Saffran, Gershoff & Eisenberg, 2021) Nach Garon, Smith und Bryson (2008) baut die kognitive Flexibilität auf dem Arbeitsgedächtnis und der Inhibition auf und steht in Abhängigkeit zu ihnen (S. 43). Denn ein schneller Wechsel zwischen Aufgaben kann nur stattfinden, wenn die verschiedenen

Aspekte der Aufgaben im Arbeitsgedächtnis zur Verfügung stehen und die jeweils unpassenden Aspekte mittels der Inhibition unterdrückt werden. Neben dem Wechsel zwischen verschiedenen Aufgabentypen, ist die kognitive Flexibilität in der Schule auch beim Wechsel zwischen Schulfächern, Sozialformen, Arbeitsmethoden und beim Lernen aus Fehlern im Einsatz (Stuber-Bartmann, 2018, S. 17). «Ausserdem ermöglicht die kognitive Flexibilität Probleme und Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zwischen den Perspektiven zu wechseln» (Walk & Evers, 2013, S. 15). Dies ist eine wichtige Voraussetzung für ein soziales und empathisches Verhalten, denn diese Fähigkeiten ermöglichen es, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und offen für andere Argumente zu sein (Stuber-Bartmann, 2018, S. 16).

Walk und Evers (2013) beschreiben die kognitive Flexibilität als selektive und gezielte Aufmerksamkeitssteuerung und Fähigkeit, den Aufmerksamkeitsfokus zwischen mehreren Aufgaben zu wechseln. Zudem helfe eine gut ausgebildete kognitive Flexibilität verschiedene Meinungen zu verstehen und aus seinen Fehlern zu lernen (S. 15).

Drechsler und Steinhausen (2013) fügen zur Aufmerksamkeitslenkung und Umstellfähigkeit das Loslösen von Verhaltensroutinen und Denkmustern hinzu. Dabei soll die kognitive Flexibilität helfen, neue Denkwege zu finden und von gewohnten Routinen abzuweichen.

Beispiele aus dem Schulalltag:

Die Schülerinnen und Schüler lösen ein Rechnungsblatt, bei dem sie zwischen Addition und Subtraktion wechseln müssen.

Wegen eines Anlasses gibt es eine Stundenplanänderung und die Schülerinnen und Schüler können nicht wie gewohnt um 8 Uhr in die Turnhalle.

Das Kind kann sich während einer Auseinandersetzung in die Perspektive seines Gegenübers hineinversetzen, obwohl es selbst eine andere Ansicht hat.

2.1.4 Zusammenspiel der Mechanismen

Die exekutiven Funktionen arbeiten eng zusammen und sind nicht immer klar voneinander abzugrenzen. Zur Bewältigung einer Aufgabe braucht es oft mehr als einen Bereich der exekutiven Funktionen. «Umso komplexer Situationen werden, desto besser müssen die einzelnen Funktionen zusammenarbeiten» (Walk & Evers, 2013, S. 16).

Beispiel aus dem Schulalltag:

Die Schülerinnen und Schüler sollen in Einzelarbeit Lösungswege für eine Additionsaufgabe finden. Dafür lenken sie ihre Aufmerksamkeit auf die Aufgabe, um benötigte Informationen aufzunehmen (Arbeitsgedächtnis). Da es eine Einzelarbeit ist, müssen sie einen eventuell entstehenden Mitteilungsdrang unterdrücken und ablenkende Reize aus der Umwelt hemmen (Inhibition). Das Ziel, eine Lösung zu finden, dürfen sie nicht aus den Augen verlieren (Arbeitsgedächtnis). Für die Zielerreichung müssen sie bekannte Strategien in Erwägung ziehen (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität). Eine Strategie wird für die Zielerreichung durchgeführt (Arbeitsgedächtnis) während die

irrelevanten Strategien in dieser Zeit unterdrückt werden (Inhibition). Beim anschließenden Austausch in der Klasse sollen die Schülerinnen und Schüler die Lösungswege der anderen nachvollziehen (kognitive Flexibilität).

Abbildung 6 zeigt die Zusammenhänge zwischen den drei basalen exekutiven Funktionen auf. Es ist zu sehen, dass das Arbeitsgedächtnis das Zielvorhaben oder das Regelwissen aufrechterhält, während die Inhibition zielwidrige und unpassende Handlungen und Gedanken inhibiert. Daneben ist die Unterdrückung von ablenkenden Reizen wichtig, um sich auf die wichtigen Inhalte des Arbeitsgedächtnisses zu konzentrieren. Die kognitive Flexibilität baut auf Arbeitsgedächtnis- und Inhibitionsfunktionen auf.

Abbildung 6. Darstellung der exekutiven Funktionen, ihren Subsystemen und dem Zusammenspiel untereinander (Diamond, 2016, S. 152)

2.2 Entwicklung und Einflussfaktoren der exekutiven Funktionen

Wie in Kapitel 2.1 bereits erwähnt, sind bei der Geburt eines Kindes erst die Potenziale des Präfrontalen Cortex vorhanden. Im Verlauf der ersten Lebensjahre bilden sich die erforderlichen Nervenbahnen aus und werden langsam funktionstüchtig (Bauer, 2015b, S. 47). Bis etwa zum 6. Lebensjahr entsteht im frontalen Cortex ein riesiges Überangebot an Vernetzungsmöglichkeiten. Danach muss mit eigenen Erfahrungen immer wieder ein bestimmtes Erregungsmuster in diesen Netzwerken aufgebaut werden, damit einzelne dieser Kompetenzen weiterentwickelt werden können (Hüther, 2020, S. 165). Die Ausbildung des exekutiven Systems dauert bis ins junge Erwachsenenalter hinein, weil sich der Präfrontale Cortex nur langsam weiterentwickelt (Walk & Evers, 2013). Dabei kommt es immer wieder zu Entwicklungsschüben. Die einzelnen Bereiche der exekutiven Funktionen können dabei unterschiedlich weit in ihrer Entwicklung sein (ebd.). Nach Kubesch (2016) entwickeln sich die exekutiven Funktionen ab einem Alter von 2,5 bis 3 Jahren sehr schnell. Eine deutliche Verbesserung der Inhibition und der kognitiven Flexibilität sei auch zwischen dem 3. und 5. bzw. 7. Lebensjahr erkennbar (S. 76). «Die deutlichsten und wichtigsten Entwicklungsschritte finden jedoch in

den Vorschuljahren statt und alle späteren Entwicklungen bauen auf diesen frühen Fähigkeiten auf. Deshalb ist die Förderung der exekutiven Funktionen im Vorschul- und frühen Schulalter so wichtig» (Roebbers, Röthlisberger, Neuenschwander, & Cimeli, 2014, S. 11). Auch Stuber-Bartmann (2018) betont die Wichtigkeit der Unterstützung durch zielgerichtete Spiele und Aufgaben in genannter Altersspanne beim Aufbau des Arbeitsspeichers, der Aufmerksamkeitsfokussierung und der Flexibilität bei der Problemlösung. Während sich das strategische Arbeitsgedächtnis, das Problemlösen und das emotionale Entscheiden bis in die späte Adoleszenz und junge Erwachsenenalter weiterzuentwickeln scheinen, erreichen die Inhibition und die kognitive Flexibilität etwa nach 12 Lebensjahren ein Plateau (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 19). In der Pubertät kommt es durch vermehrte Bottom-up-Aktivitäten aus dem limbischen System, der Identitätsfindung und der damit zusammenhängenden Ablösung von den Bezugspersonen «zu einer vorübergehend deutlich gestörten Balance zwischen den Bottom-up-Triebkräften und der Top-down-Kontrolle des Präfrontalen Cortex» (Bauer, 2015b, S. 59).

Dadurch, dass sich der präfrontale Cortex erst nach der Geburt und sehr langsam ausbildet, ist er nach Hüther (2020) in besonders hohem Masse durch das soziale Umfeld des Kindes beeinflussbar. «Die dort angelegten neuronalen und synaptischen Verschaltungsmuster werden nicht durch genetische Programme, sondern durch eigene Erfahrungen herausgeformt» (S. 84). Laut Bauer (2015b) formen die sozialen Erfahrungen, denen das kindliche Gehirn ausgesetzt ist, seine Formen und Strukturen und beeinflussen somit das kindliche Verhalten eingenommen seiner Selbstkontrollpotenziale (S. 38). Die Lebensweise und der Erziehungsrahmen in der Familie sind demnach wichtige Einflussfaktoren. «Kinder müssen im Rahmen der Erziehung – liebevoll, erklärend, aber auch konsequent – zu Selbstkontrolle angehalten werden, also lernen, zu warten, zu teilen und ihre Impulse zu kontrollieren» (Bauer, 2015b, S. 42). Die Gehirnentwicklung passt sich den Umwelteinflüssen an – neben positiven auch negativen oder fehlenden Einflüssen. «Sozio-kulturelle bzw. sozial-emotional defizitäre Elternhäuser und mangelhafte Schulsysteme wirken sich zwangsläufig auch auf die Hirnentwicklung aus, und man kann davon ausgehen, dass dies die Optimierung des Gehirns behindert und damit langfristig nahezu irreversible funktionelle Defizite im heranwachsenden Gehirn hinterlässt» (Braun & Schleich, 2020, S. 49). Neben den Erfahrungen, den Beziehungen zu Bezugspersonen und der Sicherheit und Geborgenheit beeinflusst die körperliche Fitness die exekutiven Funktionen ebenfalls. Nach Kubesch (2016) gelingt es körperlich fitteren Kindern besser, ihre Leistungsfähigkeit bei kognitiv anspruchsvollen Aufgaben aufrechtzuerhalten. Diamond und Lee (2016) schliessen daran an: «Stress, Einsamkeit und mangelnde körperliche Fitness beeinträchtigen die Funktionsweise des präfrontalen Kortex und verschlechtert die exekutiven Funktionen» (S. 175f). Ist der Präfrontale Cortex einer massiven Beanspruchung ausgesetzt aufgrund von ständiger Konzentration und Aufmerksamkeit, Zeitnot und Multitasking, kann eine Überbeanspruchung entstehen, welche zu einer vorübergehenden Erschöpfung der Selbstkontrollkapazität führt (Bauer, 2015b, S. 91). Stuber-Bartmann (2018) führt neben der Überbeanspruchung Stress und Hunger als weitere Faktoren auf, welche zu Ermüdung oder kurzfristiger Erlahmung des Präfrontalen Cortex führen können (S. 23). Brunsting (2019) fasst folgende Einflussfaktoren zusammen: Sozioökonomische Faktoren (Einkommen, Ausbildung, Beruf der Eltern), die Art, mit Sprache umzugehen, Struktur und Organisation des Alltags, Anregungsgehalt von Freizeitaktivitäten, Qualität

der Eltern-Kind-Interaktionen und die Menge der Anregungen für die emotionale und kognitive Selbstregulation (S.13). «Insgesamt führen die individuellen Anlagen zusammen mit den sehr unterschiedlichen Umwelteinflüssen zu riesigen Differenzen in der Entwicklung der Kinder» (Brunsting, 2019, S. 13).

2.3 Exekutive Funktionen als Lernvoraussetzungen

Nachdem die Begrifflichkeiten der exekutiven Funktionen sowie die Funktionsweisen der einzelnen Bereiche und ihr Zusammenspiel geklärt sind und auf die Entwicklung und Einflussfaktoren eingegangen wurde, wird nun die Bedeutung für den Lernerfolg erläutert. Für das heilpädagogische Feld ist zudem der Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten interessant.

2.3.1 Bedeutung für den Lernerfolg

Duckworth und Seligmann (2005) konnten in einer Langzeitstudie zeigen, dass Schülerinnen und Schüler eine gute Selbstregulation brauchen, um ihr Potenzial ausschöpfen zu können. Sie verweisen auf die Fähigkeit zur Selbstregulation als aussagekräftiger für den Schulerfolg als der reine Intelligenzquotient (S. 939). «Die Selbstregulation, die auf den exekutiven Funktionen aufbaut, befähigt Lernende, ihr Lernverhalten zu steuern und Denkprozesse zu kontrollieren» (Walk & Evers, 2013, S. 31). Die exekutiven Funktionen spielen bereits bei der Schulbereitschaft eine Rolle und bestimmen über die Lernerfolge der gesamten Schullaufbahn (Diamond & Ling, 2020). Intelligent sein allein macht also noch nicht erfolgreich. Die Intelligenz kann als eine Art Werkzeug gesehen werden, das nur gute Arbeit leisten kann, wenn es mit Hilfe der exekutiven Funktionen richtig eingesetzt wird. Ein Team um Brock (2009) konnte in einer Studie nicht nur den Zusammenhang von exekutiven Funktionen mit Schulleistungen in Mathematik und Schriftsprache zeigen, sondern auch den starken Zusammenhang der exekutiven Funktionen mit den lernbezogenen Verhaltensweisen und dem Engagement des Kindes (S. 345). Schülerinnen und Schüler mit gut ausgebildeten exekutiven Funktionen arbeiten konzentrierter, ausdauernder, sind aufmerksamer und lassen sich nicht so leicht ablenken.

Aus der theoretischen Auseinandersetzung ergibt sich, dass eine gut ausgebildete Inhibition wichtig ist, um nicht auf Ablenkungen einzugehen und irrelevante Informationen unterdrücken zu können (Gold, 2018). Dies hilft, die selektive Aufmerksamkeit auf einen Lerngegenstand zu richten und die Informationen im Arbeitsgedächtnis aufrechtzuerhalten und weiterzuverarbeiten. Nur über das Arbeitsgedächtnis können neue Lerninhalte aufgenommen und mit Informationen aus dem Langzeitgedächtnis zusammengebracht werden (Stuber-Bartmann, 2018). Ein starkes Arbeitsgedächtnis kann mehrere Informationen aufrechterhalten und verarbeiten. Eine weit entwickelte kognitive Flexibilität unterstützt das Lernen durch die Möglichkeit zwischen verschiedenen Aufgabentypen oder Perspektiven zu wechseln, sowie neue Lösungsstrategien und Denkwege nachzuvollziehen (Siegler et al., 2021). Kinder mit guter Aufmerksamkeit am Ende des Kindergartens zeigten über die ersten sechs Schuljahre ein signifikant besseres Lern- und Arbeitsverhalten (Pagani, Fitzpatrick & Parent, 2012). Kastner-Koller et al. (2023) konnten in einer Studie zeigen, dass «domänenübergreifende Fähigkeiten [Arbeitsgedächtnis, Aufmerksamkeit, Grafomotorik] nicht nur

Bedeutung für den Erwerb der Kulturtechniken und spätere Schulleistungen in der Grundschule [haben], sie beeinflussen auch das schulische Lern- und Arbeitsverhalten» (124).

2.3.2 Zusammenhang mit Lernschwierigkeiten

Die exekutiven Funktionen haben nicht nur einen grossen Einfluss auf den Bildungserfolg, gleichzeitig werden sie auch mit Lernschwierigkeiten und Teilleistungsstörungen in Verbindung gebracht. Funktionen und Fähigkeiten, welche zu Lernerfolg führen, können bei einem Defizit Lernschwierigkeiten begünstigen. Während dem Unterricht müssen die Schülerinnen und Schüler oft Informationen im Arbeitsgedächtnis aufrechterhalten, während sie gleichzeitig eine kognitiv anspruchsvolle Aufgabe bearbeiten. Für Kinder mit einem schwachen Arbeitsgedächtnis ist dies mit einer hohen Anstrengung verbunden. Informationen im Arbeitsgedächtnis gehen dabei oft verloren und die Aufgabe oder Handlung kann nicht zu Ende gebracht werden. «Die Folge ist, dass diesen Kindern der Lernvorteil einer erfolgreich beendeten Aktivität fehlt, und genau dadurch verlangsamt sich ihr Lerntempo» (Gathercole & Alloway, 2016, S. 326). Kinder mit einer schwachen Arbeitsgedächtniskapazität können vielerlei Lernschwierigkeiten haben: Leseschwierigkeiten, Rechenprobleme oder Formen von ADHS. «Etwa 70% der Kinder mit Lernschwierigkeiten im Lesen haben in Arbeitsgedächtnistests sehr niedrige Werte, die man bei Kindern ohne Förderbedarf selten findet (Gathercole & Alloway, 2016, S. 329). Laut Gleissner (2020) kann Dyskalkulie vor allem mit Problemen im visuellen und Lese-Rechtschreibschwäche mit Schwierigkeiten im auditiven Arbeitsgedächtnis in Zusammenhang gebracht werden. «Bei Kindern, die neben Lernstörungen auch unter ADHS leiden, kommen offenbar breitere Störungen der exekutiven Funktionen hinzu» (Schuchardt & Mähler, 2016, S. 400). Die Entstehung von ADHS wird in verschiedenen Modellen auf eine Verringerung der Inhibition zurückgeführt (Gawrilow, 2023, S. 61ff), dabei scheinen fast alle Symptome von ADHS einen Zusammenhang mit dem Präfrontalen Cortex zu haben. «ADHS wird also nicht mehr als primäres Aufmerksamkeitsproblem, sondern als eine Problematik der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation verstanden» (Gawrilow, 2023, S.72).

Schuchardt und Mähler (2016) erachten es als notwendig bei der Diagnostik von Lernstörungen die exekutiven Funktionen zu berücksichtigen, um eine individuelle schulische Unterstützung und Behandlungsplanung vorzunehmen (S. 360). «Die Behandlung würde dann nicht nur die Verbesserung der Schulleistungen zum Ziel haben, sondern versuchen, auch auf die kognitiven Grundlagen und insbesondere das strategische Lernverhalten positiv einzuwirken» (Schuchardt & Mähler, 2016, S. 401).

2.4 Förderung der exekutiven Funktionen und der Inhibition

«Aufgrund seiner Formbarkeit (= Plastizität) ist das Gehirn zeitlebens 'trainierbar' wie ein Muskel» (Walk & Evers, 2013, S. 23). Gemachte Erfahrungen hinterlassen Spuren im Gehirn. Je häufiger eine bestimmte Erfahrung gemacht wird, desto tiefer werden diese Spuren. «Informationen werden immer schneller und zuverlässiger von einer Nervenzelle zur anderen übertragen» (Walk & Evers, 2013, S. 24). Für die Förderung der exekutiven Funktionen gilt daher, durch vielfache Erfahrungen möglichst starke Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn aufzubauen. Brunsting (2016) betont,

dass die exekutiven Funktionen beständig und unter ansteigendem Schwierigkeitsgrad gefördert werden sollen, um Trainingseffekte zu erzielen.

Diamond und Lee (2016) zählen sechs Ansätze für die Förderung exekutiver Funktionen, welche als wissenschaftlich abgesichert gelten: Computerbasiertes Training, Mischung aus Computerspielen und computerlosen Spielen, aerobe Ausdauerbelastung, Kampfkunst und Achtsamkeitstraining, Curricula (Bsp. Tools of the Mind) und Curriculum-Ergänzungen (Bsp. PATHS). Die Curricula und Curriculum-Ergänzungen verlangen vor dem Einsatz eine zeitintensive Auseinandersetzung der Lehrpersonen. Für die Kampfkunst bringen die wenigsten Lehrpersonen die nötige Vorerfahrungen mit. Das Kampfkunsttraining ist daher eher im Freizeitbereich anzusiedeln. Diese Arbeit beschränkt sich auf Interventionsmöglichkeiten, welche im Schulalltag in der ganzen Klasse und mit wenig Aufwand einsetzbar sind. Das Achtsamkeitstraining bietet dafür gute Einsatzmöglichkeiten. Spiele in der grossen Gruppe werden in den meisten Klassen zum Beispiel als Stundeneinstieg eingesetzt und können leicht durch gezielt ausgewählte Formen ersetzt werden. Bevor diese beiden Interventionsmöglichkeiten ausgeführt werden, kommen weitere Aspekte zur Förderung von exekutiven Funktionen zum Zug.

Nach Dawson und Guare (2016) sollte das Training von exekutiven Funktionen immer im Aussen des Kindes beginnen und erst im zweiten Schritt zu Strategien übergehen, die eine innerliche Veränderung des Kindes erfordern. Die Veränderungen im Aussen sollen dabei das Umfeld, die Aufgaben und die Interaktionen berücksichtigen (S. 98). Stuber-Bartmann (2018) betont die Wichtigkeit der Förderung auf mehreren Ebenen (S. 23):

1. Durch unterstützende Massnahmen, wie zum Beispiel visuelle Orientierungskarten oder reizreduzierende Hilfsmittel, soll indirekt ein Grundgerüst geschaffen werden, in dem die Kinder selbstreguliertes Verhalten üben können. (Veränderungen im Aussen)
2. Gezielt eingesetzte Spiel- und Übungsformen (kognitiv, spielerisch, körperlich)
3. Direkte Vermittlung von Wissen und Bewältigungsstrategien

Dawson & Guare (2016) empfehlen, Kinder auf Situationen vorzubereiten, in denen sie zum Beispiel die Inhibition herausfordern wird und mit ihnen zu besprechen, wie sie mit dieser Herausforderung umgehen könnten (S. 234). So könnte zum Beispiel in einem ruhigen und entspannten Moment überlegt werden, wie das Kind reagieren kann, wenn ihm die Rechenaufgaben zu schwierig erscheinen. Im Rollenspiel können Strategien ausprobiert und geübt werden, sodass dann in der emotionsgeladenen Situation ruhiger gehandelt werden kann. Erinnerungstützen mittels Bildkarten halten die Aufforderung für die Kinder immer präsent und erleichtern das Befolgen der Aufforderung (Kubesch, 2016; Eberhart, 2016). Ein Beispiel: Wer das Bild mit dem Ohr hat, hört still zu. Wer das Mund-Bild hat, erzählt. Ein visueller Tagesablauf ermöglicht eine allzeitige Orientierung und somit Sicherheit. Wird viel Material gebraucht oder besteht eine Aufgabe aus vielen Teilschritten, entlasten Bildkarten das Arbeitsgedächtnis und gewährleisten einen selbständigen und ruhigen Ablauf. Bei der Stillarbeit sorgen ein leerer Tisch und Hilfsmittel wie Kopfhörer oder Sichtschutzwände (Abb. 7) dafür, dass möglichst wenig Ablenkungen den Arbeitsprozess stören können (Gawrilow, 2023, S. 144).

Damit Kinder neue Regeln und Verhaltensweisen internalisieren und auch in neuen Situationen anwenden können, sollten sie nach Bodrova und Leong (2016) drei Stufen durchlaufen:

«Erstens müssen sie die Regeln befolgen, wenn sie von einem Erwachsenen oder einem anderen Kind reguliert werden; zweitens müssen sie in der Lage sein, andere Kinder beim Einhalten der Regeln zu kontrollieren; und drittens müssen sie die Regeln auf sich selbst anwenden können» (S. 270).

Ein wiederholt störendes Kind, das noch nicht in der Lage ist, sich an alle Regeln zu halten, kann für eine bestimmte Zeit die Rolle des Kontrolleurs einnehmen und die Regeleinhaltung bei anderen Kindern kontrollieren (Eberhart, 2016, S. 219).

Abbildung 7. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz, Sichtschutz und Kopfhörer vermindern ablenkende Reize (eigenes Bild).

Kassai, Takacs, Futo und Demetrovics haben 2019 in einer Meta-Analyse herausgefunden, dass die einzelnen Komponenten der exekutiven Funktionen zwar einzeln trainierbar sind und ein «near-transfer effect» nachgewiesen werden kann, das Training aber keinen Einfluss auf die untrainierten Bereiche der Funktionen hat (S. 184). Diamond und Ling (2016) erklären dies damit, dass nur die Fähigkeiten sich verbessern, welche trainiert wurden. Das Geübte übertrage sich auf andere Kontexte, welche die gleichen Fähigkeiten beanspruchen. Auf andere Fähigkeiten lasse sich die Verbesserung nicht übertragen. «Um weitreichende Vorteile zu erzielen, müssen verschiedene Fähigkeiten geübt werden» (S. 36). Der grösste Effekt zeigt sich in Situationen, die denen des Trainings sehr ähnlich sind. Da in der Schule direkt an Situationen geübt werden kann, die von Natur aus die Komponenten der exekutiven Funktionen herausfordern und im Schulalltag ständig vorkommen, erleichtert dies den Transfer (Brunsting et al., 2023, S. 31). Trainings in Schulen bieten auch bessere Chancen, weil das Geübte nicht auf neue Situationen transferiert, sondern 'nur' angewendet werden muss. Je ähnlicher die Situationen sich sind, desto einfacher ist die Übertragung darauf (Brunsting, 2016, S. 337).

Um die unbewussten und unreflektierten Verhaltensweisen zu verändern und die Zusammenarbeit des Präfrontalen Cortex mit dem limbischen System zu stärken, müssen gemachte Erfahrungen ins Bewusstsein gerufen und darüber nachgedacht werden. Das Center on the Developing Child der Harvard Universität (2016) führt dies wie folgt aus: «Bei der Entwicklung dieser Fähigkeiten [exekutiver Funktionen] müssen Kinder sich darin üben, über ihre Erfahrungen nachzudenken, über das, was sie tun und warum sie es tun, zu sprechen, ihre Handlungen zu überwachen, mögliche weitere Schritte zu bedenken und die Wirksamkeit ihrer Entscheidungen zu beurteilen» (S. 296). Ein Austausch in der Gruppe oder Klasse über angewandte Strategien, ihre Wirkung und gemachte Erfahrungen ist daher wichtig. Auch Zelazo und Lyons (2016) betonen, dass die Verbindung zwischen dem Präfrontalem Cortex und dem limbischen System ausgebaut und die gefühlsgesteuerten Signale aus dem limbischen System, welche die Top-down-Kontrolle oftmals stören, optimiert werden sollten.

Eine ideale Intervention setze daher bei Top-down-Prozessen und bei potenziellen Bottom-up-Einflüssen gleichermaßen an (vgl. Abb. 3). «Eine Interventionskategorie, die beide Aspekte impliziert, beruht auf dem Konstrukt der Achtsamkeit» (Zalazo & Lyons, 2016, S. 106). Engel, Schieman und von Salisch (2020) definieren die Achtsamkeit wie folgt: «Achtsamkeit wird verstanden als eine auf Körpersignale, Sinneseindrücke, Gedanken und Gefühle gerichtete Aufmerksamkeit im Moment, deren Training die Eigenwahrnehmung, die Aufmerksamkeitslenkung und die Emotionsregulation verbessert» (S. 289). Snel (2013) beschreibt die Achtsamkeit als nichts anderes als bewusste Anwesenheit, ohne zu urteilen oder sich von der Alltagshektik mitreißen zu lassen (S. 15). Laut Brunsting et al. (2023) dient diese Art der Aufmerksamkeit als gute Grundlage für das Lernen. «Neurowissenschaftlich betrachtet führt die Achtsamkeitspraxis zu funktionellen und anatomischen Veränderungen in verschiedenen Hirnregionen und Netzwerken» (Brunsting, 2019, S. 27). Verschiedene Metaanalysen haben positive Effekte von schulischen Achtsamkeitstrainings auf die Aufmerksamkeit, die Konzentration und die exekutiven Funktionen allgemein aufzeigen können (Diamond & Ling, 2020; Linderkamp & Lüdeke, 2019; Maynard et al., 2017; Schonert-Reichel et al., 2015; u.a.). Bei Achtsamkeitsübungen wird die Aufmerksamkeit eine Zeitlang aktiv auf etwas bestimmtes, zum Beispiel den eigenen Atem, gelenkt (selektive Aufmerksamkeit). Alle anderen Reize oder Impulse werden dabei ausgeblendet (inhibiert) (Stuber-Bartmann, 2018, S. 50). Durch das Ausschalten von Aussenreizen wird die Konzentration auf die Innenreize gelenkt und somit die Selbstwahrnehmung gestärkt (Brunsting, 2019, S. 28). Zalazo und Lyons (2016) führen fünf Faktoren als Facetten von Achtsamkeit auf: das eigene Erleben beobachten, dieses beschreiben, mit Bewusstsein handeln, inneres Erleben nicht bewerten und auf inneres Erleben nicht reagieren (S. 107). «Der Zustand der zielgerichteten Reflexion fördert die Selbstregulation dadurch, dass Top-down-Aspekte der Kontrolle (wie anhaltende Aufmerksamkeit oder kognitive Flexibilität) unterstützt und Bottom-up-Quellen der Störung (wie blitzschnelle Urteile, emotionale Reaktivität oder Kettenreaktion negativer Gedanken) verringert werden» (ebd.). Diese beiden Aspekte ermöglichen ein ausdauerndes, aufgabenbezogenes Verhalten und Lernen. Nach Frenkel (2016) hat die Achtsamkeit eine direkte Auswirkung auf das menschliche Verhalten (S. 231). Sie helfe beim Durchbrechen von automatisierten Verarbeitungs- und Reaktionsmustern und unterstütze den Ausbau von flexiblem, der Situation angemessenem Handeln. Simma (2014) beschreibt die heutige Gesellschaft als gekennzeichnet durch Stress, Lärm, Reizüberflutung, schnellen Wandel, Beschleunigung und Ruhelosigkeit. Durch Rituale und gezielte Übungen, können die Kinder wieder mehr mit sich selbst in Kontakt kommen und ihre Bedürfnisse und Befindlichkeit besser wahrnehmen. «Indem sie lernen, zur Ruhe zu finden, können sie konzentrierter und aufmerksamer lernen» (Simma, 2014, S. 6). Nach Snel (2013) können Kinder mit Lernschwierigen durch ein Achtsamkeitstraining lernen, anders mit den vorhandenen Schwierigkeiten und Problemen umzugehen (S. 22). Wissenschaftler haben Hinweise gefunden, wonach achtsame Personen weniger regulatorische Ressourcen brauchen, um eine emotionale Erregung abzuschwächen (Lutz et al., 2014). Die Achtsamkeit stärkt den präfrontalen Cortex und reduziert gleichzeitig die Aktivitäten in der Amygdala (ebd.). Durch anatomische Magnetresonanzbilder vor und nach einem achtwöchigen Achtsamkeitstraining, konnten die Veränderungen in Hirnregionen aufgezeigt werden, welche an Lern- und Gedächtnisprozessen sowie der Emotionsregulation beteiligt sind (Hölzel et al., 2011).

Eine weitere Interventionsform sind Spiele. Sie fördern neben Aspekten der exekutiven Funktionen das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse, welches an vermehrt individualisierten Unterricht leiden kann (Brunsting, 2013). «Kinder lernen am besten im direkten Kontakt mit anderen Menschen und wenn möglichst viele Sinne angesprochen werden» (Walk & Evers, 2013, S. 44). Spiele stellen daher besonders gute Lerngelegenheiten dar (ebd.). Durch spielerische Trainingsformen werden zudem das Belohnungs- und Motivationssystem angesprochen (Stuber-Bartmann, 2018, S. 28). Dies stärkt wiederum die Zusammenarbeit vom Präfrontalen Cortex mit dem limbischen System. Brunsting (2019; 2020) spricht in diesen Zusammenhang von einer «DOSEX-Dusche», welche die neurodidaktische Bestätigung von lernsensibler und lernerfolgreicher Settings sei. Während eines Spiels wird das Hormon Dopamin ausgeschüttet, was Aktivierung und Spannung auslöst. Der Ausgang des Spiels ist mit Serotonin verbunden, welches zur Beruhigung und Entspannung beiträgt. Der soziale Aspekt eines Spiels, zum Beispiel das Erreichen eines Ziels als Gruppe, führt zu Ausschüttung von Oxytocin und damit zu Zufriedenheit. «Wo immer es gelingt, diese drei Botenstoffe zu aktivieren, fällt das Lernen leichter» (Brunsting et al., 2023, S. 23). Wobei bereits die Ankündigung eines 'Spiels' Dopamin aktiviert und es den Schülerinnen und Schülern einfacher fällt, die darin verpackte Aufgabe zu erledigen (Brunsting, 2019, S. 68).

Eine Studie von Jiao, Traverso und Gai (2021) konnte die Wirksamkeit von inhibitorischem Kontrolltraining in Form von Gruppenspielen bei Vorschulkindern belegen. Volckaert und Noël (2015) zeigten zudem eine Verringerung von externen Verhaltensproblemen nach einem spielerischen Inhibitionstraining bei Vorschulkindern auf. Johann und Karbach (2020) verglichen spielbasierte mit Standard-Trainingseinheiten bei Grundschulkindern. Zwar war die Leistungssteigerung in allen Bereichen bei beiden Trainingsformen etwa gleich signifikant, die Gruppe mit dem spielbasierten Training zeigte jedoch eine deutlich höhere und langanhaltendere Motivation, während bei der Standard-Trainingsgruppen das Interesse und die Gefühle der Verbundenheit und der Autonomie stärker abnahmen. Nach Locke und Braver (2010) ist die Motivation eine wichtige Komponente bei der Selbstregulierung, weil sie die Anstrengungsbereitschaft für die Zielerreichung beeinflusst. «Somit kann davon ausgegangen werden, dass die Trainingsbereitschaft und ggf. der Trainingserfolg von Motivationsfaktoren abhängen» (Johann & Karbach, 2020, S. 3). Wie sich zeigte, sind Spielelemente eine Möglichkeit, die Motivation aufrecht zu erhalten.

Ein gemeinsames Spiel in der Klasse wird von vereinbarten Regeln getragen, welche den Handlungsspielraum begrenzen und Verhaltensweisen vorschreiben. Damit bietet das Regelspiel eine sozial-emotionale Sicherheit (Greving, Schroer, & Biene-Deissler, 2016, S. 107). Das Kind übt die soziale Anpassungsfähigkeit und muss dafür seine eigenen Impulse zurückstellen können (ebd.). Das Spiel eignet sich, um neue Verhaltensweisen zu internalisieren, denn es ermöglicht einerseits die Kontrolle der Regeleinhaltung bei anderen, sowie das eigene Einhalten (Greving et al., 2016, S. 110). Durch die Verhaltensanpassung während des Spiels werden die Selbstregulation und die Impulskontrolle automatisch trainiert (Brunsting, 2019, S. 71).

2.5 Hypothesen

Auf Basis der Ausgangslage, der Begriffsklärung und der Fördermöglichkeiten der Inhibition und der exekutiven Funktionen allgemein lassen sich für die Beantwortung der Fragestellung Hypothesen aufstellen.

Hypothese 1: Durch das Trainieren der Inhibition lassen sich die Unterrichtsstörungen während einer Kreissequenz vermindern.

Lohmann (2015) definiert Unterrichtsstörungen als «Ereignisse, die den Lehr-Lernprozess beeinträchtigen, unterbrechen oder unmöglich machen, indem sie die Voraussetzungen, unter denen Lehren und Lernen erst stattfinden kann, teilweise oder ganz ausser Kraft setzen» (S. 13). Unterbrechungen erfordern von allen Teilnehmenden mehr Kapazität des Arbeitsgedächtnisses, um den aktuellen Stand aufrechtzuerhalten und danach weiterführende Erläuterung anknüpfen zu können. Dies kann zu einer Überlastung und zu Informationsverlust führen, was das Lernen erschwert (Gathercole & Alloway, 2016). Können die Schülerinnen und Schüler Impulse wie den Mitteilungs- oder Bewegungsdrang ausreichend regulieren, kommt es zu weniger Störungen und somit zu besseren Lernvoraussetzungen.

Hypothese 2: Durch das Trainieren der Inhibition zeigt sich vermehrt aufgabenbezogenes Verhalten während der Stillarbeit.

Um aufgabenbezogen arbeiten zu können, müssen Impulse aus dem Körperinnern unterdrückt sowie ablenkende Aussenreize ausgeblendet werden. Das Fokussieren der Aufmerksamkeit auf den Lerninhalt ermöglicht die Aufnahme und Bearbeitung der Reize im Arbeitsgedächtnis und das Abgleichen mit Vorwissen aus dem Langzeitgedächtnis.

3. Produktentwicklung

Nach einer kurzen Beschreibung der Bedarfsabklärung im Unterstufenteam und deren Ergebnisse, wird die Entwicklung des Materials für die Intervention erläutert und theoretisch begründet.

3.1 Bedarfsabklärung und Bedürfnisse der Zielgruppe

Die exekutiven Funktionen mit den Bereichen Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität bilden ein breites Gebiet. Um den Umfang dieser Arbeit eingrenzen zu können, wurde im Unterstufenteam abgeklärt, in welchem Bereich die Lehrpersonen in ihren Klassen den grössten Handlungsbedarf sehen. Dafür wurde ein Fragebogen zusammengestellt, welcher Aussagen zu allen drei Bereichen der exekutiven Funktionen beinhaltet.

	selten	manchmal	oft
Die Kinder halten sich an die Klassenregeln.			
Die Kinder können eine Arbeitsanweisung, die aus drei Schritten besteht, ausführen.			
Die Kinder denken nach, bevor sie handeln.			
Die Kinder können gut von einer Tätigkeit zur nächsten wechseln (Bsp. vom Pausenspiel zum Lernen).			
Die Kinder können sich an den Inhalt einer vorgelesenen Geschichte erinnern und die wichtigsten Punkte wiedergeben.			
Die Kinder können einen Wechsel der Lehrperson oder des Raumes gut verkraften, auch wenn es ungeplant geschieht.			

Abbildung 8. Auszug aus dem Fragebogen der Bedarfsabklärung (angelehnt an Drechsler & Steinhausen, 2013; Stuber-Bartmann, 2018; Lockl & Schneider, 2004)

Die Aussagen dafür wurden dem BRIEF-Lehrerfragebogen (Drechsler & Steinhausen, 2013) entnommen und mit Angaben von Stuber-Bartmann (2018) und Lockl und Schneider (2004) verglichen und ergänzt. Nach einer Präsentation über die exekutiven Funktionen allgemein, wurde vom Team pro Unterstufenklasse ein Bogen ausgefüllt. Stellenpartnerinnen und Stellenpartner füllten den Bogen gemeinsam aus. Somit kamen sechs Fragebögen ausgefüllt zurück. Die Auswertung ergab, dass die Lehrpersonen den grössten Handlungsbedarf in ihren Klassen bei der Inhibition sehen.

Tabelle 1

Resultate der Bedarfsabklärung

Inhibition	64,5
Arbeitsgedächtnis	68,5
Kognitive Flexibilität	73,5

Anmerkung. Für die Auswertung wurden die erreichten Punkte jeder Klasse für die einzelnen Bereiche zusammengezählt. Ein höherer Wert spiegelt eine besser ausgebildete Fähigkeit wider.

Im zweiten Teil der Bedarfsabklärung konnten die Lehrpersonen ankreuzen, wie das Material beschaffen sein sollte, damit sie es ohne grossen Aufwand im Unterricht integrieren können und die Hürden für eine tatsächliche Umsetzung überwindbar sind. Der Fragebogen umfasste die Bereiche Lehrerkommentar, Durchführung und Material. Pro Bereich konnten beliebig viele Kreuze gesetzt werden. Der Auswertung ist zu entnehmen, dass die Mehrheit einen kurzen Lehrerkommentar mit den wichtigsten Informationen bevorzugt. Bei der Durchführung wurden kurze, fächerunabhängige Sequenzen von maximal 15 Minuten am meisten genannt. Zu der Reihenfolge äusserten sich nur zwei Lehrpersonen mit dem Wunsch, diese frei wählen zu können. Nach der vertieften Auseinandersetzung mit den Fördermöglichkeiten macht eine frei wählbare Reihenfolge wenig Sinn, da der Schwierigkeitsgrad stetig erhöht werden sollte (Brunsting, 2016). Ein möglicher Spielraum zum

Beispiel innerhalb eines Niveaus wird in die Materialentwicklung miteinbezogen. Bei der Beschaffenheit des Materials werden von den Lehrpersonen handliche Karten und ein Computerdokument bevorzugt. Dies lässt sich bei der Entwicklung miteinander verbinden, indem zum Beispiel ein Computerdokument vorliegt, welches ausgedruckt und halbiert als A5-Karten genutzt werden könnte.

3.2 Entwicklung einer Materialsammlung

Aus der theoretischen Auseinandersetzung im ersten Teil der Arbeit lässt sich entnehmen, dass sich Achtsamkeitsübungen und Spielformen von den evidenzbasierten Massnahmen mit dem wenigsten Aufwand umsetzen lassen. Die meisten Lehrpersonen aus dem Unterstufenteam nahmen vor einigen Jahren an einer schulinternen Weiterbildung zum Thema Achtsamkeit teil. Leider sagte der Mehrheit die Weiterbildung nicht zu. Da die Achtsamkeitspraxis aber noch besser untersucht und breiter abgestützt ist als das Training mit Spielen, soll sie in der Intervention ihren Platz finden. Die Zweispurigkeit des Materials, soll die Lehrpersonen motivieren und den Einstieg in die Achtsamkeit erleichtern. Zudem werden damit verschiedene Interessen und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler, aber auch der Lehrpersonen angesprochen. Die Entwicklung des Materials orientiert sich an den drei Ebenen nach Stuber-Bartmann (2018): der unterstützenden Massnahmen, der gezielten Spiel- und Übungsformen und der direkten Vermittlung. Wie bereits beschrieben, wird die zweite Ebene durch Spiele und Achtsamkeitsübungen abgedeckt. Die Ebene der unterstützenden Massnahmen ist dem Lehrerkommentar zu entnehmen. Als Einstieg in die Intervention wird die direkte Vermittlung gewählt. Kaltwasser (2016) empfiehlt ebenfalls, die Achtsamkeitsübungen von der Wissensvermittlung begleitend durchzuführen. Die im Einstieg besprochenen Inhalte werden nach den Übungen und Spielen in der Reflexionsphase wieder aufgenommen und mit den gemachten Erfahrungen verglichen. Auch im restlichen Schulalltag können Erlebnisse mit dem neugewonnenen Wissen über den eigenen Körper eingeordnet und erklärt werden.

Die folgenden Unterkapitel erläutern den Einstieg in die Intervention, die gewählten Achtsamkeitsübungen und Spielformen sowie den Ablauf während der Intervention. Der Lehrerkommentar ist dem Anhang am Schluss der Arbeit zu entnehmen.

3.2.1 Einstieg mit direkter Wissensvermittlung

Findet die Wissensvermittlung direkt von Beginn der Intervention weg statt, kann im Verlauf immer wieder darauf zurückgegriffen und aufgebaut werden. Die Schülerinnen und Schüler werden für Abläufe in ihrem Gehirn sensibilisiert und eine gemeinsame Sprache für die Reflexion kann in der Klasse aufgebaut werden.

Die Wissensvermittlung der Intervention orientierte sich an Kaltwasser (2016) und dem Programm 'Achtsamkeit in der Schule' (AISCHU). Das Programm umfasst sehr detaillierte Beschreibungen und Vorschläge für Geschichten, welche das Verständnis für die Schülerinnen und Schüler erleichtert. Für die Einführung in das Thema und somit die Intervention wurden die Beschreibungen aus dem Programm 'AISCHU' vereinfacht und stark reduziert. In einer Doppellektion wird eine Grundvorstellung

über die exekutiven Funktionen und das limbische System vermittelt. Anschliessend wird das Ziel der Intervention, die Inhibition zu verbessern, mit den Schülerinnen und Schülern erläutert. Folgend wird umrissen, wie der Einstieg aussieht.

In die Lektion wird mit einem Erfahrungsaustausch gestartet. Die meisten Kinder, werden sich in mindestens einem Beispiel wiederfinden. Die Beispiele handeln von müde sein, aber trotzdem nicht einschlafen können, sich etwas vornehmen und sich dann doch nicht daranhalten und übertrieben auf etwas zu reagieren. E wird erörtert, dass diese Erfahrungen zeigen, dass man nicht immer 'der Chef' über sich selbst ist. Es gibt ein System in uns, welches uns beeinflusst und manchmal über uns regiert: das limbische System.

Als nächstes wurde die Tag-Nacht-Aufgabe (Kubesch, 2016, S. 82) durchgeführt. Dabei wurden zuerst die Begriffe 'Tag' beim Sonnen-Bild und 'Nacht' beim Mond-Bild eingeführt und das schnelle Benennen geübt. Danach wurde die Klasse in die Gegenteilwelt gezaubert und der 'Tag' dem Mond-Bild und die 'Nacht' dem Sonnen-Bild zugeordnet. Erneut sollten die Begriffe möglichst schnell beim Zeigen eines der beiden Bilder genannt werden. Zum Schluss wurde gefragt, ob das Spiel in der richtigen oder in der gegenteiligen Welt einfacher war. Automatisiertes (wie das Zuordnen der Sonne zum Tag und des Mondes zur Nacht) läuft schnell und ohne überlegen ab. Ungewohntes hingegen braucht unsere Aufmerksamkeit und es ist schwieriger, selbst Chef zu bleiben. Mit dieser Übung wird die Dominanz automatisierter Prozesse (Kaltwasser, 2016, S. 71) aufgezeigt.

Nach der spielerischen Sequenz findet ein Austausch über die Angst statt und über ihren Nutzen als Schutz vor Gefahren (angelehnt an 'Vorsicht Gefahr' von Kaltwasser, 2016, S. 91). Es wird besprochen, wo am Körper man die Angst spüren kann. Angst ist eine Stressreaktion vom Körper und versetzt uns in sofortige Reaktionsbereitschaft. Zwei Reaktionen sind möglich: Kampf oder Flucht. Es werden Beispiele von Situationen gesucht, die einem Angst machen können und in denen man gerne flüchten (oder kämpfen) möchte. Es wird der Frage nachgegangen, ob in den aufgezählten Erfahrungen die Angst nötiger Schutz oder falscher Alarm war. Manchmal erweist sich eine Gefahrenlage auf den zweiten Blick als harmlos, dann ist unser Reiz-Reaktions-Mechanismus nicht angemessen. In diesem Falle kann man sich selbst beruhigen (zum Beispiel: «Es war nur eine Katze im Gebüsch.»). «Man kann dem Organismus bewusst das Signal zur Entwarnung geben. Diese Fähigkeit wird später durch die Achtsamkeitsübungen trainiert» (Kaltwasser, 2016, S. 93). Auch hier ist erkennbar, dass wir nicht immer unser eigener Chef sind. Wir können unserer Chefabteilung im Gehirn (exekutive Funktionen) gut trainieren. Mit starken Chefs können wir schneller sehen, wenn falscher Alarm ist, unsere Reaktion besser kontrollieren und uns schneller beruhigen. Wir werden also üben, auf Veränderungen zu reagieren, wie beim Sonne-Mond-Spiel und vor allem werden wir trainieren, unsere Aufmerksamkeit zu steuern und bewusst zu handeln.

In einem nächsten Schritt wird eine vereinfachte Darstellung unseres Gehirns mit verschiedenen Bereichen angeschaut, insbesondere das limbische System und der präfrontale Kortex (Abb. 9).

Wir stellen uns das Gehirn wie eine Firma mit unterschiedlichen Abteilungen vor. Im limbischen System arbeiten die Limbis. Sie sind für Gefühle wie Angst, Aggression, Lust, Freude und Unlust zuständig. Sie wollen, dass jeweils sofort reagiert wird, wenn sie etwas melden. Im Präfrontalen Cortex sitzen die Chefs. Sie überprüfen die Meldungen der Limbis und entscheiden, wie reagiert werden soll. Sie können die Limbis auch beruhigen, wenn diese unnötigerweise Alarm schlagen. Die Chefetage ist also unsere Steuerzentrale. Je besser die Chefs arbeiten, desto besser haben wir uns unter Kontrolle. Die Limbis können manchmal einen ganz schönen Aufstand machen. Dann haben wir so starke Gefühle, dass wir nicht mehr klar denken können. Es ist gut zu wissen, was in dieser Situation hilft. Wenn ein Computer oder Handy überlastet ist, fahren wir es herunter, um es dann neu zu starten. Wenn wir von Gefühlen überwältigt werden, können wir dasselbe tun (Brunsting, 2019). Es werden Ideen ausgetauscht, was die Kinder zuhause oder in der Schule machen, wenn sie merken, dass alles zu viel wird.

Es wird überlegt, ob es ein Tier oder eine Figur gibt, das oder die alles um sich herum wahrnimmt und ganz schnell und kontrolliert darauf reagieren kann. Beispiele wären der Frosch, der still am See sitzt und die herannahende Fliege blitzschnell mit der Zunge einfängt. Ein weiteres Beispiel wäre der asiatische Krieger, der still in einer Pose verharrt, alles um sich wahrnimmt und einen Angriff schnell und gezielt abwehrt. In einem kurzen Rollenspiel können die Kinder sich in die besprochenen Tiere und Figuren hineinversetzen und das wachsame Verharren ausprobieren. Es kann ihnen nun ein Auftrag wie ein genaues Hinhören gegeben werden. Danach wird gesammelt, welche Geräusche wahrgenommen wurden. Die Klasse wählt ein bis zwei Tiere oder Figuren, welche sie als Maskottchen mit auf den Weg nehmen wollen. Auf dem Weg wird das wachsame Dasein, das Lenken der Aufmerksamkeit, das Beruhigen der Limbis und das kontrollierte Reagieren trainiert. Die Maskottchen können als Bilder im Schulzimmer aufgehängt werden.

3.2.2 Achtsamkeitsübungen

Um die Achtsamkeit in der Schule zu fördern, gibt es unterschiedliche Programme, wie zum Beispiel 'Mindful schools', 'Stillsitzen wie ein Frosch', 'AiSchu' oder 'wache Schule'. Die meisten setzen eine vertiefte Auseinandersetzung der Lehrperson mit dem Programm voraus und beinhalten Klassensitzungen ab 30 Minuten. Damit sie den Bedürfnissen der Unterstufenlehrpersonen und ihren Klassen entspricht, setzt die Übungssammlung für die Intervention auf kürzere Einheiten. Nach Brunsting (2019) können bereits wenige Minuten viel bewirken. Die Regelmässigkeit dürfte hier ausschlaggebend sein (Rechtschaffen, 2018, S. 111). «Je häufiger wir Achtsamkeit geübt haben, desto schneller und leichter erreichen wir sie. Deshalb kann schon kurze Zeit viel bewirken» (Brunsting, 2019, S. 29). Simma (2014) betont, dass es sich um einen Übungsweg handelt, auf dem man erst durch beständiges Üben und Wiederholen weiterkommt. «Wenn man sich immer wieder in Achtsamkeit übt, führt dies zu neuen neuronalen Verknüpfungen im Hirn und die Praxis der Achtsamkeit wird einem mehr und mehr zu Gewohnheit, zum Alltag werden und zu einem besseren Umgang mit allen Lebenssituationen verhelfen» (Simma, 2014, S. 10).

Zalazo und Lyons (2016) führen fünf Faktoren als Facetten von Achtsamkeit auf: das eigene Erleben beobachten, dieses beschreiben, mit Bewusstsein handeln, inneres Erleben nicht bewerten und auf

inneres Erleben nicht reagieren (S. 107). Die Achtsamkeitsübungen der Materialsammlung beachten die verschiedenen Facetten und decken sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten ab. In der Einstiegsphase der Intervention, sollen vor allem Übungen mit einem gemeinschaftlichen Aspekt und eine Komponente ausserhalb des Kindes zum Anschauen oder Anfassen im Vordergrund stehen. Zalazo und Lyons (2016) führen als Einstiegshilfen neben einer angepassten Zeitspanne der Übung auch Bilder oder kleine Requisiten auf (S. 107). Nachfolgend eine Übung für die erste Interventionswoche:

Übung: Stille Post

Nach Simma (2014)

Grundidee: Die Kinder stehen im Kreis und fassen sich an den Händen. Die Lehrperson schickt ein Signal in Form von einem Händedruck in eine Richtung auf die Reise. Kommt das Signal beim Kind auf der anderen Seite der Lehrperson an, wurde die Runde komplett geschafft. Der nächste Durchgang wird mit geschlossenen Augen durchgeführt. Der Start kann mit einem 'Jetzt' begonnen und mit einem 'Angekommen' für alle hörbar beendet werden. Wenn der Ablauf allen vertraut ist, kann die Post auch von einem Kind losgesendet werden.

Varianten:

- Das Kind, welches die Post losschickt, macht dies still. Die Kinder wissen nicht, wann und aus welcher Richtung ein Signal zu erwarten ist.
- Das absendende Kind drückt die Hand zwei- oder dreimal. Welche Anzahl kommt beim letzten Kind an?

Reflexion:

- Worauf hast du beim Warten geachtet?
- Wie war der plötzliche Händedruck für dich?
- Wie haben wir es als Klasse geschafft? Gab es Verwirrungen? Wie haben wir Lösungen gefunden?

Folgendes wird trainiert:

Die Kinder stehen ruhig. Durch die Hände sind sie miteinander verbunden und spüren, dass sie zu einer Gemeinschaft gehören. Ruckartige Bewegungen eines Kindes haben Auswirkungen auf andere. Sie müssen sich, wenn nötig achtsam und rücksichtsvoll bewegen. Ein eventueller Bewegungsdrang muss unterdrückt werden. Durch das Schliessen der Augen, werden andere Sinne wichtiger und Eindrücke intensiver wahrgenommen. Die Kinder warten auf einen bestimmten Impuls (selektive Aufmerksamkeit), auf welchen sie reagieren müssen. Beim Weitergeben des Signals müssen die Kinder darauf achten, den Händedruck in einem geeigneten Mass auszuführen. Das Nachbarskind soll den Druck spüren und deutlich als das Signal wahrnehmen, es soll ihm aber auch angenehm und nicht zu stark sein.

Weitere Übungen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Eine Feder wandert; ein Instrument wandert; Stein auswählen

Bei den Übungen wie 'Sanduhr beobachten', 'offenes hören' oder 'achtsames fühlen' geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler sich auf ein Sinnesorgan konzentrieren und die Wahrnehmung über dieses Organ schärfen. Andere Reize oder Impulse sollen inhibiert werden (Stuber-Bartmann, 2018). Ein konkreter Beobachtungsauftrag sowie eine transparente und überschaubare Zeitspanne erleichtern es, die Aufmerksamkeit möglichst bis zum Schluss aufrecht zu halten (Zalazo & Lyons, 2016).

«Rituale zeichnen sich durch Regelmässigkeit, Verbindlichkeit und Verlässlichkeit aus. Zu Ritualen gehört ein einmal eingeführter, klar definierter Ordnungsrahmen; sie bedürfen nicht jedes Mal einer neuen Erklärung» (Simma, 2014, S. 15). Die Kinder wissen, was auf sie zukommt, sie können sich darauf einstellen und finden schneller den Einstieg in die Übung. Rituale geben den Kindern Halt, Sicherheit und Orientierung. Sie sind verlässliche Fixpunkte im Schulalltag. Die Sammlung der Achtsamkeitsübungen gibt einen genauen Ablauf vor. Die Übungen kommen dabei mehrmals vor. Snel (2013) empfiehlt ein regelmässiges Üben, um besser zu werden und die gleichen Übungen von Zeit zu Zeit zu wiederholen. «Die Übungen werden jedes Mal anders verlaufen, denn jeder Moment ist wieder ein neuer Moment» (S. 35). Übungen, welche sich für eine langfristige Achtsamkeitspraxis im Unterricht besonders eignen, finden immer am selben Wochentag statt. Über die Dauer der Intervention verringern sich spielerische Achtsamkeitsübungen in der Gemeinschaft. Die Achtsamkeitsübungen richten sich immer mehr ins Innere. Eine Übung, welche immer wieder in der Materialsammlung auftaucht und sich für eine längerfristige Praxis im Schulalltag eignet ist die Stille Minute.

Übung: Stille Minute

Nach Simma (2014)

Grundidee: Die Kinder sitzen auf einem Stuhl und achten auf eine aufrechte Haltung. Die Fusssohlen sollen mit der ganzen Fläche Bodenkontakt haben. Die Hände können auf die Oberschenkel oder den Bauch gelegt werden. Liegen sie auf dem Bauch, können die Kinder intensiver in Kontakt mit dem eigenen Atem treten. Ein Klang eröffnet die stille Minute und die Kinder schliessen die Augen. Die Aufmerksamkeit wird gänzlich auf den eigenen Atem gelenkt. Ein zweiter Klang schliesst die Übung nach einer Minute, die Kinder öffnen die Augen und strecken sich, wenn sie möchten.

Varianten:

- Ein Bild kann helfen, sich in die Übung zu vertiefen. Es kann zum Beispiel das Bild des Meeres angeboten werden. Die Wellen spülen im Rhythmus an den Strand und ziehen sich wieder zurück, wie der Atem.
- Die Zeitspanne kann dem Übungslevel der Kinder angepasst werden. So kann zum Beispiel mit einer halben Minute gestartet werden. Geübte Kinder schaffen vielleicht auch zwei Minuten.

Reflexion:

- Wie ist es dir ergangen?
- Konntest du mit deiner Konzentration beim Atem bleiben?
- Was hast du gemacht, um nach einer Ablenkung wieder zurückzufinden?

Folgendes wird trainiert:

Die Aufmerksamkeit wird auf das Erleben im Moment gelenkt. Auf diese Weise wird die Top-down Reflexion geübt (Zalazo & Lyons, 2016). «Dem Atem gilt hier der Fokus der Aufmerksamkeit. Immer wenn die Gedanken abschweifen, dies zu bemerken und die Aufmerksamkeit wieder bewusst auf den Atem zu lenken, ist eine Aufgabe, die langfristig die Fähigkeit zu fokussieren ausbildet und die exekutive Steuerungsfunktion stärkt» (Kaltwasser, 2016, S. 29). Ein Stimulus wird bewusst gewählt (Atem) und ablenkende Reize werden unterdrückt. «Die Achtsamkeitspraxis übt darin, auf einen Reiz nicht umgehend zu reagieren» (Kaltwasser, 2016, S. 36). Diamond (2013) spricht in diesem Zusammenhang von einer Widerstandsleistung gegen Ablenkungsstörungen.

Weitere Übungen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Stillsitzen wie ein Frosch; Atem beobachten

«Da zur Aufrechterhaltung der selektiven Aufmerksamkeit alle drei zentralen exekutiven Funktionen benötigt werden, sollten die Achtsamkeitsübungen und die Anleitungen zu diesen Achtsamkeitsübungen dem Niveau der Kinder angepasst werden» (Stuber-Bartmann, 2018, S. 52). So kann beispielsweise mit einer kurzen Zeitspanne begonnen und mit zunehmender Übung die Dauer verlängert werden. Jüngere und ungeübte Kinder können mittels einer ruhig gesprochenen Anleitung durch Achtsamkeitsübungen geführt werden. Nachfolgend ein Beispiel, das sich dafür eignet.

Übung: Hand Scan

Nach Kaltwasser (2016)

Grundidee: Die Übung beginnt mit der Basis vom 'Atmen beobachten'. Danach wird die Aufmerksamkeit in die Hände gelenkt. Die Finger werden einzeln nacheinander wahrgenommen und das Pulsieren des Atems darin gespürt. Nach den Fingern werden die Handfläche und dann der Handrücken in die Wahrnehmung genommen.

Reflexion:

- Wie haben sich die Finger angefühlt?
- Gab es einen Unterschied zwischen den Fingern, welche schon an der Reihe waren und den anderen?

Folgendes wird trainiert:

Die Aufmerksamkeit wird auf ein bestimmtes Ziel gelenkt, was die selektive Aufmerksamkeit beansprucht (Diamond, 2013). Aufkommende Impulse und ablenkende Reize werden inhibiert. Durch das Ausschalten von Aussenreizen wird die Konzentration auf die Innenreize gelenkt und somit die Selbstwahrnehmung gestärkt (Brunsting, 2019).

Weitere Übungen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Fuss Scan, Aufmerksamkeit auf den Körper, persönlicher Wetterbericht

Laut Frenkel (2016) nimmt die Reflexion der gemachten Erfahrungen während einer Übung in der Gruppe eine wichtige Rolle ein. Der Austausch stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Geteilte Erfahrungen können motivieren weiter zu üben, Tricks können weitergegeben werden und Fortschritte können gewürdigt werden.

3.2.3 Spielesammlung

Spielesammlungen, welche die exekutiven Funktionen trainieren, gibt es auf dem Markt verschiedene, meist in Form von Büchern. Positive Effekte konnte das Programm von Roebers et al. (2014) mit dem Namen 'Nele und Noa im Regenwald' nachweisen. Es ist für Kinder bis sieben Jahre ausgelegt und eine Mischung aus Spielen für die ganze Klasse, Kleingruppen sowie die Einzelförderung.

Die Materialsammlung für die Intervention soll Spiele zur Verfügung stellen, welche Kinder bis neun Jahre ansprechen und in der ganzen Klasse eingesetzt werden können. Spiele fördern von Natur aus mehrere Bereiche der exekutiven Funktionen (Abb. 11). Für diese Sammlung wurden Spiele ausgewählt, welche besonders die Inhibition beanspruchen.

Um die Inhibition zu trainieren, eignen sich nach Walk und Evers (2013) Spiele, welche folgende Anforderungen beinhalten:

- Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen
- Im richtigen Moment reagieren und eine passende Aktion ausführen
- Eine Handlung plötzlich abbrechen müssen
- Sich zurückhalten müssen, zugunsten eines Mitspielers
- Impulse kontrollieren und angemessen reagieren (z.Bsp. bei einer Niederlage)
- Bei plötzlichen Regeländerungen eingeschlossene Handlungen und alte Regeln unterdrücken

Abbildung 10. Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen (Walk & Evers, 2013, S. 44)

Jiao, Traverso und Gai (2021) haben auf Basis von früheren Studien wichtige Trainingsprinzipien identifiziert, welche sich bei vorschulischem inhibitorischem Kontrolltraining als wirksam gezeigt haben. Darunter werden ein selbstadaptiver Schwierigkeitsgrad, rechtzeitiges Feedback, Metakognition, Gemeinschaft, Interessantheit und Vollständigkeit genannt (S. 743). Es ist davon auszugehen, dass diese Trainingsprinzipien auch auf das Inhibitionstraining in der Grundschule übertragbar sind. Mit den Spielformen in der ganzen Klasse sind viele dieser Prinzipien bereits abgedeckt. So erhalten die Kinder zum Beispiel bereits im Verlauf des Spiels Feedback, indem sie

erkennen können, ob sie erfolgreich sind oder ihr Verhalten anpassen müssen. Die Metakognition sollte nach dem Spiel durch die Lehrperson initiiert werden. «Bei den meisten Spielen lohnt es sich, hinterher auch darüber nachzudenken (Reflexion, Metakognition)» (Brunsting, 2019, S. 72). Im gemeinsamen Austausch können mögliche Hilfsstrategien diskutiert, gemachte Erfahrungen erläutert und Erfolge gefeiert werden.

Die Spielesammlung wurde so zusammengestellt, dass verschiedene Aspekte der Inhibition, wie die kognitive Hemmung, die selektive Aufmerksamkeit und die Reaktionshemmung (Diamond, 2013), angesprochen werden. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Anforderungen im Verlauf der Intervention zunehmen, um einen Trainingseffekt zu erhalten (Brunsting, 2016; Diamond, 2016; Roebbers et al., 2014). Die meisten Spielbeschreibungen enthalten Vorschläge, wie die Lehrperson das Niveau des Spiels erhöhen und so den Kindern anpassen kann.

Die Sammlung umfasst mit 21 Spielen und Liedern für jede Woche drei Vorschläge. Es wird jeden Tag mindestens ein Spiel oder Lied eingesetzt. Die Lehrperson kann selbst entscheiden, welche Vorschläge sie an den zwei freien Tagen in der Woche einsetzen möchte oder die Klasse wählen lassen. Es gibt Lieder und Spiele, welche für die Kinder noch interessanter sind, wenn sie bereits bekannt sind. Der Trainingseffekt kann sich ebenfalls erhöhen, wenn zum Beispiel gewohnte Reaktionen unterdrückt werden müssen.

Für eine einfache Umsetzung, welche nicht viel Planung braucht, kommen die Spielformen ohne oder mit wenig Material aus.

Stellvertretend werden hier einige der Spiele vorgestellt:

Spiel: Obstsalat

Grundidee: Die Klasse sitzt im Kreis. Jedes Kind erhält eine Karte mit einer Obstsorte. Wenn die Lehrperson eine Frucht genannt hat, stehen alle Kinder mit dem entsprechenden Bild möglichst schnell auf. Sagt die Lehrperson 'Obstsalat', stehen alle Kinder auf und suchen sich einen neuen Platz.

Varianten:

- Die Kinder bekommen keine Bildkarte und müssen sich ihre Obstsorte merken.
- Die Kommandos werden getauscht. Nun müssen zum Beispiel beim Kommando 'Apfel' alle 'Kirschen' aufstehen und beim Kommando 'Banane' alle 'Äpfel' und so weiter.

Folgendes wird trainiert:

Die Kinder lenken ihre Aufmerksamkeit auf die für sie bestimmten Begriffe, auf die eine Reaktion erforderlich ist. Die Reaktion auf die anderen Begriffe wird gehemmt. Die Kinder müssen also im richtigen Moment reagieren und eine passende Aktion ausführen (Walk & Evers, 2013). Durch die ersten Spieldurchläufe und die Begriffskennntnis aus dem Alltag, ist die Verbindung der Reaktion beim zugeteilten Begriff schnell automatisiert. Drechsler (2007) beschreibt die Unterdrückung einer automatisierten Antwort oder Reaktion als Teil der Interferenzkontrolle. Wenn die Kommandos getauscht werden, müssen die Kinder eine vorherrschende Reaktion – nämlich die, auf ihren Begriff zu reagieren – unterdrücken (Schuchardt & Mähler, 2016). Sie müssen sich die Zeit nehmen zu entscheiden, ob sie auf den Reiz (Begriff) reagieren sollen, oder nicht (Stuber-Bartmann, 2018).

Weitere Spielformen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Lieder: Auf der Mauer, auf der Lauer; De Töff vom Polizist; Mein Hut der hat drei Ecken
Spiele: Wer ist Herbert?; verkehrte Welt

Spiel: Uf Kommando pöpperle

Grundidee: Die Kinder sitzen im Kreis oder an ihren Tischen. Für die Basishandlung des Spiels wird abwechselungsweise mit den beiden Zeigefingern auf den Tisch oder die Oberschenkel geklopft ('pöpperle'). Es werden sechs verschiedene Kommandos eingeführt, welche jeweils mit einer oder beiden Händen eine Reaktion erfordern. Ein Beispiel: Beim Kommando 'Fass' wird eine Hand zur Faust gemacht und auf dem Tisch oder Oberschenkel abgestellt. Beim Kommando 'Doppelfass' werden beide Fäuste aufeinanderstellt. Die Lehrperson gibt die Kommandos. Die Ausführungen dürfen jedoch nur gemacht werden, wenn sie zuvor 'uf Kommando' sagt. 'Uf Kommando Fass' wird also ausgeführt, sagt sie nur 'Fass' müssen die Kinder bei der vorherigen Aktion bleiben.

Varianten:

- Die Lehrperson führt die Kommandos ebenfalls aus, zeigt aber manchmal falsche Aktionen vor (zum Beispiel zeigt sie eine Mauer anstelle eines Fasses)

Folgendes wird trainiert:

Die Kinder müssen ihre Aufmerksamkeit auf den genauen Wortlaut richten, wofür sie die selektive Aufmerksamkeit benötigen (Diamond, 2013). Ihre Handlung müssen sie dem Kommando anpassen und die dominante Reaktion gegebenenfalls unterdrücken (Schuchardt & Mähler, 2016). Die Schülerinnen und Schüler sind sich aus dem Unterricht gewohnt, der Lehrperson genau zuzuschauen und Handlungen nachzuahmen. In diesem Spiel müssen sie den Impuls, sich an der Lehrperson zu orientieren, hemmen (Bauer, 2015b).

Weitere Spielformen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Der König befiehlt; alle Vögel fliegen hoch
Ähnlich, aber in langsamerem Tempo: Ich sage: Fass dich am Ohrläppchen; Das ist meine Nase

Spiel: Der geheime Dirigent

Nach Walk und Evers (2013)

Grundidee: Die Klasse steht im Kreis. Ein Kind wird zum Detektiv und verlässt den Raum. In der Klasse wird ein Kind bestimmt, welches das Dirigieren übernimmt. Es macht Bewegungen vor, die alle anderen Kinder nachmachen. Der Detektiv kommt zurück und versucht herauszufinden, welches Kind dirigiert. Die Klasse versucht, die neuen Bewegungen möglichst schnell zu übernehmen, damit es dem Detektiv nicht leicht gemacht wird.

Varianten:

- Es werden zwei dirigierende Kinder bestimmt. Mit einem Zeichen signalisieren sie sich, wenn jeweils das andere übernehmen soll. So kann die Führung immer wieder hin und her gegeben werden, was es für den Detektiv noch schwieriger macht.

Folgendes wird trainiert:

Die Kinder übernehmen die Bewegungen vom dirigierenden Kind. Um einen schnellen Wechsel zu ermöglichen, müssen sie die laufende Bewegung abrupt abbrechen (Walk & Evers, 2013) und die neue initiieren. Um das führende Kind nicht zu verraten, muss das Verhalten angepasst und unpassende Impulse wie zum Beispiel auffälliges Schauen unterdrückt werden. Nach Brunsting et al. (2023) ist eine gute Impulskontrolle Voraussetzung, um sich «sozial akzeptabel» zu verhalten. Die Variante braucht von allen Teilnehmenden besondere Aufmerksamkeit, um den Wechsel des dirigierenden Kindes nicht zu verpassen. Diamond (2013) spricht in diesem Zusammenhang von einer Widerstandsleistung gegen Ablenkungsstörungen.

Weitere Spielformen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Armer schwarzer Kater; Bello, Bello, dein Knochen ist weg; Edelstein; Hier wird doch geschmuggelt!; der Bär und die Holzfäller; Museumswärter

Spiel: Wisch – Boing – Pow

Nach Walk und Evers (2013)

Grundidee: Die Klasse steht im Kreis. Eine Armbewegung wird mit den Worten 'Wisch', 'Boing' oder 'Pow' weitergegeben. Bei 'Wisch' wird die Bewegung an ein direktes Nachbarkind weitergegeben. Mit 'Boing' kann die Bewegung abgeschmettert werden. Durch 'Pow' kann die Bewegung an ein beliebiges Kind im Kreis weitergegeben werden.

Varianten:

- Passiert ein Fehler (keine zeitnahe Reaktion, Wort und Bewegung passen nicht zusammen), stellt sich das betreffende Kind in die Kreismitte und versucht die Klasse durch Grimassen, lustige Bewegungen oder anderes abzulenken. Das nächste Kind, dem einen Fehler passiert, tauscht mit dem Kind in der Kreismitte den Platz.

Folgendes wird trainiert:

Der Verlauf der Bewegung kann von jedem Kind beeinflusst werden und ist damit nicht vorhersehbar. Eine bereits angedachte Aktion muss plötzlich unterdrückt werden, wenn das Nachbarkind den Verlauf umleitet oder abschmettert. Die Unberechenbarkeit des Spiels fordert ununterbrochene Aufmerksamkeit aller Teilnehmer. Kastner-Koller et al. (2023) nennen die Daueraufmerksamkeit als Teilaspekt der inhibitorischen Kontrolle. Nach Gold (2018) gibt es Hinweise dafür, dass die Daueraufmerksamkeit Kinder mit Lernschwierigkeiten besonders herausfordert.

Die Variante des Spiels stellt eine besondere Anforderung an die selektive Aufmerksamkeit der Kinder. Sie müssen einerseits dem Verlauf des Spiels folgen und andererseits den Impuls, auf das Kind in der Mitte zu schauen, hemmen (Diamond, 2013).

Weitere Spielformen mit ähnlichem Trainingsinhalt:

Schinkenklopfen; Kim-Spiel

3.2.4 Ablauf der Durchführung

Die Materialsammlung wurde für eine Dauer von sieben Wochen zusammengestellt. Sie ist so aufgebaut, dass einige ritualisierte Übungen direkt weitergeführt werden können. Weitere Übungen und Spiele können nach der Intervention nach Bedarf wiederverwendet werden. Viele Beschreibungen enthalten Varianten, mit denen der Schwierigkeitsgrad gesteigert werden kann, um weiterhin einen Trainingseffekt zu erhalten.

Wie zu Beginn des Kapitels beschrieben, wird mit der Wissensvermittlung gestartet. Die Schülerinnen und Schüler werden in das Thema eingeführt und das Ziel der Intervention wird miteinander besprochen. Im Verlauf der Durchführung kann man zum Beispiel bei Reflexionen gemachte Erfahrungen mit dem Wissen vergleichen und so ein Verständnis für Körpervorgänge aufbauen.

Als Symbol für den gemeinsamen Weg, auf den man sich begibt, kann ein Plan aufgehängt werden, auf dem täglich nach den Übungen ein Sticker aufgeklebt werden kann. Auf diese Weise wird der gemeinsame Weg dokumentiert. Ein Beispiel dazu befindet sich im Anhang.

Während der Intervention werden täglich eine Achtsamkeitsübung und ein Spiel durchgeführt. Es empfiehlt sich zu überlegen, zu welchen Zeitpunkten im Schultag die Übungen in den Unterricht eingebaut werden können. Es könnte zum Beispiel jeder Morgen mit einer Achtsamkeitsübung gestartet und das Spiel jeweils nach der grossen Pause als Wiedereinstieg eingesetzt werden.

Der Ablauf der Achtsamkeitsübungen ist genau vorgegeben. Übungen wiederholen sich und eine Ritualisierung während der Woche wird aufgebaut. Sollte ein Tag aufgrund eines speziellen Anlasses keine Achtsamkeitsübung ermöglichen, kann diese Übung am darauffolgenden Tag zusätzlich gemacht oder weggelassen werden. Bei den Spielen stehen pro Woche drei Stück zur Auswahl. Diese können nach Vorlieben ein zweites Mal in der Woche durchgeführt werden, um die spiellosten Tage zu füllen. Ein Übersichtsplan verdeutlicht den Einsatz der Übungen und Spiele in den einzelnen Wochen (Abb. 11). Immer wiederkehrende Übungen sind farblich markiert.

Woche 1	Achtsamkeitsübung	Spiel / Übung Inhibition
Montag	Stille Post	Obstsalat
Dienstag	Eine Feder wandert	Bello, Bello, dein Knochen ist weg!
Mittwoch	Sanduhr beobachten	Auf der Mauer, auf der Lauer (Lied)
Donnerstag	Stein auswählen	
Freitag	Atem beobachten 30 sec.	
Woche 2		
Montag	Geräuschewelle	Der König befiehlt
Dienstag	Wer hat den Kecks geklaut?	Schinkenklopfen
Mittwoch	Offen wahrnehmen	De Töff vom Polizist (Lied)
Donnerstag	Ein Instrument wandert	
Freitag	Atem beobachten 1 min	

Abbildung 11. Ausschnitt aus der Übersicht für die Achtsamkeitsübungen und Spiele (eigene Darstellung)

Die Achtsamkeitsübungen und Spiele sind auf A5-Karten beschrieben. Sie können wochenweise zusammengefasst werden. Die Achtsamkeitsübungen sind in der Ecke oben rechts mit der Woche und dem Wochentag gekennzeichnet. Die Spiele sind mit der Woche und der Nummer des Spiels benannt.

4. Forschungsmethoden

Mittels einer Bedarfsabklärung wurde der Bereich der Inhibition eingegrenzt (Kapitel 3.1). Das daraufhin entwickelte Interventionsprogramm wurde in einer zweiten Primarschulklasse mit 21 Schülerinnen und Schülern erprobt. Um die Hypothesen zu überprüfen und die Fragestellung zu beantworten, wurde eine kontrollierte Einzelfallstudie im AB-Design (Wilbert & Grünke, 2015, S. 101) durchgeführt. Um die Aussagekraft zu erhöhen, wurde die Einzelfallstudie mit mehreren Kindern durchgeführt. Dafür wurden nach einem Klassenscreening mit BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) drei Fokuskinder ausgewählt. Das Verhalten der Fokuskinder wurde mittels einer standardisierten Beobachtung zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Intervention untersucht. Ein Forschertagebuch lieferte weitere ergänzende Informationen.

4.1 Aktionsforschung

Aktionsforschung soll dabei helfen, Praxisprobleme selbst zu bewältigen, sowie Neues durchzuführen und zu überprüfen (Altrichter, Posch & Spann, 2018, S. 11). Die Klasse, in welcher die entwickelte Materialsammlung erprobt werden soll, wird als sehr unruhig beschrieben. Die Klassenlehrerin kann kaum einen Satz ohne Zwischenrufe beenden. Einigen Kindern fällt es schwer, sich zu melden. Sie rufen eine Antwort geradewegs heraus. Andere summen oder singen mit abwesendem Blick. Weiter gibt es Kinder, die motorisch unruhig sind und dabei Geräusche produzieren. Der Klassenlehrerin gelingt es vor der Intervention trotz langjähriger Berufserfahrung oft nicht, eine geeignete Lernatmosphäre über mehrere Minuten aufrechtzuerhalten. Ihre Motivation, eine Intervention durchzuführen, ist daher gross. Aktionsforschungsprozesse sind zyklisch aufgebaut und längerfristig angelegt. Durch Reflexion und Aktion wird eine aufsteigende Spirale angestrebt (Altrichter et al., 2018, S. 15). In dieser Arbeit wird der erste Zyklus beschrieben. Nach dieser ersten Phase mit einer intensiven Intervention, wird herausgefunden werden müssen, was aus der Intervention längerfristig übernommen werden soll, um eine für alle Kinder geeignete Lernumgebung zu schaffen. Dafür bedarf es stetiger Reflexion und Anpassung des Unterrichts. Dies entspricht nach Altrichter et al. (2018) den zwei angestrebten Zielen von Aktionsforschung: Erkenntnis (als Ergebnis von Reflexion) und Entwicklung (als Ergebnis von Aktion) (S. 17f).

Um die Wirksamkeit der Intervention zu überprüfen und Hinweise für die Weiterentwicklung zu bekommen, wurden für eine Einzelfallstudie im AB-Design (Wilbert & Grünke, 2015) Daten in Form von standardisierten Beobachtungen vor (A-Phase) und während (B-Phase) der Intervention gesammelt. Die grundlegende Frage, ob sich Interventionen in der ganzen Klasse positiv auf die Inhibition einzelner Kinder auswirke, legt nahe, dass bei der Erprobung einzelne Kinder in den Blick genommen werden. Da es sich bei der Intervention um gemeinschaftliche Aktivitäten handelt, ist ein

multipler Grundratenversuchsplan, wie ihn zum Beispiel Wilbert und Grünke (2015) empfehlen, nicht umsetzbar. Beim multiplen Grundratenversuchsplan würden die einzelnen Kinder zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Intervention einsteigen. Andere Möglichkeiten, wie etwa ein Umkehrdesign des AB-Plans, würden den zeitlichen Rahmen dieser Arbeit überschreiten. Um die Aussagekraft des AB-Designs zu erhöhen, wurden daher drei Kinder ausgewählt, deren Daten einzeln ausgewertet wurden. Auf diese Weise können potenzielle Gründe ausserhalb der Intervention, welche den Verhaltensverlauf des einzelnen Kindes beeinflussen, für die Interpretation der Daten besser eingeschätzt werden. Das Auswahlverfahren wurde mit einem Klassenscreening mit 'BRIEF' (Drechsler & Steinhausen, 2013) vorgenommen.

4.1.1 Verhaltensscreening mit BRIEF

Mit BRIEF «können Beeinträchtigungen exekutiver Funktionen bei Kindern und Jugendlichen anhand von Verhaltensauffälligkeiten zu Hause und in der Schule erfasst werden» (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 13). Das Fragebogenverfahren kann, je nach Alter, als Selbst- oder Fremdeinschätzung durchgeführt werden und umfasst acht Skalen. Aufgrund der Fragestellung wurde für das Screening in der Klasse nur die Skala «Hemmen» angewendet. Diese zeichnet die inhibitorische Kontrolle auf, also «die Fähigkeit, einen Impuls zu hemmen, ihm zu widerstehen und nicht nachzugeben, sowie die Fähigkeit, Handlungen im richtigen Moment stoppen zu können» (Drechsler & Steinhausen, 2013, S. 21). Die Fragebögen wurden als Fremdeinschätzung von der Klassenlehrerin und der schulischen Heilpädagogin ausgefüllt. Jungen und Mädchen wurden mittels separaten Normtabellen ausgewertet. Dabei fiel auf, dass die Normtabelle der beiden Geschlechter sehr unterschiedlich ausfällt. Drechsler und Steinhausen (2013) sprechen von einem signifikanten Geschlechtseffekt (S. 60). Auf den Normtabellen für jeweils 6-7 jährige Kinder erhalten Jungen für einen Rohwert von 18 einen T-Wert von 54, Mädchen erhalten für den selben Rohwert bereits einen T-Wert von 66 und liegen damit im klinisch auffälligen Bereich. Von den 10 ausgewerteten Jungen liegen zwei mit dem T-Wert über 60, bei den 11 Mädchen sind es fünf (Abb. 12). Zwei Jungen und ein Mädchen liegen mit einem T-Wert von über 65 im klinisch auffälligen Bereich. Diese drei Kinder sollen für die Evaluation der Intervention besonders im Fokus gehalten werden.

Abbildung 12. Auswertung des BRIEF-Screenings (Drechsler & Steinhausen, 2013) in der Klasse, in welcher das Programm erprobt wird.

4.1.2 Fokuskinder

Die Kinder werden so beschrieben, wie sie von der Klassenlehrperson und der schulischen Heilpädagogin vor dem Start der Beobachtungsphase und der Intervention wahrgenommen wurden. Die direkte Verhaltensbeurteilungen zeigten, dass nicht alle Verhaltensweisen korrekt gesehen oder interpretiert wurden.

Kind A ist männlich und wurde während der Laufzeit der Intervention 8 Jahre alt. Er ist der ältere von zwei Brüdern. A ist offen und schliesst mühelos neue Kontakte. Er fällt mit seiner hilfsbereiten und überschwänglichen Art schnell auf. Sein Alltagswissen ist gross und er ist an vielem interessiert. Er kann sich neue Inhalte schnell erschliessen. Beim Arbeiten übersieht er oft Details. In Gruppenarbeiten zeigt er sich sehr dominant und hat Mühe, Meinungen und Ideen von anderen Kindern anzunehmen. A ist ständig in Bewegung und zeigt dabei eine gewisse Ungeschicklichkeit, welche öfters zu Verletzungen führt. Im Unterricht fällt es ihm sehr schwer, seinen Mitteilungsdrang zu unterdrücken. Er ruft oft Lösungen oder Kommentare in den Raum. Manchmal beginnt er auch mitten in einem Unterrichtsgespräch etwas zu erzählen, was ihm gerade in den Sinn gekommen ist. Dabei reagiert er nicht auf seinen Namen und hört erst auf, wenn er fertig erzählt hat. Bei der BRIEF-Auswertung erreichte er einen T-Wert von 72.

Kind B ist männlich und 8 Jahre alt. Er ist der Erstgeborene und hat eine jüngere Schwester. B ist unbekanntem Menschen gegenüber eher misstrauisch. Er spielt gerne Fussball und seine Freunde sind ihm sehr wichtig. Er hatte zu Beginn der ersten Klasse Mühe mit den schulischen Strukturen und vermisste das freie Spielen. Zudem zeigte er eine Abneigung gegenüber allem Fremdbestimmten. Während des ersten Schuljahres konnte er sich an die Gegebenheiten gewöhnen und lernte, sich damit zu arrangieren. Er hat noch immer Mühe sich zu überwinden, wenn ihn etwas nicht auf Anhieb interessiert. Seinen Unmut vorgegebenen Aufträgen gegenüber äussert er lautstark. In der Kreissituation fällt auf, dass er sich oft umdreht und etwas zum Spielen sucht. Er kommentiert Aussagen von der Lehrperson und anderen Kindern und verwickelt seine Sitznachbarn in Gespräche. Im BRIEF erreichte er einen T-Wert von 67 Punkten.

Kind K ist weiblich und 8 Jahre alt. Sie hat zwei ältere Brüder. Sie ist sehr naturverbunden und am liebsten draussen unterwegs. Dementsprechend interessieren sie auch Themen, die mit der Natur und Tieren verbunden sind. Kulturtechniken scheinen ihr nicht so wichtig zu sein. In der Schule steht für sie der Austausch mit ihren Freundinnen und Freunden im Vordergrund. Sie schwatzt gerne während dem Unterricht. Aufträge und Erklärungen bekommt sie oft nicht mit. Am liebsten arbeitet sie mit einer ihrer Freundinnen zusammen. Bei Einzelarbeiten hat sie Mühe zu beginnen. Sie weiss oft nicht, was zu tun ist. Wenn sie etwas nicht versteht, holt sie sich keine Hilfe, sondern wartet einfach ab. Die BRIEF-Auswertung hat für sie einen T-Wert von 71 ergeben.

4.2 Methode der Datenerhebung

Projekte können und sollen evaluiert werden, um festzustellen, inwiefern sie geeignet sind, die damit verbundenen Ziele zu erreichen (Roos & Leutwyler, S. 345). Für die Evaluation wurde eine Einzelfallstudie im AB-Design (Jain & Spiess, 2012, S. 228) für drei Kinder durchgeführt. Es wurden

Daten mittels standardisierter Beobachtungen der drei Fokuskinder erhoben. Die Beobachtungen fanden offen und passiv (nicht-teilnehmend) statt (Micheel, 2010, S. 95). Daneben wurden weitere ergänzende Eindrücke in einem Forschertagebuch festgehalten.

4.2.1 Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB)

«Die DVB ist eine Form der Verhaltensverlaufsdagnostik [...]» (Spilles & Hagen, 2019, S. 2). Dabei wird «ein konkret operationalisierter Verhaltensausschnitt eine/r SchülerIn (z.B. konzentriertes Arbeiten) in einer Situation, in der dieses Verhalten relevant ist (z.B. Stillarbeitsphasen), beobachtet und unmittelbar im Anschluss an diese Situation anhand einer Ratingskala beurteilt» (Casale, Huber, Hennemann & Grosche, 2019, S. 34). Um den Erfolg der Intervention zu evaluieren, wurden zwei Verhaltensverläufe eines Kindes miteinander verglichen: der Verhaltensverlauf vor der Förderung und der Verhaltensverlauf während der Förderung (Casale et al., 2019, S. 53). Die erste Beobachtungsphase fand vor dem Start der Intervention statt, sie wird *Grundratenphase* (in der Tabelle 2 orange eingefärbt) genannt. In der *Interventionsphase* wurden Daten zum Verhaltensverlauf während der Förderung gesammelt (in der Tabelle 2 grün eingefärbt).

Tabelle 2

Überblick über die Beobachtungszeiträume

Woche 0	Screening und Bestimmung der Fokuskinder
Woche 1	3 Beobachtungen
Woche 2	3 Beobachtungen
Woche 3	Start der Intervention
Woche 4	
Woche 5	3 Beobachtungen
Woche 6	
Woche 7	
Woche 8	Schulferien
Woche 9	Schulferien
Woche 10	3 Beobachtungen
Woche 11	3 Beobachtungen

Anmerkung. Die Grundratenphase ist orange und die Interventionsphase grün eingefärbt.

Weitere Beobachtungen waren für die Woche 7 geplant. Aufgrund von verschiedenen Schulanlässen konnten diese nicht durchgeführt werden.

In einem nächsten Schritt, wurde festgelegt, in welchen Situationen die Beobachtungen stattfinden sollen. «Nachdem ein Verhaltensproblem erkannt und eingegrenzt wurde, sollte geprüft werden, in welchen Situationen das Verhalten tatsächlich ein Problem darstellt» (Casale et al., 2019, S. 60). Demnach sollen Situationen gewählt werden, in denen eine schlecht ausgebildete Inhibition ein

Problem darstellt. In der Kreissituation entstehen Unterrichtsstörungen, wenn ein Kind zum Beispiel seinen Mitteilungs- oder Bewegungsdrang nicht unterdrücken kann. Kinder, welche dazwischenrufen, laute Geräusche machen oder aufstehen, unterbrechen die Erklärung der Lehrperson oder das Lehrgespräch. Der Lernprozess wird dadurch für die ganze Klasse erschwert. Die Hypothese 1 behauptet daher, dass sich diese Störungen während der Kreissequenz durch eine verbesserte Inhibition vermindern lassen. Eine weitere Situation nimmt die 2. Hypothese auf. Ein Kind, welches auf viele Reize und Impulse reagiert, schafft es kaum einige Minuten an einer Aufgabe zu bleiben. Mit einer verbesserten Inhibition sollte ein aufgabenbezogenes Verhalten über einen bestimmten Zeitraum möglich sein und damit das Lernen begünstigen. Somit sind zwei Beobachtungssituationen bestimmt: die Kreissequenz und die Stillarbeit.

Casale et al. (2019) betonen die Wichtigkeit, dass die Beobachtungen von der gleichen Person zu den gleichen Zeitpunkten während der Woche vorgenommen werden (S. 63). Damit der Unterricht ordnungsgemäss stattfinden und die Kinder in ihrer gewohnten Umgebung beobachtet werden konnten, unterrichtete die Klassenlehrerin, während die Schulische Heilpädagogin beobachtete. Bei einem Beobachtungstermin half die Klassenassistentin mit. Es stellte sich als Schwierigkeit heraus, mehrere Zeitpunkte in der Woche zu finden, in denen alle Kinder im Schulzimmer anwesend sind und der Unterricht eine Kreissequenz sowie Stillarbeit beinhaltet. Schlussendlich wurde jeweils eine Lektion am Montagmorgen, am Dienstagnachmittag und am Freitagmorgen festgelegt. Die Beobachtung fand nichtteilnehmend und offen statt (Hug & Poscheschnik, 2010). Die Klasse wurde darüber informiert, dass die Schulische Heilpädagogin jeweils zum Beobachten im Zimmer anwesend ist. Um das Verhalten der Fokuskinder möglichst nicht zu beeinflussen, wurden sie nicht speziell erwähnt. Casale et al. (2019) weisen darauf hin, dass sich aus verschiedenen Studien eine Anzahl zwischen vier und 20 Messungen pro Phase als zuverlässig erwiesen haben (S. 65). Die sechs Beobachtungen in der Grundratenphase und neun Beobachtungen in der Interventionsphase reichen daher für eine zuverlässige Messung aus. Die Beobachtungen wurden mittels einer Multi-Item-Skala (Casale et al., 2019) festgehalten. Da die Ausprägung der Inhibition eine latente Variable (Roos & Leutwyler, 2022, S. 195) und nicht konkret sichtbar ist, wurden für die Multi-Item-Skala beobachtbare Indikatoren festgelegt. «Dieser Prozess, ein nicht direkt sicht- oder messbares Merkmal erfassbar oder messbar zu machen, wird in der quantitativen Forschung 'Operationalisierung' genannt» (ebd.). Es wurde also überlegt, durch welche Indikatoren sich die Inhibition in der Kreissequenz (Abb. 13) und in der Stillarbeit (Abb. 14) sichtbar macht. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Items möglichst niedrig inferent² und konkret sind. Um die Daten am Ende miteinander vergleichen zu können, wurde ein Beobachtungszeitraum von fünf Minuten pro Situation festgelegt. Die Items wurden anhand einer Häufigkeitsskala (Casale et al., 2019, S. 70) beurteilt. In einer vorgängigen Test-Beobachtung wurden die Skalen geprüft und angepasst.

² «Unter Inferenz versteht man den Interpretationsspielraum, den eine Person bei der Beurteilung eines Items hat. Niedrig inferente Items sind sehr konkret, genauestens operationalisiert und es ist sehr eindeutig, was unter der entsprechenden Verhaltensweise zu verstehen ist.» (Casale et al., 2019, S. 67)

Eine Beobachtung soll fünf Minuten dauern. Folgende Items werden dabei mittels der Häufigkeitsskala festgehalten:

Kind: _____

In der Kreissituation:	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind steht auf.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									

Abbildung 13. Multi-Item-Skala für die Beobachtung in der Kreissituation

Für die Kreissituation achtete die Klassenlehrperson darauf, dass die Fokus Kinder so sitzen, dass sie

Kind: _____

Während der Stillarbeit	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind entfernt sich von seinem Platz, obwohl es nicht nötig wäre.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									
Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert.									

Abbildung 14. Multi-Item-Skala für die Beobachtung während der Stillarbeit.

gleichzeitig beobachtet werden konnten. Durch die Häufigkeitsskala, welche nur kurze Striche erfordert, konnte das Geschehen im Kreis stets im Auge behalten werden. Für die Beurteilung während der Stillarbeit war eine zweite beobachtende Person erforderlich, welche besonders das letzte Item ('Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert.') bei einem der Fokus Kinder mass. Dieses letzte Item ist das höchst inferente auf der Multiple-Item-Skala. Es wurde darauf geachtet, ob das Kind seine Augen auf den Lerngegenstand gerichtet und an diesem gearbeitet hat. Schaute es länger als drei Sekunden im Raum herum, nahm Kontakt zu einem anderen Kind auf oder entfernte sich unnötigerweise von seinem Arbeitsplatz, wurde die zu messende Minute erneut gestartet, sobald das Kind seinen Blick wieder auf den Lerngegenstand gerichtet hatte.

Micheel (2010) warnt vor Beobachtereffekten (S. 97). Dem Effekt, zu milde oder zu grosszügige Urteile abzugeben, der Gefahr Ersteindrücke zu bestätigen oder sich durch die zugrundeliegende Theorie beeinflussen zu lassen, konnte mit der Häufigkeitsskala entgegengewirkt werden. Als weiteren Beobachtungseffekt nennt er die begrenzte Anzahl Ereignisse, welche ein Beobachtender gleichzeitig

erfassen kann. Auch Ermüdungserscheinungen und abnehmende Konzentration bei längerdauernder Beobachtung könnten zu einer selektiven Wahrnehmung führen. Bei der festgelegten Zeiteinheit von zwei Mal fünf Minuten während einer Lektion, kann davon ausgegangen werden, dass die Konzentration aufrechterhalten werden kann. Trotz grosser Sorgfalt kann nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Ereignisse, besonders bei einer Anhäufung, nicht erfasst werden konnten.

In der Grundratenphase zeigte sich, dass die Item 'das Kind steht auf' (Krissequenz) und 'das Kind entfernt sich von seinem Platz, obwohl es nicht nötig wäre' (Stillarbeit) zu wenig beobachtet wird, um daraus aussagekräftige Daten zu gewinnen. Die beiden Items wurden darum fallen gelassen.

4.2.2 Forschertagebuch

Die standardisierte Beobachtung gibt genau vor, welche Ereignisse aufgenommen werden. Weitere Beobachtungen, Äusserungen von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler und Gedanken oder Ideen zum Projekt müssen anderweitig festgehalten werden. «Bei der Durchführung und Betreuung von Aktionsforschung hat sich das Forschertagebuch, in das Beobachtungen, Gedächtnisprotokolle, Gedankensplitter, Pläne usw. eingetragen werden, mehr und mehr in den Vordergrund gespielt» (Altrichter et al., 2018, S. 25). Nach Moser (2015) kann alles Gegenstand des Tagebuchs sein, was hilft, die Situation besser zu verstehen, zum Beispiel Reaktionen, Interpretationen, Erklärungen oder Befürchtungen (S. 97). Auch Hinweise zu Rahmenbedingungen der standardisierten Beobachtung oder spezielle Vorkommnisse können im Forschertagebuch aufgenommen werden. Diese zusätzlichen Daten können bei der Auswertung die Verhaltensbeobachtungen ergänzen und möglicherweise wichtige Zusammenhänge aufzeigen.

Leisering (2015) empfiehlt, schriftliche Dokumentationen nach Möglichkeit gleich während oder direkt im Anschluss an die Beobachtungssituation vorzunehmen (S. 316). In einem Forschertagebuch können neben Beobachtungen auch andere Eindrücke aus dem Feld festgehalten werden. Für die spätere Analyse sind formale Angaben wie Datum, involvierte Personen, Situation etc. wichtig. Zentral sei die Unterscheidung von Beobachtung und Interpretation. Eine strukturierte Herangehensweise wird von verschiedenen Autoren empfohlen. Moser (2015) empfiehlt zum Beispiel, das Tagebuch in zwei Spalten zu unterteilen, in denen Beobachtungen und Kommentare getrennt notiert werden können (S. 94f). Dies wurde für

das Forschertagebuch aufgenommen (Abb. 15). In einer Spalte wurden Beobachtungen festgehalten, welche nicht durch den Beobachtungsbogen abgedeckt wurden und Begebenheiten zu der Situation notiert. In der zweiten Spalte wurden

Abbildung 15. Auszug aus dem Forschertagebuch

Interpretationen, Fragen oder Verknüpfungen zur Theorie aufgeschrieben.

4.3 Methoden der Datenaufbereitung

Die Daten aus der Multi-Item-Skala wurden mit Microsoft Excel in Tabellen übertragen. Danach wurden die Verhaltensverläufe der einzelnen Kinder in Form von Liniendiagrammen visualisiert.

Bei der Einzelfallstudie im AB-Design wird das Verhalten des Fokuskindes während der Intervention mit dem Verhalten davor verglichen. Die Beurteilung erfolgt unter der individuellen Bezugsnorm (Casale et al., 2019). Um einen Fördereffekt ausmachen zu können, wird beurteilt, ob die Daten eine positive Entwicklung abbilden. Dafür wird darauf geachtet, ob ein Anstieg oder eine Verringerung der Ereignisse angestrebt wurde. Nach einer ersten visuellen Begutachtung kann die Wirksamkeit der Intervention anhand von Effektstärkenmasse genauer beziffert werden (Brunstein & Julius, 2014).

Als Effektstärkenmass wurde mit Überlappungsindizes gearbeitet. «Die sogenannten Überlappungsindizes stellen ein Effektstärkenmass aus der kontrollierten Einzelfallforschung dar» (Casale et al., 2019, S. 75). Dabei wird der prozentuale Anteil der Werte aus der Interventionsphase angegeben, welche nicht mit den Werten aus der Grundratenphase überlappen. Die Daten der Beobachtungen wurden für jedes Kind und Item einzeln aufbereitet. Um eine umfassende Interpretation zu ermöglichen, wurden folgende Kennwerte ermittelt:

- Der *Median* bezeichnet den «mittleren Wert einer Reihe von Werten, die in eine Rangordnung gebracht wurden» (Moser, 2015, S. 139). «Er ist vor allem gegenüber 'Ausreißern' stabil» (ebd.). Der Median aus der Grundratenphase diente als Grundlage für weitere Berechnungen.
- «Der *POM-Wert* (Prozent der Daten oberhalb des Median) gibt den Prozentsatz an Datenpunkten aus der Interventionsphase an, die über dem Median der Grundratenphase liegen» (Casale et al., 2019, S. 84). Er gilt als «unempfindlich gegenüber Schwankungen in den Datenverläufen und bietet eine gute erste Orientierung für die Beurteilung von Einzelfallergebnissen» (Spilles & Hagen, 2019, S. 6).
- «Der *PAND-Wert* (Prozentsatz aller nicht überlappenden Daten) gibt den Prozentsatz der Daten aus der Grundraten- und Interventionsphase an, die nicht überlappen» (Casale et al., 2019, S. 83). Dieser Wert gilt als robust gegenüber Ausreißern und ist etwas genauer als der POM-Wert.
- Der *NAP-Wert* (Nichtüberlappung aller Paare) «stellt einen paarweisen Vergleich zwischen allen Datenpunkten aus der Baseline [Grundratenphase] und Interventionsphase an» (Spilles & Hagen, 2019, S. 7). Dieser Wert wurde mit Hilfe der Webseite www.singlecaseresearch.org berechnet.

Für das Item 'Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert' wurde zusätzlich der *Mittelwert* der Grundratenphase und der Mittelwert der letzten beiden Interventionswochen berechnet. «Unter dem Mittelwert der Daten wird der Durchschnitt aller Werte in einer Phase verstanden. Der Mittelwert gibt somit die durchschnittliche Ausprägung des Verhaltens in der Grundraten- und Interventionsphase an» (Casale et al., 2019, S. 75). Für eine bessere Vergleichbarkeit wurden die Daten aus der Interventionsphase auf die Erhebungsmenge aus der Grundratenphase reduziert. Die Mittelwerte geben an, wie lange das Kind in der entsprechenden Phase durchschnittlich ein aufgabenbezogenes Verhalten gezeigt hat. «Ist der Mittelwert der

Interventionsphase besser als der Mittelwert in der Grundratenphase, kann dies ein Indiz für eine Verhaltensverbesserung sein» (ebd).

Kuhl und Sinner (2015) betonen, dass für die Wirksamkeit von Interventionen grundsätzlich Effektstärken *und* Signifikanztests herangezogen werden sollten. Es könne passieren, dass ein beachtlicher Trainingseffekt zum Beispiel auf Grund von einer zu kleinen Stichprobe nicht durch einen Signifikanztest abgesichert werden könne. Ebenso müsse ein signifikanter Unterschied nicht bedeuten, dass die Grösse des Unterschieds auch in der Praxis von Bedeutung sei (S. 172). Mit Signifikanztest ist gemeint, «dass untersucht wird, ob der Daten An- oder Abstieg zwischen zwei Phasen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf eine eingesetzte Intervention zurückgeführt werden kann» (Spilles & Hagen, 2019, S. 9). Der Signifikanztest für die einzelnen Items wurde mit Hilfe des Mann-Whitney U-Tests durchgeführt. Beim Mann-Whitney U-Test werden die Daten der beiden Phasen in eine Reihenfolge gebracht und geprüft, welche Phase mehr Daten beinhaltet, welche im Schnitt höhere Rangplätze belegen (ebd.) Aus den Kennwerten wird anschliessend der z-Wert berechnet, welcher Aufschluss über die Signifikanz gibt. Für die Durchführung des Mann-Whitney U-Tests wurde die Webseite de.planetcalc.com verwendet.

4.4 Darstellung der Ergebnisse

Die Ergebnisse werden in Liniendiagrammen für jedes Beobachtungsitem einzeln dargestellt. Die Grundraten- und Interventionsphase wird durch eine senkrechte Linie getrennt. Lücken in der Verlaufslinie entstanden durch Fehlen des Kindes zu einem Beobachtungszeitpunkt.

Item 1: Das Kind macht laute Geräusche oder ruft in die Klasse. (Krissequenz)

Abbildung 16. Verlaufsgraph Kind A, Item 1

Abbildung 17. Verlaufsgraph Kind B, Item 1

Abbildung 18. Verlaufsgraph Kind K, Item 1

Item 2: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf. (Kreissequenz)

Abbildung 19. Verlaufsgraph Kind A, Item 2

Abbildung 20. Verlaufsgraph Kind B, Item 2

Abbildung 21. Verlaufsgraph Kind K, Item 2

Item 3: Das Kind macht laute Geräusche oder ruft in die Klasse. (Stillarbeit)

Abbildung 22. Verlaufsgraph Kind A, Item 3

Abbildung 23. Verlaufsgraph Kind B, Item 3

Item 4: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem

Abbildung 24. Verlaufsgraph Kind K, Item 3

Kontakt (verbal oder mit Sitznachbarn auf. (Stillarbeit)

Abbildung 25. Verlaufsgraph Kind A, Item 4

Abbildung 26. Verlaufsgraph Kind B, Item 4

Abbildung 27. Verlaufsgraph Kind K, Item 4

Item 5: Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert. (Stillarbeit)

Abbildung 28. Verlaufsgraph Kind A, Item 5

Abbildung 29. Verlaufsgraph Kind B, Item 5

Abbildung 30. Verlaufsgraph Kind K, Item 5

Anhand der Ereignisse wurden Kennwerte zu Effektstärkenmass und Signifikanz berechnet.

Tabelle 3

Berechnete Kennwerte von Effektstärkenmass und Signifikanz zu den Beobachtungsitems.

Kennwert	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5
Kind A					
Median	5	.5	2	3	0
POM	100%	67%	89%	100%	89%
PAND	.93	.73	.86	.93	.78
NAP	.98	.63	.84	.74	.88
z-Wert	3.17	.93	2.42	1.53	2.33
Kind B					
Median	3	0	1	1	0
POM	100%	0%	63%	88%	100%
PAND	.92	.64	.77	.77	.92
NAP	.96	.51	.79	.75	.95
z-Wert	2.79	.1	1.83	1.8	2.69
Kind K					
Median	0	0	0	1	0
POM	0%	0%	0%	50%	100%
PAND	.62	.62	.62	.62	.92
NAP	.50	.66	.60	.61	.98
z-Wert	-	1.1	1.26	.7	2.83

Anmerkung. Item 1: Geräusche oder reinrufen im Kreis; Item 2: Kontaktaufnahme im Kreis; Item 3: Geräusche oder reinrufen während der Stillarbeit; Item 4: Kontaktaufnahme während Stillarbeit; Item 5: aufgabenbezogenes Verhalten

5. Auswertung und Interpretation

Zu Beginn dieses Kapitels wird die Form der Auswertung beschrieben. Danach werden die Liniendiagramme der einzelnen Items ausgewertet und mit den Kennwerten aus den Effektstärkenmassen und der Signifikanzprüfung ergänzt. Nachdem die Ergebnisse der einzelnen Kinder zusammengezogen und interpretiert wurden, werden die Hypothesen überprüft.

5.1 Form der Auswertung

«Die verbreitetste Form der Auswertung von Daten aus kontrollierten Einzelfallstudien stellt nach wie vor die visuelle Inspektion dar» (Wilbert & Grünke, 2015, S. 102). Nach Spilles und Hagen (2019) ist die Beurteilungsgrundlage von Fördererfolgen der Vergleich der Grundraten- mit der Interventionsphase (S. 4). Dafür wird bei der visuellen Inspektion lediglich der Verlaufsgraph betrachtet und eine subjektive Einschätzung vorgenommen (Casale et al., 2019, S. 73). «Ausserdem sollte darauf geachtet werden, wie sich die Datentrends während der Grundrate und Interventionsphase entwickeln und ob sich Veränderungen andeuten» (Spilles & Hagen, 2019, S. 4). Dabei ist zu beachten, ob ein Anstieg oder eine Verringerung der Ereignisse in der Interventionsphase eine positive Entwicklung darstellen. «Das heisst: Ist das Ziel in der Interventionsphase eine Reduktion problematischer oder ein Aufbau positiver Verhaltensweisen?» (Casale et al., 2019, S. 82).

Allgemein fällt auf, dass die Verläufe sehr unruhig sind. Dies erschwert das Erkennen von Trends in den Phasen. «Weitere Probleme entstehen, wenn die Daten einer der beiden Phasen durch starke Ausreisser verzerrt sind. Alresheed et al. (2013) empfehlen daher, die Verlaufsdaten zusätzlich über sogenannte Überlappungsindizes zu analysieren» (Casale et al., 2019, S. 82f). Auch Spilles und Hagen (2019) empfehlen für eine genauere Einschätzung die Berechnung von Effektstärken (S. 5). Tabelle 4 zeigt, wie die berechneten Kennwerte einzuordnen sind.

Tabelle 4

Effektstärkemasse von POM, PAND und NAP

Test	kleiner Effekt	mittlerer Effekt	starker Effekt
POM (Casale et al., 2019)		70%-90%	> 90%
PAND (Casale et al., 2019)	70%	> 80%	> 90%
NAP (Spilles & Hagen, 2019)		66%-92%	> 93%

Der z-Wert aus dem Mann-Whitney U-Test gibt Auskunft über die Signifikanz. «Liegt dieser über einem kritischen Wert von 1.96 [...], wird das Ergebnis als signifikant bezeichnet» (Spilles & Hagen, 2019, S. 9).

5.2 Auswertung der Beobachtungsitems

Nachfolgend werden die Liniendiagramme der einzelnen Items einer visuellen Inspektion unterzogen und mit den berechneten Kennwerten ergänzt.

Item 1: Das Kind macht laute Geräusche oder ruft in die Klasse. (Kreissequenz)

Bei diesem Item wird eine Verringerung der Ereignisse als positive Entwicklung gesehen.

Im Diagramm von Kind A ist zu erkennen, dass sämtliche Werte der Interventionsphase deutlich unter dem Median der Grundratenphase liegen. Der Verlaufsgraph scheint sich zwischen 0 und 1 einzupendeln. Aus der visuellen Inspektion lässt sich eine deutliche Verringerung und somit ein positiver Effekt erkennen. Mit einem POM von 100%, einem PAND von 93% und einem NAP von 98% weisen alle Kennwerte auf einen starken Effekt hin. Der Effekt gilt als signifikant.

Bei Kind B ist zu erkennen, dass sich die Daten der Grundratenphase auf und über der Medianlinie und die Daten der Interventionsphase auf und unter der Medianlinie befinden. Bei der Interventionsphase ist ein absteigender Trend erkennbar, der erst mit der Intervention eingeleitet wurde. Die Inspektion lässt einen positiven Effekt stark vermuten. Ein POM von 100%, PAND von 92% und NAP von 96% stützen diese Vermutung. Der Effekt gilt als signifikant.

Kind K zeigte weder in der Grundratenphase noch in der Interventionsphase Ereignisse. Somit liegen alle Datenpunkte bei 0. Ein Effekt kann nicht festgemacht werden. Das Zielverhalten wurde bereits vor der Interventionsphase erreicht.

Für dieses Item zeigte sich bei zwei Kindern ein signifikanter Effekt in der Interventionsphase. Ein Kind hatte das Zielverhalten bereits zuvor gezeigt und konnte somit keinen Effekt ausweisen.

Item 2: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf. (Kreissequenz)

Eine Verringerung der Ereignisse wird bei diesem Item als positiv gewertet.

Die Daten der Grundratenphase bei Kind A fallen sehr unterschiedlich aus. Es startet bei 0, schnell nach oben und beginnt wieder zu sinken. In der Interventionsphase gibt es ebenfalls Ausreisser, welche aber nicht das Maximum der Grundratenphase erreichen. Der Verlauf in der Interventionsphase wirkt insgesamt ruhiger und verläuft mehrheitlich unter der Medianlinie. Um eine zuverlässige Aussage über einen positiven Effekt zu machen, müssten mehr Daten vorliegen. Die Kennwerte von POM 67%, PAND 73% und NAP von 63% zeigen ebenfalls, dass nicht mit Sicherheit von einem positiven Effekt ausgegangen werden kann.

Der Verlaufsgraph von Kind B zeigt in der Grundraten- und der Interventionsphase vergleichbare Ausreisser sowie mehrere Daten mit 0 Ereignissen. Es muss beachtet werden, dass die Medianlinie bei 0 liegt und deshalb die Ausreisser von den Werten 1 und 2 bereits als grosse Ausreisser wahrgenommen werden. Eine zuverlässige Aussage über den Effekt stützen auch die Kennwerte nicht. Der POM liegt bei 0%, der PAND bei 64% und der NAP bei 51%. Das heisst, der Effekt der Intervention könnte rein zufällig zustande gekommen sein, respektive zeigt keine Wirkung (Brunstein & Julius, 2014, S. 136).

Bei Kind K lässt sich kein Effekt bei der visuellen Inspektion erkennen. Nebst einem grösseren Ausreisser in der Interventionsphase bewegen sich die Ereignisse in der gleichen Bandbreite wie bei

der Grundratenphase. Trends sind nicht erkennbar. Die Kennwerte bestätigen den fehlenden Effekt mit einem POM von 0%, PAND von 62% und NAP von 66% ebenfalls.

Für dieses Item können entweder keine oder sehr unsichere Effekte festgemacht werden. Im Allgemeinen wurden auch nur wenige Ereignisse gezählt, was das Erkennen von Effekten erschwert und gleichzeitig bedeutet, dass der Förderbedarf in diesem Bereich gering ist.

Item 3: Das Kind macht laute Geräusche oder ruft in die Klasse. (Stillarbeit)

In der Grundratenphase von Kind A lässt sich ein eher aufsteigender Trend erkennen. In der Interventionsphase gibt es einen einzelnen Ausreisser über der Medianlinie, alle anderen Werte liegen bei 0. Der aufsteigende Trend der Grundratenphase und der relativ stabile Verlauf der Interventionsphase auf niedrigem Niveau, lässt einen positiven Effekt vermuten. Die Kennwerte der verschiedenen Effektstärkemasse deuten alle auf einen mittleren Effekt hin. Der Effekt gilt als signifikant.

Bei Kind B ist in der Grundratenphase ebenfalls ein leicht steigender Trend ersichtlich. Wobei die Werte schwankend sind. In der Interventionsphase scheinen sich die Werte zwischen 0 und 1 einzupendeln. Ausreisser über der Medianlinie gibt es keine. Ein kleiner Effekt der Intervention könnte angenommen werden. Die Kennwerte ergeben ebenfalls einen kleinen bis mittleren Effekt. Der POM mit 63% und PAND mit 77% liegen im Bereich von einem kleinen Effekt. Der NAP mit 79% deutet auf einen mittleren Effekt hin.

In der Grundratenphase von Kind K lässt sich ein Ausreisser ausmachen. Ansonsten verläuft der Graph in der Grundraten- und der Interventionsphase genau wie die Medianlinie auf der Nulllinie. Mit nur einem Ausreisser sind zu wenige Ereignisse vorhanden, um von einem Förderbedarf oder von einem Effekt der Intervention zu sprechen. Die Kennwerte geben ebenfalls an, dass keine zuverlässige Aussage gemacht werden kann.

Für dieses Beobachtungsitem gibt es bei zwei Kinder Hinweise auf einen kleinen bis mittleren Effekt. Bei einem Kind konnte aufgrund zu weniger Ereignissen kein Effekt erkannt werden.

Item 4: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf. (Stillarbeit)

Bei diesem Item wird eine Verringerung der Ereignisse als positiv angesehen.

Bei Kind A fällt auf, dass der Median der Grundratenphase gleichzeitig dem höchsten Wert entspricht. Die Werte in beiden Phasen schwanken. Wobei sie in der Interventionsphase auf einem niedrigeren Niveau bleiben. Die visuelle Inspektion lässt einen leichten Effekt vermuten. Der POM mit 100% und der PAND mit 93% deuten auf einen grossen Effekt hin. Der NAP sieht mit 74% einen mittleren Effekt.

Der Verlaufsgraph von Kind B zeigt in der Grundratenphase einen deutlich steigenden Trend. In der Interventionsphase senkt sich der Verlauf von Median Richtung Null und verläuft dann konstant auf der Nulllinie weiter. Die visuelle Inspektion lässt einen positiven Effekt vermuten. Die Kennwerte deuten mit Werten von 88% (POM), 77% (PAND) und 75% (NAP) auf einen kleinen bis mittleren Effekt hin.

Bei Kind A verläuft der Graph in der Grundraten- und der Interventionsphase in ähnlichem Muster stark schwankend im gleichen Wertebereich. Ein Effekt ist von Auge nicht erkennbar. Die Kennwerte bestätigen diese Annahme.

Bei diesem Item ist bei einem Kind keine Veränderung vernehmbar. Zwei Kinder zeigen bei der visuellen Inspektion und den Kennwerten einen kleinen bis mittleren positiven Effekt.

Item 5: Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert. (Stillarbeit)

Dieses Item zeigt bei einem positiven Effekt ein Aufbau positiven Verhaltens. Mehr Ereignisse sprechen demnach für ein gewünschtes Verhalten.

Kind A zeigt am Ende der Grundratenphase einen leichten Anstieg, wobei der Median auf dem Wert 0 liegt. Der Graph in der Verlaufsphase zeigt Schwankungen mit einem deutlichen Aufwärtstrend. Aufgrund der leichten Erhöhung am Ende der Grundratenphase, büsst der Zusammenhang von Effekt und Intervention an Zuverlässigkeit ein. Die Kennwerte deuten auf einen mittleren Effekt hin. Der Effekt gilt als signifikant.

Bei Kind B ist ebenfalls ein kleiner Anstieg zum Ende der Grundratenphase erkennbar. In der Interventionsphase ist eine deutliche Zunahme von Ereignissen und ein Aufwärtstrend erkennbar. Die Kennwerte von 100% (POM), 92% (PAND) und 95% (NAP) deuten ebenfalls auf einen starken Effekt hin. Der Effekt gilt als signifikant.

In der Grundratenphase von Kind K sind nur kleine Schwankungen enthalten. Der Median liegt bei 0. In der Interventionsphase ist ein stabiler Aufwärtstrend erkennbar. Die visuelle Inspektion lässt einen positiven Effekt vermuten. Die Kennwerte bestätigen dies mit einem POM von 100%, einem PAND von 92% und einem NAP von 95%. Es ist von einem signifikanten Effekt auszugehen.

Für dieses Item deuten die Datenverläufe von zwei Kindern auf einen starken Effekt und bei einem Kind auf einen mittleren Effekt hin. Alle drei Effekte sind signifikant. Ein Vergleich der Messungen aus den beiden Phasen zeigen in Tabelle 5 die Zeitsteigerung. Dafür wurden die Durchschnittswerte der letzten beiden Interventionswochen und der Grundratenphase berechnet.

Tabelle 5

Durchschnittliche Anzahl Minuten, in denen das Kind ein aufgabenbezogenes Verhalten zeigte.

	Grundratenphase	Interventionsphase
Kind A	0.4 min	2.7 min
Kind B	0.4 min	3.4 min
Kind K	0.4 min	3.2 min

5.3 Interpretation der Effekte auf die einzelnen Kinder

Die Auswertungen der Items werden nun für die einzelnen Kinder zusammengezogen, und interpretiert.

Kind A schnitt im BRIEF-Screening mit dem höchsten T-Wert der Klasse ab und auch bei den Beobachtungen in der Grundratenphase erzielte es viele Ereignisse. Dem Forschertagebuch ist zu entnehmen, dass besonders die Achtsamkeitsübungen zu Beginn der Intervention das Kind stark herausforderten. Bei allen Items ist ein deutlicher Rückgang der Ereignisse in der Interventionsphase zu erkennen und auch die Kennwerte zeigen durchlaufend einen mittleren bis grossen Effekt. Bei drei Items liegt der z-Wert im signifikanten Bereich. Die Ergebnisse insgesamt zeigen, dass Kind A seine Impulse am Ende der Intervention besser unterdrücken und mehr Lerngelegenheiten in der Stillarbeit nutzen kann.

Kind B fiel in der Grundratenphase vor allem durch zahlreiche Ereignisse im Bereich von lauten Geräuschen und in die Klasse rufen auf. Dem Forschertagebuch nach zeigte es zu Beginn der Intervention eine Abneigung den Achtsamkeitsübungen gegenüber. Mit der Zeit legte sich dies und es konnte sich ganz auf die Übungen einlassen. Die Ereignisse nahmen während der Intervention in allen Items ab. Der Effekt bei zwei Items ist als klein bis mittel einzuordnen. Bei zwei Items zeigte sich ein signifikanter Effekt. Auf die Lehrperson wirkt Kind B nun interessierter am Unterricht. Der Knabe widme sich Lernaufgaben pflichtbewusster und hole sich aktiv Hilfe, wenn nötig.

Kind K hat im BRIEF-Screening als einziges Mädchen im klinisch auffälligen Bereich abgeschnitten. Bei den Beobachtungen in der Grundratenphase konnten allerdings nur wenige Ereignisse gezählt werden. Bei den genauen Beobachtungen viel auf, dass Kind K auf viele Reize im Umfeld durch Hinschauen reagiert. Die subjektive Wahrnehmung der Lehrpersonen, welche sich im BRIEF abbildete, deckte sich demnach nicht mit den Beobachtungen. Aufgrund der wenigen Ereignissen in der Grundratenphase, konnten bei den meisten Items keine Effekte stattfinden. Am Ende der Intervention zeigte Kind K deutlich längeres aufgabenbezogenes Verhalten. Es konnte Reize aus der Umwelt besser ausblenden und eine Reaktion unterdrücken, was zu einer besseren Aufmerksamkeit führte. Der Effekt zu Item 5 zeigt sich als signifikant.

Aus dem Forschertagebuch lässt sich entnehmen, dass vier Wochen nach Beginn der Intervention den Lehrpersonen merkliche Unterschiede in der Lernatmosphäre der Klasse aufgefallen sind. Während der Stillarbeit würden die Kinder fokussierter an den Aufträgen arbeiten. Bei Fragen und Unklarheiten würden sich die Kinder generell ruhiger verhalten als vor der Intervention und auf angemessene Weise Hilfe anfordern. In der Kreissequenz würden sich die Kinder, welche vor der Intervention durch externes Verhalten aufgefallen sind, merklich ruhiger halten. Zwei Kinder, welche sehr zurückhaltend und scheu waren, würden nun durch einen neugewonnenen Mitteilungsdrang auffallen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich das Verhalten der Kinder – insbesondere der Fokus Kinder – in der Zeitspanne der Intervention verändert hat. «Tatsächlich lassen sich Verhaltensänderungen auf mindestens drei Ursachen zurückführen – und zwar auf

schülerInnenbedingte Faktoren, auf situationsbedingte Faktoren sowie auf beurteilerInnenbedingte Faktoren» (Casale et al., 2019, S. 91). Da im Unterricht keine methodischen Änderungen oder grosse Themenwechsel mit der Intervention zusammenfielen, kann davon ausgegangen werden, dass situationsbedingte Faktoren keinen relevanten Einfluss auf die Verhaltensänderungen hatten. Veränderungen können nach Casale et al. (2019) auch aus einer Erwartungshaltung der beurteilenden Person in Form von einer «selbsterfüllenden Prophezeiung» zustande kommen (S. 93). Weitere Einflüsse auf die gemessenen Verhaltensweisen könnten individuelle Faktoren wie Entwicklungsschritte oder Veränderungen im privaten Umfeld sein. Grössere Ereignisse oder Veränderungen im Umfeld der Fokuskinder zum Zeitpunkt der Intervention sind nicht bekannt, können aber nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Da es sehr schwierig ist in der Einzelfallforschung alle Voraussetzungen für statistische Methoden zu erfüllen, ist von verfälschten und nicht ausreichend exakten Ergebnissen auszugehen (Jain & Spiess, 2012, S. 242; Spilles & Hagen, 2019, S. 9). Daher sind die visuelle Inspektion und das Forschertagebuch wichtige Hinweisgeber. Da bei mehreren Kindern bedeutende Verhaltensänderungen festgestellt wurden, kann angenommen werden, dass die Intervention einen wichtigen Teil dazu beigetragen hat.

5.4 Überprüfung der Hypothesen

Die gesammelten Daten wurden item spezifisch aufbereitet und ausgewertet. Um die beiden Hypothesen zu überprüfen, wurden die Items zugezogen, welche jeweils die gleiche Situation wie die Hypothese aufgegriffen haben. Mit Item 1 und 2 können Aussagen zur ersten Hypothese gemacht werden, Item 3 bis 5 beziehen sich auf die zweite Hypothese.

Casale et al. (2019) schreiben zur Hypothesenüberprüfung: «Wenn sich das Kind positiv entwickelt, ist die Förderhypothese bestätigt (im strengen wissenschaftstheoretischen Sinn konnte sie lediglich „nicht falsifiziert“ werden) und gilt die Fördermethode tatsächlich im Einzelfall als evidenzbasiert» (S.19).

5.4.1 Erste Hypothese

Die erste Hypothese behauptet, dass sich durch das Trainieren der Inhibition die Unterrichtsstörungen während einer Kreissequenz vermindern lassen. Bei der DVB zeigte sich bei zwei von drei Kindern eine signifikante Abnahme von störenden Ereignissen wie lauten Geräuschen und Dazwischenrufen. Am Ende der Intervention befinden sich die Zählungen bei allen Kindern zwischen 0 und 1. Dem Forschertagebuch ist zwar zu entnehmen, dass einzelne Kinder, welche vor der Intervention als ruhig galten, nun hin und wieder vergessen sich zu melden, es wird aber auch eine angenehme Lernatmosphäre beschrieben. Alles in allem kann die Hypothese in dieser Klasse als bestätigt angesehen werden.

5.4.2 Zweite Hypothese

Die zweite Hypothese lautet folgendermassen: Durch das Trainieren der Inhibition zeigt sich vermehrt aufgabenbezogenes Verhalten während der Stillarbeit. Diese Hypothese wurde von drei Items untersucht. Die Ereignisse wie laute Geräusche oder Kommentare sowie die Kontaktaufnahme mit

Kindern in unmittelbarer Nähe nahmen deutlich ab. Die Effektstärken variieren bei den Kindern und Items von klein bis gross. Das Item, welches gemessen hat, wie viele Minuten (innerhalb der fünf Beobachtungsminuten) ein Kind am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert bleibt, zeigte bei allen drei Kindern einen grossen und signifikanten Unterschied. Bei allen Fokuskindern wurden in der Grundratenphase durchschnittlich 0.4 Minuten gemessen. In den letzten beiden Interventionswochen kamen die Kinder durchschnittlich auf 2.7 bis 3.4 Minuten. Die Hypothese hat sich in diesen drei Einzelfällen bestätigt.

6. Diskussion und Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluation diskutiert, theoretisch eingeordnet und reflektiert. Ansätze für weitere Forschung oder Entwicklung werden benannt. Das Vorgehen wird reflektiert. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.

6.1 Diskussion der Ergebnisse

Diese Arbeit hatte zum Ziel, eine Materialsammlung für Unterstufenlehrpersonen zu entwickeln, welche einerseits theoretische Informationen zu den exekutiven Funktionen und deren Förderung enthält und andererseits aufbauendes Übungsmaterial für die Durchführung in der ganzen Klasse liefert. Dabei lag der Fokus auf der Förderung der Inhibition. Mittels Achtsamkeitsübungen und Spielen sollen die selektive Aufmerksamkeit, die kognitive Kontrolle, die Reaktionshemmung und die Daueraufmerksamkeit trainiert werden. Das entwickelte Produkt wurde in einer zweiten Primarschulklasse erprobt und mittels drei Einzelfallstudien im AB-Design evaluiert. Die Unterrichtsstörungen während der Kreissequenz und der Stillarbeit nahmen während der Intervention deutlich ab. Die Fördereffekte zeigten sich bei zwei der drei Fokus Kinder als mittel bis gross. Bei einem Kind stellte sich heraus, dass der Förderbedarf stark überschätzt wurde. Aufgrund der wenigen Ereignissen vor der Intervention konnten sich für die meisten Beobachtungssitems keine Effekte einstellen. Einerseits kann sich ein Effekt nur zeigen, wenn ein Förderpotenzial vorhanden ist, andererseits profitieren Kinder mit schwachen exekutiven Funktionen erwiesenermassen besonders von einer Intervention (Diamond, 2016; Stuber-Bartmann, 2018). Die Auswertung der erhobenen Daten ergab neben der Verringerung von Unterrichtsstörungen einen signifikanten Anstieg des aufgabenbezogenen Verhaltens aller drei Fokus Kinder. Für die positiven Ergebnisse lassen sich zwei Erklärungsansätze finden. Durch die Intervention wurden die Fähigkeiten trainiert, welche bei den Kindern für eine störungsfreie Beteiligung am Unterricht und ein fokussiertes Arbeiten vorgängig ungenügend ausgeprägt waren. Kassai et al. (2019) sprechen in diesem Zusammenhang von einem 'near-transfer-effect'. Die trainierten Fähigkeiten können auf andere Kontexte transferiert werden, in denen diese ebenfalls beansprucht werden (Diamond & Ling, 2016). Je ähnlicher diese Kontexte sich sind, desto leichter gelingt eine Übertragung darauf (Brunsting, 2023). Die Intervention setzte auf gemeinschaftliche Erlebnisse, meist in einer Kreissituation. Das Training fand also da statt, wo sich zuvor die Auswirkungen der ungenügend ausgebildeten Inhibition gezeigt haben. Die Trainingssituation hatte demnach starke Ähnlichkeiten mit der Kreissituation, in der Klassen- und

Lehrgespräche abgehalten werden. Dies erleichterte den Transfer. Die trainierten Aspekte der selektiven Aufmerksamkeit, der kognitiven Hemmung und der Daueraufmerksamkeit ermöglichten den Fokuskindern wohl, vermehrt ein aufgabenbezogenes Verhalten in der Stillarbeit zu zeigen. Die wiederkehrenden Achtsamkeitsübungen, welche die Aufmerksamkeit auf das Innere des Individuums lenken, könnten dabei geholfen haben, die trainierten Fähigkeiten auf die Situation der Einzelarbeit zu übertragen. Spannend wäre eine Untersuchung der Auswirkung der erhöhten Lernzeit auf die schulischen Leistungen der Fokus Kinder.

Nach der Intervention gilt es herauszufinden, in welchem Masse die Inhibition weiter gefordert und trainiert werden muss, um die Effekte nicht zu verlieren. Nach Bauer (2015a) müssen neuronale Netzwerke nicht nur eingeübt, sondern auch in Gebrauch gehalten werden, um sie nicht zu verlieren. Studien haben gezeigt, dass die gewonnenen Effekte unterschiedlich lange anhalten können, aber dass sie fast immer kleiner werden mit der Zeit (Diamond & Ling, 2016). Die Materialsammlung wurde so angelegt, dass eine ritualisierte Achtsamkeitspraxis im Schulalltag weitergeführt werden könnte. Wie oft in der Woche Achtsamkeitsübungen oder gezielte Spielformen eingesetzt werden müssen, um die Effekte aus der Intervention halten oder sogar ausbauen zu können, gilt es zu untersuchen.

Da alle drei Einzelfallstudien positive Effekte auf mindestens eine der zwei Situationen gezeigt haben, ist ein Zusammenhang der Intervention mit den Ergebnissen anzunehmen. Dennoch gibt es zu bedenken, dass unabhängige individuelle oder umweltbezogene Faktoren die Entwicklungen der Kinder ebenfalls beeinflussen (Casale et al., 2019). «Wir können aber in der Praxis niemals bestimmen, welchen Anteil das Individuum (A) und welchen Anteil die Situation, also der Unterricht oder die Förderung (B) am Ergebnis haben» (Casale et al., 2019, S. 24). Für eine genauere Einschätzung der Wirksamkeit und deren wissenschaftliche Belegung müssten mehr Messungen pro Einzelfall vorliegen. Brunstein und Julius (2014) schreiben, dass mindestens 20 Messungen für einen zuverlässigen PAND-Wert vorliegen müssen. Spilles und Hagen (2019) führen ebenfalls mindestens 20 Messungen pro Phase auf, um eine ausreichend exakte Signifikanzprüfung mit dem Mann-Whitney U-Test durchführen zu können. Aufgrund der drei Einzelfallstudien und der begrenzten zeitlichen Möglichkeiten konnten für diese Arbeit nicht ausreichend Daten gesammelt werden, um zuverlässige Kennwerte berechnen zu können. Die Kennwerte reichen gemeinsam mit der visuellen Inspektion dennoch aus, um eine Einschätzung über die Wirksamkeit der Intervention bei den drei Kindern zu machen. Für ein wissenschaftlich abgesichertes Ergebnis müsste eine Experimental- oder Quasiexperimentalstudie durchgeführt werden. Laut Micheel (2010) gilt: «Voraussetzung jeglicher validen Wirkungsüberprüfung ist die Einrichtung einer Kontrollgruppe» (S. 104). Jain und Spiess (2012) sehen in den strengen Voraussetzungen für statistische Methoden den Grund, dass diese sich bisher für die Auswertung von Einzelfallplänen noch nicht durchsetzen konnten.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautet: Kann durch regelmässige Interventionen in der ganzen Klasse die Inhibition von einzelnen Schülerinnen und Schülern verbessert werden?

Die beiden Hypothesen, welche Aussagen, dass eine verbesserte Inhibition Störungen in der Kreissequenz verringert und aufgabenbezogenes Verhalten während der Stillarbeit vermehrt, konnten beide bestätigt werden. Da die Inhibition selbst nicht sichtbar ist, wurden für die standardisierte Beobachtung operationalisierte Indikatoren festgelegt, durch welche die Inhibition beobachtbar wird. Die Auswertung der direkten Verhaltensbeurteilung zeigte bei zwei von drei Kindern eine signifikante Abnahme von Störverhalten während der Kreissequenz. Bei allen drei Fokuskindern steigerte sich das aufgabenbezogene Verhalten während der Stillarbeit markant. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die regelmässigen Interventionen dazu beitragen, die Inhibition der einzelnen Kinder zu verbessern.

7. Reflexion und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Gütekriterien der Aktionsforschung nach Altrichter et al. (2018) auf die Arbeit bezogen erläutert. Es werden einzelne Punkte aus der Forschungsmethode, der Intervention und dem Vorgehen reflektiert. Ein Ausblick mit Konsequenzen für Forschung und Praxis und das Fazit schliessen die Arbeit ab.

7.1 Reflexion der Arbeit

Zu Beginn soll die Arbeit zu den Gütekriterien der Aktionsforschung in Bezug gesetzt werden. Bei der Aktionsforschung gilt es, drei Kriterienbereiche der Güte zu berücksichtigen (Altrichter et al., 2018, S. 103). Im Forschungsprozess soll dafür Sorge getragen werden, dass die Ergebnisse mit der Perspektive anderer konfrontiert werden (ebd.). Indem die Klassenlehrerin immer wieder nach ihren Erfahrungen mit dem entwickelten Produkt befragt und Ergebnisse der Beobachtungen diskutiert wurden, konnte die «Perspektive anderer Personen» (Altrichter et al., 2018, S. 105) miteinbezogen werden. Auch die Schülerinnen und Schüler wurden von Zeit zu Zeit mündlich über ihre Erfahrungen mit den Übungen und Spielen befragt. Beides wurde im Forschertagebuch festgehalten. Ein weiterer Aspekt sind die ethischen Grundsätze. Altrichter et al. (2018) verstehen darunter die Vereinbarkeit vom Forschungsprozess mit den pädagogischen Zielen und die Gegebenheit der Grundsätze humaner Interaktion (S. 108). Da dem entwickelten Produkt ein pädagogisches Ziel zugrunde liegt, lässt es sich ohne weiteres in den Unterricht einbetten. Es deckt dadurch auch das Kriterium der «Verträglichkeit mit der Praxis» ab (Altrichter et al., 2018, S. 107). Durch die standardisierte Beobachtung fand für die Evaluation kein direkter Eingriff in den Unterricht statt. Die beobachtende Person ist der Klasse vertraut, wodurch sich die Kinder ungestört fühlten. Es hat sich bewährt, dass die Beobachtungen nicht von der Lehrperson mit der Unterrichtsleitung vorgenommen wurden. So konnte diese sich auf die Klasse und das Vermitteln des Lerninhaltes konzentrieren.

Die Durchführung des Klassenscreenings mit BRIEF (Drechsler & Steinhausen, 2013) hat verdeutlicht, dass das Ausfüllen von Fragebögen durch die Lehrpersonen auf subjektiven Wahrnehmungen basiert. Bei den nachfolgenden Beobachtungen zeigte sich, dass das Verhalten eines Mädchens falsch

eingeschätzt wurde. Dieses Ereignis hebt die Wichtigkeit von Beobachtungen in der Verhaltensbeurteilung hervor.

Die direkte Verhaltensbeurteilung (Casale et al., 2019) erwies sich nach einer sorgfältigen Vorbereitung als anwendungsfreundlich. Schwierigkeiten ergaben sich im Finden von geeigneten Zeitpunkten im Schulalltag. Bei der Auswertung und Interpretation der gesammelten Daten zeigte sich, dass mehr Beobachtungszeitpunkte den Verlauf genauer festgehalten hätten. Das Deuten von Ausreißern hätte besser vorgenommen werden können, respektive diese wären weniger ins Gewicht gefallen. Zudem würden mehr Daten zu besser abgestützten Kennwerten führen.

Die Materialsammlung wurde gut von den Lehrpersonen angenommen und zuverlässig umgesetzt. Bei einigen Spielen zeigte sich, dass improvisiert werden musste, um auf einem zur Klasse passenden Level spielen zu können. So mussten zum Beispiel Spiele und Übungen zuerst mit offenen Augen gespielt werden, bis der Ablauf allen Kindern klar war. Teilweise wurde differenziert, indem einige Kinder ein Bild als Gedankenstütze erhielten, während andere ohne Bild spielten. Die Lehrpersonen staunten, wie schnell sich die Kinder an die Achtsamkeitsübungen gewöhnten und sich vertrauensvoll darauf einliessen. Die Zeitspanne der Atembeobachtung und der 'stillen Minute' konnte kontinuierlich gesteigert werden. Die Wissensvermittlung nach der Einstiegslektion, respektive die Verbindung der Reflexion nach den Übungen mit der Theorie wurde nicht umgesetzt. Dies könnte auf eine ungenügende Einführung für die Lehrpersonen zurückzuführen sein. Es gilt zu überdenken, auf welche Weise die Übermittlung zielführender stattfinden könnte.

7.2 Ausblick

Diese Arbeit bildet den ersten Zyklus einer Aktionsforschung ab (Altrichter et al., 2018). Im Anschluss daran gibt es im weiteren Verlauf herauszufinden, wie viel der Intervention in den Schulalltag übernommen werden muss, um die Ergebnisse halten zu können. Wie die Reflexion gezeigt hat, wird das Konzept der Wissensvermittlung überarbeitet werden müssen, um besser im Schulalltag verankert werden zu können.

Durch die Erhöhung des aufgabenbezogenen Verhaltens gegen Ende der Intervention werden die Lern- und Übungsmöglichkeiten vermehrt. Eine Untersuchung ob und wie stark sich dies in den Schulnoten abbildet wäre interessant.

Ein weiterer Ansatzpunkt ergibt sich aus dem Forschertagebuch. Kinder, welche vor der Intervention als schüchtern und zurückhaltend, teilweise auch ängstlich wahrgenommen wurden, fielen zum Schluss durch aktive Mitarbeit und Unterrichtsstörungen auf. Es wäre zu untersuchen, welche Aspekte und Umstände der Intervention zu einer solchen Verhaltensänderung und Stärkung des Selbstbewusstseins führen können.

Es hat sich gezeigt, dass eine standardisierte Beobachtung die subjektive Einschätzung der Lehrperson bestätigen, aber auch widerlegen kann. Bevor eine Fördermassnahme geplant wird, könnte sich eine gezielte Beobachtung als richtungsgebend für eine Intervention erweisen.

7.3 Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war einerseits den Unterstufenlehrpersonen die exekutiven Funktionen näher zu bringen und andererseits eine Materialsammlung zur Förderung von einem Bereich der exekutiven Funktionen zur Verfügung stellen zu können. Das zusammengestellte Material lässt sich fachunabhängig in der ganzen Klasse mit wenig Zeitaufwand einsetzen. Die Erprobung zeigte, dass Kinder mit einer noch schwach ausgebildeten Inhibition von der Intervention in der ganzen Klasse profitieren konnten.

Die vertiefte theoretische Auseinandersetzung und die Evaluationsergebnisse der Intervention verdeutlichen die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen als Lernvoraussetzung. Die exekutiven Funktionen sollten vermehrt in den Fokus der Lehrpersonen geraten und während der Kindergarten- und Schulzeit gezielt gefördert und aufgebaut werden. Es zeigte sich, dass bereits einige Wochen reichen können, um eine Veränderung im Lernverhalten anzustossen. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen können ihre Beziehung zu Klassenlehrpersonen nutzen, um ihnen das Thema näher zu bringen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H., Posch, P., & Spann, H. (2018). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (5. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Bauer, J. (2015a). Erziehung zu gelingender Selbststeuerung. *Pädagogik* 6 / 15, 40-43.
- Bauer, J. (2015b). *Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens*. München: Karl Blessing.
- Bodrova, E., & Leong, D. (2016). Selbstregulation: Eine Basis für frühes Lernen. Das Erlernen von Impulskontrolle ist entscheidend für die kindliche Entwicklung. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 267-271). Bern: Hogrefe.
- Born, A., & Oehler, C. (2017). *Lernen mit Grundschulkindern. Praktische Hilfen und erfolgreiche Fördermethoden für Eltern und Lehrer* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, A. K., & Scheich, H. (2020). Lernen in der Kindheit optimiert das Gehirn. In U. H. (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen für eine Neuropsychologie des Lernens* (3. Auflage) (S. 48-66). Weinheim: Beltz.
- Brock, L. L., Rimm-Kaufmann, S. E., Nathanson, L., & Grimm, K. J. (2009). The contributions of 'hot' and 'cool' executive function to children's academic achievement, learning-related behaviors, and engagement in kindergarten. *Early Childhood Research Quarterly* 24, 337-349.
doi:10.1016/j.ecresq.2009.06.001
- Brunstein, J. C., & Julius, H. (2014). Evaluation von Interventionen durch Einzelfallstudien. In G. Lauth, M. Grünke, & J. Brunstein, *Intervention bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage) (S. 119-138). Göttingen: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2016). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 337 - 356). Bern: Hogrefe.
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich. Mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben*. Bern: Haupt.
- Brunsting, M. (2020). Exekutive Funktionen, Selbstregulation und ihre Bedeutung für die Neuropsychologie des Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen für eine Neuropsychologie des Lernens* (3. Auflage) (S. 188-203). Weinheim: Beltz.

- Brunsting, M., Hasler, J., Heller, L., & Lempen, G. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen - neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen. Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie*. Bern: Haupt.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T., & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Center on the Developing Child, Harvard University . (2016). Exekutive Funktionsfähigkeiten üben und verbessern - von der frühen Kindheit bis ins Jugendalter. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 295-321). Bern: Hogrefe.
- Dawson, P., & Guare, R. (2016). *Schlau aber ... Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen (2., unveränderte Auflage)*. Bern: Hogrefe.
- Diamond, A. (2013). Executive Functions. *Annual Review of Psychology* 64, 135-168.
doi:10.1146/annurev-psych-113011-143750
- Diamond, A. (2016). Why assessing and improving executive functions early in life is critical. In P. McCardle, L. Freund, & J. Griffin, *Executive Function in Preschoolage Children: Integrating Measurement, Neurodevelopment, and Translational Research* (S. 11-43). Washington, DC: American Psychological Association.
- Diamond, A., & Lee, K. (2016). Interventionen, die sich bei der Entwicklung exekutiver Funktionen bei 4- bis 12-jährigen Kindern als hilfreich erwiesen haben. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 161-177). Bern: Hogrefe.
- Diamond, A., & Ling, D. (2016). Conclusions about interventions, programs and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. *Developmental Cognitive Neuroscience* 18, 34-48.
- Diamond, A., & Ling, D. S. (2020). *Review of the Evidence on, and Fundamental Questions About, Efforts to Improve Executive Functions, Including Working Memory*. New York: Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780199974467.003.008
- Drechsler, R. (2007). Exekutive Funktionen. Übersicht und Taxonomie. *Zeitschrift für Neuropsychologie* 18 (3), S. 233-248.
- Drechsler, R., & Steinhausen, H.-C. (2013). *BRIEF. Verhaltensinventar zur Beurteilung exekutiver Funktionen*. Bern: Hogrefe.
- Duckworth, A. L., & Seligmann, M. (2005). Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents. *Psychological Science*, 16 (12), 939-944. doi:10.1111/j.1467-9280.2005.01641.x
- Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen*

- und Selbstregulation. *Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 217 - 229). Bern: Hogrefe.
- Engel, N., Schiemann, S., & von Salisch, M. (2020). Schulbasierte Achtsamkeitsprogramme mit Kindern und Jugendlichen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie* 69/2020, 289-304.
- Fergusson, D. M., Boden, J., & Horwood, L. (2013). Childhood self-control and adult outcomes: Result from 30-year longitudinal study. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 52, 709-717.
- Frenkel, M. I. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 231 - 246). Bern: Hogrefe.
- Garon, N., Smith, I. M., & Bryson, S. (2008). Executive function in preschoolers: a review using an integrativ framework. *Psychological bulletin* 134 (1), 31-60. doi:10.1037/0033-2909.134.1.31
- Gathercole, S. E., & Alloway, T. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 323-336). Bern: Hogrefe.
- Gawrilow, C. (2023). *Lehrbuch ADHS: Modelle, Ursachen, Diagnose, Therapie (3., aktualisierte Auflage)*. München: Ernst Reinhardt.
- Gleissner, U. (2020). Lern- und Gedächtnisstrategien des Gehirns - und wie es dabei unterstützt werden kann. Entwicklungsneurologie, Entwicklungspsychologie und Lernpsychologie im Dialog. In U. H. (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen für eine Neuropsychologie des Lernens (3., vollständig überarbeitete Auflage)* (S. 171 - 187). Weinheim: Beltz.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention (2., erweiterte und überarbeitete Auflage)*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Greving, H., Schroer, B., & Biene-Deissler, E. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hauser, B., & Humpert, W. (2009). *signifikant?* Zug: Klett und Balmer.
- Heidler, M.-D. (2013). *Das Arbeitsgedächtnis. Ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus.
- Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S., Gard, T., & Lazar, S. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry research*, 191 (1), 36-43.
- Hug, T., & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch forschen*. Stuttgart: Utb.

- Hüther, G. (2020). Die Ausbildung von Metakompetenzen und Ich-Funktionen während der Kindheit. In U. H. (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen für eine Neuropsychologie des Lernens* (3., vollständig überarbeitete Auflage) (S. 78-88). Weinheim: Beltz.
- Jain, A., & Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik*, Nr. 3/4, 211-245.
- Jiao, X., Traverso, L., & Gai, X. (2021). Examining the Effectiveness of Group Games in Enhancing Inhibitory Control in Preschoolers. *Early Education and Development* 32 (5), 741-763. doi:10.1080/10409289.2020.1802972
- Johann, V. E., & Karbach, J. (2020). Effects of game-based and standard executive control training on cognitive and academic abilities in elementary school children. *Developmental Science*. doi:10.1111/desc.12866
- Kaltwasser, V. (2016). *Praxisbuch Achtsamkeit in der Schule. Selbstregulation und Beziehungsfähigkeit als Basis von Bildung*. Weinheim: Beltz.
- Kassai, R., Takacs, Z. K., Futo, J., & Demetrovics, Z. (2019). A Meta-Analysis of the Experimental Evidence on the Near- and Far-Transfer Effects Among Children's Executive Function Skills. *American Psychological Bulletin* 145 / 2, 165-188.
- Kastner-Koller, U., Kaltenberger, A., Jöbstl, V., Landerl, K., Steiner, A. F., Wagner, V., & Deimann, P. (2023). Zur Vorhersage des schulischen Lern- und Arbeitsverhaltens durch domänenübergreifende Vorläuferfertigkeiten. *Lernen und Lernstörungen* 12 (3), 115-125.
- Kubesch, S. (2016). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate "kalter" und "heisser" exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage) (S. 75-85). Bern: Hogrefe.
- Kuhl, J., & Sinner, D. (2015). Effektstärken. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 166-172). Göttingen: Hogrefe.
- Leisering, A. (2015). Beobachtungsstudien. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 311-318). Göttingen: Hogrefe.
- Linderkamp, F., & Lüdeke, S. (2019). Metaanalyse zur Wirksamkeit achtsamkeitsbasierter Interventionen bei ADHS im Kinder- und Jugendalter. *Kindheit und Entwicklung* 28 (2), 85-95. doi:10.1026/0942-5403/a000278
- Locke, H. S., & Braver, T. (2010). Motivational-Influences on Cognitive Control: A Cognitive Neuroscience Perspective. In R. H. (Hrsg.), *Self Control in Society, Mind and Brain* (S. 114-140). New York: Oxford University Press.
- Lockl, K., & Schneider, W. (2004). Zur Diagnostik der exekutiven Funktionen. In G. W. Lauth, M. Grünke, & J. Brunstein, *Interventionen bei Lernstörungen: Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 162). Göttingen: Hogrefe.

- Lohmann, G. (2015). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten (12. Auflage)*. Berlin: Cornelsen Verlag Scriptor.
- Ludwig, C. (2022). Förderung exekutiver Funktionen im Schulalltag. Eine Umfrage bei Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagog_innen. Zürich. Von <https://doi.org/10.5281/zenodo.7333467> abgerufen
- Lutz, J., Herwig, U., Opialla, S., Hittmeyer, A., Jäncke, L., Rufer, M., . . . Brühl, A. (2014). Mindfulness and emotion regulation - an fMRI study. *Social cognitive and affective neuroscience*, 9 (6), 776-785. doi:10.1093/scan/nst043
- Maynard, B. B., Solis, M., Miller, V., & Brendel, K. (2017). Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior and socioemotional functioning of primary and secondary school students. *Campbell Systematic Reviews* 2017:5. doi:10.4073/csr.2017.5
- Micheel, H.-G. (2010). *Quantitative empirische Sozialforschung*. München: Ernst Reinhardt.
- Michel, M., & Wingeier, K. (2020). Exekutive Funktionen - Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann. In T. Pletschko, U. Leiss, K. Pal-Handl, K. Proksch, & L. Weiler-Wichtl, *Neuropsychologische Therapie mit Kindern und Jugendlichen. Praktische Behandlungskonzepte bei neurokognitiven Funktionsstörungen* (S. 129-141). Berlin: Springer.
- Miyake, A., Friedman, N., Emerson, M., Witzki, A., Howerter, A., & Wager, T. (2000). The Unit and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex "Frontal Lobe" Tasks: A Latent Variable Analysis. *Cognitive Psychology* 41, 44-100. doi:10.1006/cogp.1999.0734
- Moffitt, T. E., Arseneault, L., Belsky, D., Dickson, N., Hancox, R., Harrington, H., & Caspi, A. (2011). A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. *Proc Natl Acad Sci* 108, 2693-2698.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung (6., überarbeitete und ergänzte Auflage)*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Pagani, L. S., Fitzpatrick, C., & Parent, S. (2012). Relating kindergarten attention to subsequent developmental pathways of classroom engagement in elementary school. *J Abnorm Child Psychol.* 40 (5), 715-725. doi:10.1007/s10802-011-9605-4
- Rechtschaffen, D. (2018). *Die achtsame Schule. Leicht anwendbare Anleitungen für die Vermittlung von Achtsamkeit*. Freiburg im Breisgau: Arbor.
- Richland, L. E., & Burchinal, M. (2013). Early executive function predicts reasoning development. *Psychological Science*, 24, 87-92.
- Roebers, C. M., Röthlisberger, M., Neuenschwander, R., & Cimeli, P. (2014). *Nele und Noa im Regenwald. Berner Material zur Förderung exekutiver Funktionen - Manual*. München: Ernst Reinhardt.

- Roos, M., & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (3., überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Bern: Hogrefe.
- Roth, G. (2011). *Bildung braucht Persönlichkeit: wie lernen gelingt*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schonert-Reichl, K. A., Oberle, E., Lawlor, M., Abbott, D., Thomson, K., Oberlander, T., & Diamond, A. (2015). Enhancing cognitive and social-emotional development through a simple-to-administer mindfulness-based school program for elementary school children: A randomized controlled trial. *Developmental Psychology* 51 (1), 52-66. doi:10.1037/a0038454
- Schuchardt, K., & Mähler, C. (2016). Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 65, 389-405. Von <https://doi.org/10.13109/prkk.2016.65.6.389> abgerufen
- Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., & Eisenberg, N. (2021). *Entwicklungspsychologie im Kinder- und Jugendalter (5. Auflage)*. Berlin: Springer.
- Simma, C. (2014). *77 Impulse für Achtsamkeit und Stille in der Grundschule*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Snel, E. (2013). *Stillsitzen wie ein Frosch. Kinderleichte Meditationen für Gross und Klein*. München: Goldmann.
- Spilles, M., & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für empirische Inklusionsforschung (Zeif)*, 2019, Nr. 3, 1-14.
- Steppacher, J. (2016). *Schulische Heilpädagogik. Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Stuber-Bartmann, S. (2018). *Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule (2. Auflage)*. München: Ernst Reinhardt.
- Volckaert, A. M., & Noël, M. (2015). Training executive function in preschoolers reduce externalizing behaviors. *Trends in Neuroscience and Education* 4, 37-47. doi:10.1016/j.tine.2015.02.001
- Walk, L. M., & Evers, W. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen. Wissenschaft Praxis Förderspiele*. Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wilbert, J., & Grünke, M. (2015). Kontrollierte Einzelfallforschung. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 100-105). Göttingen: Hogrefe.
- Zelazo, P. D., & Lyons, K. E. (2016). Das Potenzial frühkindlichen Achtsamkeitstrainings: Neurowissenschaftliche Perspektive auf entwicklungsbezogene und sozial-kognitive Prozesse. In S. K. (Hrsg.), *Exekutive Funktionen. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis (2., aktualisierte und erweiterte Auflage)* (S. 103-115). Bern: Hogrefe.

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1. Die drei Bereiche der exekutiven Funktionen.....	8
Abb. 2. Die verschiedenen Gehirnareale.....	9
Abb. 3. Schematische Darstellung vom Zusammenspiel des Limbischen Systems mit den Exekutiven Funktionen.....	10
Abb. 4. Stopp! Erst denken, dann handeln.....	11
Abb. 5. Arbeitsgedächtnismodell nach Baddeley.....	12
Abb. 6. Darstellung der exekutiven Funktionen, ihren Subsystemen und dem Zusammenspiel untereinander.....	14
Abb. 7. Ein aufgeräumter Arbeitsplatz, Sichtschutz und Kopfhörer vermindern ablenkende Reize.....	19
Abb. 8. Auszug aus dem Fragebogen der Bedarfsabklärung.....	23
Abb. 9. Einfache Darstellung der verschiedenen Gehirnbereiche.....	25
Abb. 10. Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen	30
Abb. 11. Ausschnitt aus der Übersicht für die Achtsamkeitsübungen und Spiele.....	34
Abb. 12. Auswertung des BRIEF-Screenings.....	36
Abb. 13. Multi-Item-Skala für die Beobachtung während der Stillarbeit.....	40
Abb. 14. Multi-Item-Skala für die Beobachtung in der Kreissituation.....	40
Abb. 15. Auszug aus dem Forschertagebuch.....	41
Abb. 16. Verlaufsgraph Kind A, Item 1.....	43
Abb. 17. Verlaufsgraph Kind B, Item 1.....	43
Abb. 18. Verlaufsgraph Kind K, Item 1.....	43
Abb. 19. Verlaufsgraph Kind A, Item 2.....	44
Abb. 20. Verlaufsgraph Kind B, Item 2.....	44
Abb. 21. Verlaufsgraph Kind K, Item 2.....	44
Abb. 22. Verlaufsgraph Kind A, Item 3.....	44
Abb. 23. Verlaufsgraph Kind B, Item 3.....	44
Abb. 24. Verlaufsgraph Kind K, Item 3.....	44
Abb. 25. Verlaufsgraph Kind A, Item 4.....	45
Abb. 26. Verlaufsgraph Kind B, Item 4.....	45
Abb. 27. Verlaufsgraph Kind K, Item 4.....	45
Abb. 28. Verlaufsgraph Kind A, Item 5.....	45
Abb. 29. Verlaufsgraph Kind B, Item 5.....	45
Abb. 30. Verlaufsgraph Kind K, Item 5.....	45

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1. Resultate der Bedarfsabklärung	22
Tabelle 2. Überblick über die Beobachtungszeiträume	37
Tabelle 3. Berechnete Kennwerte von Effektstärkenmass und Signifikanz zu den Beobachtungssitens.....	45
Tabelle 4. Effektstärkenmasse von POM, PAND und NAP	46
Tabelle 5. Durchschnittliche Anzahl Minuten, in denen das Kind aufgabenbezogenes Verhalten zeigte.....	49

Anhang

Anhangsverzeichnis

Anhangsverzeichnis.....	2
1. Bedarfsabklärung im Unterstufenteam.....	3
1.1 Präsentation.....	3
1.2 Fragebogen der Bedarfsabklärung.....	10
1.3 Auswertung Fragebogen.....	12
2. Produkt.....	14
2.1 Material.....	14
2.2 Lehrpersonenmanual.....	15
2.3 Wochenübersichten.....	23
2.4 Achtsamkeitsübungen.....	24
2.5 Spiele.....	45
2.6 Spielplan.....	56
3. Produktevaluation.....	57
3.1 Auswertung des BRIEF-Screenings in der Klasse.....	57
3.2 Beispielseite Forschertagebuch.....	58
3.3 Beobachtungsbogen der direkten Verhaltensbeurteilung.....	59
3.4 Auswertung der direkten Verhaltensbeurteilung.....	61

1. Bedarfsabklärung im Unterstufenteam

1.1 Präsentation

1

2

Was sind exekutive Funktionen?

- Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge
- Steuerzentrale / Kommandobrücke unseres Gehirns
- Geistige Grundlage der Selbstregulationsfähigkeit

(Walk & Evers, 2013)

(Nach: Fit für Lernen und Leben, o. J.)

3

3 Bereiche der exekutiven Funktionen

4

Arbeitsgedächtnis

- ▶ phonologische Schleife
- ▶ räumlich-visueller Notizblock
- ▶ Begrenzung: \varnothing 5-7 Elemente (Wörter, Ziffern, Objekte)
- ▶ Bsp. Kopfrechnen, längere Sätze verstehen, mehrere Aufträge merken
- ▶ Verknüpfen neuer mit alten Inhalten (Austausch mit dem Langzeitgedächtnis) (Walk & Evers, 2013)
- ▶ «Alle Lernehalte gelangen nur über das Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis» (Stuber-Bartmann, 2018).

5

Inhibition (Reaktionshemmung)

- ▶ Situationsangemessenes Verhalten
- ▶ Spontane Impulse und Emotionen unterdrücken, die dem angestrebten Ziel oder Kontext entgegensteht
- ▶ Irrelevante Reize (Störreize) ausblenden
- ▶ Gezielte Aufmerksamkeitslenkung
- ▶ Eigene Gefühle regulieren

- ▶ Bsp. Konflikte gewaltfrei lösen, sich nicht ablenken lassen durch Banknachbar, sich im Kreis melden, sich einer bestimmten Rechenaufgabe widmen, etc.

6

Kognitive Flexibilität

- ▶ Fokus der Aufmerksamkeit wechseln
 - ▶ Schnell auf Neues einstellen
 - ▶ Neue Perspektiven einnehmen
 - ▶ Zwischen Pause und Lernaktivitäten wechseln
 - ▶ Empathie
- ▶ Offenheit gegenüber anderen Argumenten, aus Fehlern lernen, sich auf neue Arbeitsanforderungen einstellen, zwischen verschiedenen Aufgabentypen wechseln,

7

Zusammenspiel

- ▶ Die Bereiche der exekutiven Funktionen stehen als Kontroll- und Regulationsfunktionen in **ständigem Zusammenspiel**.
- ▶ Die neuronalen und synaptischen Verschaltungsmuster im präfrontalen Cortex werden durch **eigene Erfahrungen** herausgeformt und **nicht genetisch vererbt** (Hüther, 2020).
 - durch das soziale Umfeld in hohem Masse beeinflussbar!
- ▶ Sie beginnen sich in der frühen Kindheit zu entwickeln. Im Verlauf der mittleren Kindheit und in der Adoleszenz ist eine deutliche Leistungsverbesserung ersichtlich (Jenni, 2021).
- ▶ Die einzelnen Bereiche können unterschiedlich stark entwickelt sein.

8

Bedeutsamkeit / Einfluss auf den Schulerfolg

- ▶ «Viele Schwierigkeiten beim Lernen, beim Lösen von Problemen oder im sozialen Miteinander lassen sich auf (noch) ungenügend entwickelte exekutive Funktionen zurückführen» (Stuber-Bartmann, 2018).
- ▶ Kinder mit einer hohen Arbeitsgedächtniskapazität und einer guten Inhibitionsfähigkeit zeigen bessere Leistungen in Mathe, Sprache und Naturwissenschaften (Blair, 2002; St.Clair-Thompson & Gathercole, 2006)

9

Einfluss auf den Schulerfolg

Eigene Bedürfnisse aufschieben, herausfordernde oder ermüdende Aufgaben mit Ausdauer meistern, Ziel nicht aus dem (Arbeits-)Gedächtnis verlieren, nicht leicht ablenken lassen → erfolgreich lernen

Trotz schnellem Motorboot (IQ), erreichen wir unser Ziel nicht, wenn wir den starken Motor nicht steuern können (schlecht ausgebildete exekutive Funktionen).

Wer ein durchschnittlich motorisiertes Boot (mittlerer IQ) gut steuern kann und seine Ressourcen kennt (gute exekutive Funktionen), braucht ev. etwas länger, kommt aber sicher bis ans Ziel.

10

Fördermöglichkeiten

- ▶ Memory
- ▶ Kim-Spiele
- ▶ Achtsamkeitsübungen
- ▶ Lieder / Verse bei denen Wörter weggelassen oder ersetzt werden (Bsp. «Drei Chinesen mit dem Kontrabass», «de Töff vom Polizist», «auf der Mauer, auf der Lauer»)
- ▶ Spiele, in denen Regeln gewechselt werden
- ▶ Uf Kommando pöpperle
- ▶ Ich packe in meinen Koffer
- ▶ Rollenspiele

11

Meine Entwicklungsarbeit

- ▶ Bedarfsabklärung
- ▶ Konzentration auf einen Bereich
- ▶ Entwicklung von Material
- ▶ Durchführung und Evaluation

- ▶ Bedarfsabklärung Teil 1: Was beobachtet ihr in euren Klassen?
- ▶ Bedarfsabklärung Teil 2: Wie soll das Material daher kommen?

12

13

14

1.2 Fragebogen der Bedarfsabklärung

Bedarfsabklärung im Unterstufenteam

Teil 1

Denke beim Ausfüllen dieses Bogens an deine Klasse (auch wenn sich nicht alle Kinder gleich verhalten). Welche Punkte fallen dir im Unterricht besonders auf?

Bitte beantworte alle Fragen! Entscheide dich jeweils für ein Feld. Dies erleichtert mir die Auswertung. **Kreuze an, ob dir das beschriebene Verhalten in deiner Klasse oft, manchmal oder selten auffällt.**

	selten	manchmal	oft
Die Kinder halten sich an die Klassenregeln.			
Die Kinder können eine Arbeitsanweisung, die aus drei Schritten besteht, ausführen.			
Die Kinder denken nach, bevor sie handeln.			
Die Kinder können gut von einer Tätigkeit zur nächsten wechseln (Bsp. vom Pausenspiel zum Lernen).			
Die Kinder können sich an den Inhalt einer vorgelesenen Geschichte erinnern und die wichtigsten Punkte wiedergeben.			
Die Kinder können einen Wechsel der Lehrperson oder des Raumes gut verkraften, auch wenn es ungeplant geschieht.			
Die Kinder melden sich, wenn sie etwas sagen / beantworten wollen und warten, bis sie an der Reihe sind.			
Die Kinder können kleinere Frustrationen gut aushalten oder mit vermeintlichen Ungerechtigkeiten (Bsp. Gruppenbildung) umgehen.			
Die Kinder können eine besprochene Aufgabenstellung selbständig erledigen.			
Die Kinder haben Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Bsp. Klasse, Gruppe).			
Die Kinder können ihre Strategie wechseln, wenn sie merken, dass sie nicht weiterkommen.			
Die Kinder vergessen Unterrichtsinhalte, welche erwartungsgemäss noch gespeichert sein sollten.			
Die Kinder stehen auf oder laufen herum, wenn es unangebracht ist.			
Die Kinder regen sich über Änderungen im Programm auf.			
Es fällt den Kindern schwer, Informationen (Bsp. Zwischenresultate) zu speichern, um sie später wieder abzurufen.			
Die Kinder haben Mühe, sich bei Aktivitäten angemessen zu verhalten und wenn nötig «die Bremse zu ziehen».			
Die Kinder brauchen Hilfestellungen von Erwachsenen,			

um bei der Sache zu bleiben.			
	selten	manchmal	oft
Die Kinder widersetzen sich oder haben Schwierigkeiten, wenn sie ein Problem auf eine andere Art lösen sollen (Bsp. Hausaufgaben, Konflikte).			

Angelehnt an: Drechsler & Steinhausen, 2013/2019, S. 105f
 Lockl & Schneider in Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S. 162
 Stuber-Bartmann, 2018, S. 64f

Teil 2

Ich möchte herausfinden, wie das angebotene Material aufgebaut sein sollte, damit möglichst viele Lehrpersonen es auch tatsächlich einsetzen werden.

Was ist dir persönlich wichtig? Wie fügt sich das Material am besten in deinen Unterricht ein? **Kreuze zutreffendes an.**

- Lehrerkommentar
- Ausführlicher Theorieteil
 - Das Wichtigste kurz und knapp erklärt
 - Mündliche Erklärungen / Video
 - Beinhaltet Tests / Überprüfungsmöglichkeiten
 - _____
- Durchführung
- Füllt jeweils eine ganze Lektion
 - Kurze Sequenzen (< 15 min.) als Einstieg oder für Zwischendurch
 - An Fächer gebunden (D / M)
 - Fächerunabhängig einsetzbar
 - Fest vorgegebene Reihenfolge
 - Reihenfolge frei wählbar
 - _____
- Material
- Gebunden (Heft oder Buch)
 - Ordner
 - Karten
 - Computerdokument
 - _____

Vielen Dank für deine Teilnahme!

1.3 Auswertung Fragebogen

Teil 1

	Anzahl Nennungen					Pt.
	selten		manchmal		oft	
Die Kinder halten sich an die Klassenregeln.	0	0	0	2	3	14
Die Kinder können eine Arbeitsanweisung, die aus drei Schritten besteht, ausführen.	0	0	2	0	3	13
Die Kinder denken nach, bevor sie handeln.	1	1	2	0	1	9,5
Die Kinder können gut von einer Tätigkeit zur nächsten wechseln (Bsp. vom Pausenspiel zum Lernen).	0	0	2	0	3	13
Die Kinder können sich an den Inhalt einer vorgelesenen Geschichte erinnern und die wichtigsten Punkte wiedergeben.	0	0	1	0	4	14
Die Kinder können einen Wechsel der Lehrperson oder des Raumes gut verkraften, auch wenn es ungeplant geschieht.	0	0	1	1	3	13,5
Die Kinder melden sich, wenn sie etwas sagen / beantworten wollen und warten, bis sie an der Reihe sind.	1	0	3	0	1	10
Die Kinder können kleinere Frustrationen gut aushalten oder mit vermeintlichen Ungerechtigkeiten (Bsp. Gruppenbildung) umgehen.	0	0	4	0	1	11
Die Kinder können eine besprochene Aufgabenstellung selbständig erledigen.	1	0	1	0	3	12
Die Kinder haben Mühe, sich an neue Situationen zu gewöhnen (Bsp. Klasse, Gruppe).	3	0	1	0	1	12
Die Kinder können ihre Strategie wechseln, wenn sie merken, dass sie nicht weiterkommen.	1	0	4	0	0	9
Die Kinder vergessen Unterrichtsinhalte, welche erwartungsgemäss noch gespeichert sein sollten.	0	1	4	0	0	10,5
Die Kinder stehen auf oder laufen herum, wenn es unangebracht ist.	3	0	1	0	1	12
Die Kinder regen sich über Änderungen im Programm auf.	3	0	2	0	0	13
Es fällt den Kindern schwer, Informationen (Bsp. Zwischenresultate) zu speichern, um sie später wieder abzurufen.	1	0	3	0	1	10
Die Kinder haben Mühe, sich bei Aktivitäten angemessen zu verhalten und wenn nötig «die Bremse zu ziehen».	0	0	3	0	2	8
Die Kinder brauchen Hilfestellungen von Erwachsenen, um bei der Sache zu bleiben.	0	0	4	0	1	9
Die Kinder widersetzen sich oder haben Schwierigkeiten, wenn sie ein Problem auf eine andere Art lösen sollen (Bsp. Hausaufgaben, Konflikte).	3	0	2	0	0	13

Inhibition	64,5
Arbeitsgedächtnis	68,5
Kognitive Flexibilität	73,5

Teil 2

Lehrerkommentar		
	Ausführlicher Theorieteil	1
	Das Wichtigste kurz und knapp erklärt	5
	Mündliche Erklärungen / Video	1
	Beinhaltet Tests / Überprüfungsmöglichkeiten	2
	Weitere Kommentare	Platz für eigene Notizen
Durchführung		
	Füllt jeweils eine ganze Lektion	1
	Kurze Sequenzen (< 15 min)	6
	An Fächer gebunden	2
	Fächerunabhängig einsetzbar	5
	Fest vorgegebene Reihenfolge	
	Reihenfolge frei wählbar	2
	Weitere Kommentare	
Material		
	Gebunden (Heft oder Buch)	2
	Ordner	2
	Karten	4
	Computerdokument	5
	Weitere Kommentare	Computerdokument bearbeitbar

2. Produkt

2.1 Material

Die Achtsamkeitsübungen und Spiele sind auf A5-Karten beschrieben. So können sie einzeln für den aktuellen Tag bereitgelegt werden. Für die Intervention wurden alle Karten, welche während einer Woche gebraucht werden zusammengefasst und mit einer Wochenübersicht versehen. Auf diese Weise können sie übersichtlich in einer Schachtel untergebracht werden. In der Schachtel finden die notwendigen Utensilien für die Durchführung ebenfalls Platz.

Die A5-Karten zusammen mit den Materialien für die Achtsamkeitsübungen und Spiele.

Die exekutiven Funktionen werden gerne mit einem Dirigenten verglichen, der das Zusammenspiel einzelner Musiker koordiniert und steuert. Wie ein Dirigent nehmen die exekutiven Funktionen Einfluss auf den Einsatz unserer geistigen Potentiale. Daher sind sie massgeblich am Schulerfolg beteiligt. «Die Selbstregulation, die auf den exekutiven Funktionen aufbaut, befähigt Lernende, ihr Lernverhalten zu steuern und Denkprozesse zu kontrollieren.» (Walk & Evers, 2013) Mit Hilfe der exekutiven Funktionen können Impulse, die vom limbischen System herkommen, beurteilt und entsprechende Reaktionen eingeleitet werden. So kann zum Beispiel Aggression reguliert und ein Konflikt gewaltfrei gelöst werden. Das limbische System und das Kontrollsystem mit den exekutiven Funktionen beeinflussen sich gegenseitig. Das Zusammenspiel der beiden Systeme bildet die Grundlage für die Selbststeuerung (Bauer, 2015). → vgl. Grafik auf der nächsten Seite

Quelle: Pixabay

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen

Anders als das limbische System sind die exekutiven Funktionen bei der Geburt erst als Potentiale vorhanden. Sie werden durch Erfahrungen und Anregungen im Laufe der Kindheit aufgebaut. Das soziale Umfeld des Kindes spielt daher eine entscheidende Rolle (Hüther, 2020). Zuverlässige Bezugspersonen, welche das Gebrauchen der exekutiven Funktionen liebevoll, aber konsequent einfordern und die Weiterentwicklung damit zusammenhängenden Kompetenzen anleiten, beeinflussen die Hirnentwicklung massgeblich (Bauer, 2015).

Quelle: Pixabay

Die Inhibition

Inhibition nennt man das Unterdrücken bzw. das Hemmen von Impulsen. Dabei kann zwischen dem Hemmen von eigenen Impulsen wie basalen Bedürfnissen (z.Bsp. Bewegungs-, oder Mitteilungsdrang) und externen Reizen (z.Bsp. Geräusche, ablenkende Gegenstände etc.) unterschieden werden. Die Inhibition ermöglicht uns, unsere Aufmerksamkeit gezielt zu lenken sowie fokussiert und ausdauernd bei einer Aufgabe zu bleiben. Zudem gestattet sie uns automatisierte Handlungen oder eingefahrene Denkmuster zu durchbrechen. Auch der Umgang mit Niederlagen gehört zur Inhibition (Walk & Evers, 2013).

© CanStockPhoto.com

Nach Dawson und Guare (2016) ist die Inhibition die grundlegende Exekutivfunktion, welche die anderen Fähigkeiten erst ermöglicht. Ein Kind, welches auf jeden Reiz sofort reagiert und jedem seiner Impulse folgt, kann seine Aufmerksamkeit nicht steuern, kann nichts planen oder organisieren und keine Probleme lösen. Das Hemmen von impulsiven Reaktionen fördert ausserdem ein angemessenes Sozialverhalten (Walk & Evers, 2013). Es ermöglicht uns das Denken vor dem Handeln. Bildlich kann man sich die Inhibition als ein Stopp-Schild vorstellen, dass immer dann auftaucht, wenn spontane, störende Reize oder Impulse auftreten, welche uns von einem Vorhaben abhalten oder uns vom geplanten Weg abbringen würden.

**Erst denken,
dann**

(Quelle: Pixabay)

Förderung der Inhibition

Förderung der exekutiven Funktionen und somit auch der Inhibition findet nach Stuber-Bartmann (2018) idealerweise auf **drei Ebenen** statt:

1. **Indirekt:** Unterstützende Massnahmen schaffen ein Grundgerüst, indem Kinder selbstreguliertes Verhalten üben können.

Mögliche Massnahmen:

- Klare Regeln → Bildkarten als Erinnerungsstützen
- Sitzordnung und Sitznachbarn anpassen
- Transparenter und visueller Zeitplan / Tagesplan
- Rituale
- Ablenkung reduzieren (Bsp. nur das Nötigste auf dem Tisch, Kopfhörer, etc.)
- visuelle / taktile Hilfsmittel (Bsp. Redestein, Bilder, Knautschball, flexibles Sitzen)
- komplexe Aufgaben unterteilen und Rückmeldungen nach Teilaufgaben geben
- nach herausfordernden Situationen gemeinsam reflektieren (Ist es mir gelungen, die

Regeln einzuhalten? Wie habe ich es geschafft ruhig zu bleiben? Was hat mir geholfen?)

«So banal es klingen mag, aber häufig tragen einfachste, auch unter der Rubrik 'Classroom Management' eingestufte Basics, die ab und zu aus dem Blickfeld geraten, zu einer deutlichen Verbesserung selbstregulierten Handelns bei» (Stuber-Bartmann, 2018, S. 24ff).

Quelle:
<https://melindacarlson.weebly.com/>

2. Regelmässige, gezielt eingesetzte Spiel- und Übungsformen (kognitiv, spielerisch, körperlich)

- Bewegungspausen
- Rollenspiele
- Achtsamkeitsübungen
- Spiele mit folgenden Merkmalen: Aufmerksam sein und sich nicht ablenken lassen
(Kim-Spiele), im richtigen Moment eine bestimmte Aktion ausführen («Uf Kommando pöpperle»), Handlungen plötzlich abbrechen müssen (Musik-Stopp), plötzliche Regeländerungen (Seitenwechsel)

Eine Ritualisierung bringt auch da eine Orientierung und Sicherheit. Wenn die Kinder wissen, dass immer nach der grossen Pause (zum Beispiel) eine Achtsamkeitsübung auf dem Programm steht, können sie sich bereits darauf einstellen und finden schneller in die Übung.

3. Direkte Vermittlung

- Wissensvermittlung über die betreffenden Hirnfunktionen
- besprechen von Strategien und Handlungsmöglichkeiten (Bsp. Was könntest du machen, wenn du beim Spiel nachher am Verlieren bist?)
- gemeinsames reflektieren nach der Anwendung einer Handlung (Bsp. Wie ist es dir gelungen, ruhig zu bleiben, obwohl du verloren hast?)
- Wenn-dann-Pläne (Immer, wenn ich wütend werde atme ich ruhig durch und zähle langsam bis 10.)

(Quelle: Pixabay)

Die Übungskartei

Die Übungskartei deckt **Punkt 2** der Förderung ab (siehe oben). Sie ist in zwei Bereiche gegliedert. Ein Bereich widmet sich der Stärkung der Inhibition in Form von **Spiele**n, der zweite setzt auf **Achtsamkeitsübungen**. Die Kartei wurde für eine intensive Trainingsphase von sieben Wochen zusammengestellt. In dieser Phase wird täglich ein Spiel gespielt und eine Achtsamkeitsübung gemacht. Symbolisch für den gemeinsamen Weg, darf jeden Tag nach den Übungen ein Kind das nächste Feld auf dem Wegplan anmalen oder einen Sticker darauf kleben.

Das Spiel und die Achtsamkeitsübung können direkt nacheinander gemacht werden, oder jeweils verteilt über den Tag. Eine Ritualisierung macht es oft leichter, daran zu denken und sich darauf einstellen zu können. So könnte das Spiel zum Beispiel immer zu Beginn des Morgens gespielt und die Achtsamkeitsübung nach der grossen Pause durchgeführt werden. Ganz wie es sich am besten in den Schulalltag integrieren lässt.

Bevor mit einem intensiven Training begonnen wird, sollte **Punkt 3** abgedeckt werden. Den Kindern wird vermittelt, was die Inhibition macht und welche Vorteile es hat, wenn man diesen «Muskel» stärkt und ihn bewusst einsetzen kann. **Punkt 1** der Förderung kann, resp. sollte immer nebenherlaufen und von Zeit zu Zeit wieder überprüft und wenn nötig angepasst werden.

Spiele

Für jede Woche stehen drei Spiele/Lieder zur Verfügung. Viele der Spiele machen noch mehr Spass, wenn man sie bereits kennengelernt hat und sich voll auf das Spielen konzentrieren kann. Wähle daher selber aus, welche der drei Spiele du in dieser Woche ein zweites Mal spielen möchtest mit deiner Klasse. Gerade bei den Liedern kann es Sinn machen, sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu singen. Vielleicht probiert ihr aber auch alle drei Spiele aus und entscheidet gemeinsam, welche Spiele Ende der Woche nochmals zum Zug kommen sollen.

Die Karten sind oben rechts mit einer Nummer versehen. Die Ziffer vor dem Punkt entspricht der Woche, die Ziffer nach dem Punkt nummeriert die Spiele dieser Woche. Beispiel: **3.2 → 3. Woche des Trainings, Spiel 2**

Unter «**Level up**» steht, wie ihr das Spiel bei Bedarf erschweren könnt. Dies macht immer dann Sinn, wenn das Basisspiel ohne Anstrengung gespielt werden konnte. Um einen Trainingseffekt zu erzielen, muss das Spiel herausfordern.

Auf den Karteikarten steht für die bessere Lesbarkeit und aus Platzgründen nur die männliche Form (der Detektiv, der Dirigent, etc.). Dies soll Personen aller Geschlechter einschliessen.

Achtsamkeit

Zu Beginn steigt ihr mit spielerischen Übungen ein. Nach und nach kommen immer wiederkehrende Übungen hinzu, welche das Training ritualisieren. Für einige Kinder sind die Übungen bestimmt ungewohnt und sie haben Mühe sich darauf einzulassen. Das ist total in Ordnung. Sie sollen immer wieder versuchen zurück zur Übung zu finden. Habe Geduld mit den Kindern und mit dir selbst. Durch die wiederkehrenden Übungsformate sollten die Kinder (und auch du) sich bald wohler fühlen. Wichtig ist der Austausch jeweils nach den Übungen. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Jeder erlebt die Übungen anders.

Übungen, die gleich oder in sehr ähnlicher (aufbauender) Form regelmässig im Programm vorkommen, sind mit einer anderen Farbe gekennzeichnet. Bei den gelb-grünen Karten geht es um das Still-Sitzen und das Beobachten des eigenen Atems. Bei den violett-grünen Karten wird das offene Wahrnehmen und die Merkfähigkeit trainiert. Die rot-grünen Karten erläutern die «stille Minute». Einige Übungen kommen zweimal vor. Bei der zweiten Durchführung kennen die Kinder die Übung bereits und können sich besser auf die Wahrnehmung konzentrieren. Diese Übungen sind nicht speziell gekennzeichnet.

Auch hier wird teilweise die männliche Form stellvertretend für alle Geschlechter verwendet.

(Quelle: apkpure.com)

Nicht vergessen: Jeden Tag darf nach dem Training ein Feld auf dem Wegplan ausgemalt oder beklebt werden. Es symbolisiert den gemeinsamen Weg der Klasse zu mehr Achtsamkeit und besserer Selbstkontrolle. Für langfristige Erfolge ist es wichtig, die Erfahrungen aus den Übungen im Unterrichtsalltag aufzugreifen und immer wieder über Bewältigungs- und Hilfsstrategien zu sprechen. Zudem soll nach den 7 Wochen intensivem Training nicht alles über Bord geworfen werden. Schaut, was ihr auf eurem weiteren Weg beibehalten wollt und könnt.

Literaturverzeichnis

- Bauer, J. (2015) Selbststeuerung. Die Wiederentdeckung des freien Willens. München: Karl Blessing
- Dawson, P. & Guare, R. (2016) Schlau, aber ... Kinder helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen (2., unveränderte Auflage). Bern: Hogrefe
- Hüther, G. (2020) Die Ausbildung von Metakompetenzen und Ich-Funktionen während der Kindheit. In U. Hermann, Neurodidaktik. Grundlagen für eine Neuropsychologie des Lernens. S. 78-88 Weinheim: Beltz
- Schuchardt, K. & Mähler, C. (2016) Exekutive Funktionen bei Kindern mit Lernstörungen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 65, S. 389-405
- Stuber-Bartmann, S. (2018) Besser lernen. Ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule (2. Auflage). München: Ernst Reinhardt

2.3 Wochenübersichten

Woche 1	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Stille Post	1.1 Obstsalat
Dienstag	Eine Feder wandert	1.2 Bello, Bello, dein Knochen ist weg!
Mittwoch	Sanduhr beobachten	1.3 Auf der Mauer, auf der Lauer (Lied)
Donnerstag	Stein auswählen	
Freitag	Stillsitzen wie ein Frosch	

Woche 2	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Geräuschwelle	2.1 Der König befiehlt
Dienstag	Wer hat den Keks geklaut?	2.2 Schinkenklopfen
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-Spiel)	2.3 De Töff vom Polizist (Lied)
Donnerstag	Ein Instrument wandert	
Freitag	Stillsitzen wie ein Frosch	

Woche 3	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Stille Post	3.1 Uf Kommando pöpperle
Dienstag	Offen hören	3.2 Edelstein
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-)	3.3 Alle Vögel fliegen hoch!

	Spiel)	
Donnerstag	Geräuschwelle	
Freitag	Atem beobachten	

Woche 4	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Hand Scan	4.1 Mein Hut der hat drei Ecken (Lied) 4.2 Kim-Spiel 4.3 Der geheime Dirigent
Dienstag	Stille Minute	
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-Spiel)	
Donnerstag	Achtsames Fühlen	
Freitag	Atem beobachten	

Woche 5	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Fuss Scan	5.1 Ich sage: Fass dich am Ohrläppchen 5.2 Wer ist Herbert? 5.3 Hier wird doch geschmuggelt!
Dienstag	Stille Minute	
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-Spiel)	
Donnerstag	Was hat sich verändert?	
Freitag	Atem beobachten	

Woche 6	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Aufmerksamkeit auf den Körper	6.1 Das ist meine Nase 6.2 Museumswärter 6.3 Armer schwarzer Kater
Dienstag	Stille Minute	
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-Spiel)	
Donnerstag	Ein Instrument wandert	
Freitag	Atem beobachten	

Woche 7	Achtsamkeitsübung	Spiel/Lied
Montag	Persönlicher Wetterbericht	7.1 Der Bär und die Holzfäller 7.2 Verkehrte Welt 7.3 Wisch-Boing-Pow
Dienstag	Stille Minute	
Mittwoch	Offen wahrnehmen (Kim-Spiel)	
Donnerstag	Was hat sich verändert	
Freitag	Atem beobachten	

2.4 Achtsamkeitsübungen

Auf den nächsten Seiten folgen die Karteikarten für die Achtsamkeitsübungen. Der Ablauf ist genau vorgegeben. Oben rechts steht jeweils, für welche Woche der Intervention und welchen Wochentag die Übung vorgesehen ist. Viele der Übungen kommen zweimal vor. Einige der Übungen eignen sich, um eine längerdauernde Achtsamkeitspraxis im Schulalltag aufzubauen. Diese Übungen werden mehrmals und jeweils am selben Wochentag wiederholt, um eine Ritualisierung einzuleiten.

Stille Post

Woche 1
Montag

„Die Kinder stehen oder sitzen im Kreis und fassen sich an den Händen. Der Lehrer sagt, in welche Richtung die Post per Händedruck abgeschickt wird. Wenn er die Post beispielsweise im Uhrzeigersinn abschickt, weiss das Kind rechts von ihm, dass es der Empfänger sein wird.

Nun schliessen alle die Augen und der Lehrer schickt die Post ab. Er signalisiert den Beginn der Übung mit dem Wort: „Jetzt!“

Die empfangene Post wird per Händedruck von Kind zu Kind weitergegeben. Wenn die Post beim letzten Kind im Kreis angekommen ist, sagt dieses: „Angekommen!“

Wenn die Kinder mit dieser Variante der stillen Post vertraut sind, nennt das Kind, bei dem die Post angekommen ist, immer ein neues Kind, das die Post von vorn losschicken darf.

Varianten Eine weitere Variante besteht darin, dass das Kind, welches die Post losgeschickt hat, nicht sagt, in welche Richtung es geht. Die Nachbarn zur linken und rechten Seite des Absenders werden ja gleich zu Beginn spüren, ob die Post in ihre Richtung gegangen ist“ (Simm, 2014, S. 41). Eine andere Möglichkeit: Der Absender drückt die Hand zwei- oder dreimal. Welche Anzahl kommt beim letzten Kind an?

Reflexion Worauf hast du beim Drücken geachtet? Wie hat sich das Warten angefühlt?

Quelle: Simm, 2014

Eine Feder wandert

Woche 1
Dienstag

„Die Kinder setzen sich in den Stuhlkreis und achten dabei auf eine aufrechte Sitzhaltung und guten Kontakt der Fusssohlen zum Boden.

Das Kind neben dem Lehrer legt die geöffneten Hände in Brusthöhe so aneinander, dass sich die Handinnenkanten berühren. Der Lehrer nimmt eine Vogelfeder und legt sie wortlos so behutsam wie möglich in die geöffneten Hände des Kindes. Dieses nimmt die Feder dann in die Hand und gibt sie dem nächsten Kind weiter, das schon mit geöffneten Händen wartet“ (Simm, 2014, S. 48).

Varianten: Wenn die Kinder mit der Übung vertraut sind, kann sie mit geschlossenen Augen durchgeführt werden. Dafür halten alle Kinder schon zu Beginn ihre Handflächen offen vor sich bereit. Wenn ein Kind die Feder bekommen hat, öffnet es die Augen. Es darf die Feder betrachten und dann behutsam dem nächsten Kind in die Hände legen.

Sanduhr beobachten

Woche 1
Mittwoch

„Die Kinder sitzen bzw. stehen im Kreis um die Sanduhr. Wenn sie stehen, wird auf einen hüftbreiten Stand mit parallel ausgerichteten Füßen und guten, sicheren Kontakt der Fusssohlen zum Boden geachtet. Auch beim ruhigen Sitzen ist dieser feste Kontakt der Fusssohlen zum Boden wichtig.

Wenn alle eine ruhige, stabile Körperhaltung gefunden haben, dreht der Lehrer oder ein zuvor bestimmtes Kind die Sanduhr um und alle beobachten still den rieselnden Sand und kommen zur Ruhe.

Varianten: Die stille Beobachtungszeit kann gesteigert werden, wenn Sanduhren mit unterschiedlich langer Zeitdauer zur Verfügung stehen. Kinder wollen sich gern „beweisen“, dass sie auch mehr schaffen“ (Simma, 2014, S. 31).

Reflexion: Wie ist es dir beim Beobachten ergangen? Fühlst du dich anders als vor dem Beobachten?

Material: eine grosse, gut sichtbare Sanduhr mit einer Zeitdauer von 30 Sekunden (für die Variante auch länger)

Quelle: Simma, 2014

Stein auswählen

Woche 1
Donnerstag

„Die Kinder sitzen im Stuhlkreis und haben die Augen geschlossen. Die Füße berühren mit der ganzen Fusssohle den Boden und die Hände ruhen auf den Oberschenkeln.

Der Lehrer geht in freier Reihenfolge von einem Kind zum anderen. Wenn er vor einem Kind steht, flüstert er dessen Namen. Das Kind darf nun mit geschlossenen Augen in den Korb greifen und einen Stein auswählen. Es lässt ihn in seiner Hand ruhen, bis alle Kinder an der Reihe gewesen sind. Dabei bleiben die Augen die vollständige Zeit geschlossen.

Abschliessend können die Kinder sagen, warum sie gerade diesen Stein ausgewählt haben und welche Farbe er vor ihrem inneren Auge hatte.

Die Steine können wieder behutsam in den Korb oder für den weiteren Schultag auf den Schülertisch gelegt werden – als Erinnerungshilfe, „still wie ein Stein“ zu sein“ (Simma, 2014, S. 34).

Reflexion: Normalerweise wählen wir etwas nach dem Aussehen aus. Worauf hast du diesmal beim Auswählen geachtet?

Material: ein Korb mit Steinen in verschiedenen Formen und Grössen, welche die Kinder gut in einer Hand halten können (Halbedelsteine, Flusssteine, Handschmeichler, ...)

Quelle: Simma, 2014

Stillsitzen wie ein Frosch

Woche 1
Freitag

Die Kinder sitzen im Kreis oder an ihren Plätzen. Ihre Fussohlen berühren den Boden. Die Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln. Folgendes kann man den Kindern erläutern:

„Ein Frosch ist ein besonderes Tier. Er kann riesige Sprünge machen, aber auch ganz stillsitzen. Er merkt genau, was alles in ihm und um ihn herum geschieht, aber er reagiert nicht sofort darauf. Er atmet und sitzt ganz still. So wird der Frosch nicht so schnell müde. Er lässt sich auch nicht von all den wilden Plänen mitreißen, die ihm ununterbrochen durch den Kopf gehen, während er dasitzt und atmet. Der Frosch sitzt still, ganz still, während er atmet. Sein Froschbauch wird rund und fällt dann wieder ein wenig zusammen. Immer wieder aufs Neue.

Was der Frosch kann, das können wir auch. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für den Atem. Aufmerksamkeit und Ruhe“ (Snel, 2013, S. 42f). Du kannst die Augen ganz oder halb schliessen, so wie dir wohl ist. Sitze so still wie ein Frosch. Spüre deinen Bauch, wie er sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Wenn du das Glöcklein (oder Gong, etc.) hörst, atmest du noch einmal tief ein und aus und öffnest die Augen.

→ Beim ersten Durchgang reichen 30 Sekunden der Stille. Mit der Zeit fällt es den

Quelle: Snel, 2013

Geräuschwelle

Woche 2
Montag

Die Kinder sitzen im Kreis. „Der Lehrer schickt ein Geräusch in die Runde, etwa durch Patschen mit den Handflächen auf den Oberschenkeln, Klopfen der Fingerkuppen auf dem Boden oder eine ähnliche Aktion.

Noch während er dieses Geräusch mehrmals macht, dreht er seinen Kopf in Richtung des nächsten Kindes und nimmt Blickkontakt auf. Sobald der Augenkontakt hergestellt ist, übernimmt das Kind das Geräusch, woraufhin der Lehrer damit aufhört.

Weiterhin das Geräusch erzeugend, dreht das Kind seinen Kopf zum nächsten Kind in der Runde, nimmt wieder Blickkontakt auf und gibt das Geräusch so im Kreis weiter. Die Geräuschwelle darf dabei nie abbrechen, das Geräusch darf aber auch nicht zu früh übernommen werden.

Varianten: Besonders reizvoll und spannend ist es, wenn nach einer Weile ein zweites Geräusch in die Runde geschickt wird und das eine das andere zu fangen versucht. Da ist die Konzentration und die Aufmerksamkeit der Kinder besonders gefordert, da sie nicht nur dem abgeschickten Geräusch nachschauen, sondern auch schon das nächste aufmerksam erwarten sollen“ (Simma, 2014, S. 37).

Quelle: Simma, 2014

Wer hat den Keks

Woche 2
Dienstag

„Die Kinder sitzen im Stuhlkreis. Der Lehrer geht mit der Dose reihum, jedes Kind nimmt eine Karte heraus, schaut sie kurz an, achtet dabei darauf, dass keiner aus dem Kreis das Motiv sieht, und legt die Karte mit der Bildseite nach unten unter seinen Stuhl.

Alle beginnen, rhythmisch zu klatschen – abwechselnd auf die Oberschenkel und in die Hände. Wenn sich alle in den Rhythmus eingefunden haben, beginnen alle gemeinsam – passend zum Klatschrhythmus – zu fragen: „Wer hat die Kekse aus der Dose geklaut?“ Dann nennt der Lehrer – immer im Rhythmus von Klatschen und Patschen – ein Kind und behauptet: „Jonas hat die Kekse aus der Dose geklaut!“

Das angesprochene Kind erwidert: „Wer, ich?“ und alle antworten: „Ja, du!“

Wenn das Kind keine Karte mit Keks-Motiv hat, antwortet es: „Niemals!“ und der Ablauf beginnt wieder von vorn, wobei dieses Kind nun fragen und einen anderen Namen nennen darf. Hat es allerdings eine Karte mit Keks-Motiv, antwortet es mit: „Ja, ich!“ und das Spiel ist zu Ende bzw. ein weiterer Durchgang mit neu gemischten Karten kann folgen“ (Simma, 2014, S. 64).

Material: Eine Dose mit Bildkarten je nach Anzahl der Kinder mit identischen Motiven (z.B. eine Blume), davon 1 bis 2 Karten mit einem Keks als Motiv.

Quelle: Simma, 2014

Offen wahrnehmen

Woche 2
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selbst ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Ein Instrument wandert

Woche 2
Donnerstag

„Die Kinder sitzen im Kreis. Sie haben ihre Augen geschlossen und die Hände vor sich zu einer Schale geformt. Der Lehrer hat ein kleines Instrument vorbereitet, das aber noch verdeckt ist.

Der Lehrer geht zu einem Kind und gibt ihm das Instrument in die Hand. Das Kind öffnet die Augen und lässt das Instrument erklingen.

Dann wechselt der Lehrer mit diesem Kind den Platz und dieses geht nun zu einem anderen Kind, dem es wiederum das Instrument behutsam in die Hände legt.

So geht es weiter, bis alle an der Reihe gewesen sind“ (Simma, 2014, S. 33).

Reflexion: Wie war es für dich, mit geschlossenen Augen zu warten? Hast du es geschafft? Was hat dir dabei geholfen?

Material: ein kleines Instrument (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, ...), Tuch

Quelle: Simma, 2014

Stillsitzen wie ein Frosch

Woche 2
Freitag

Die Kinder sitzen im Kreis oder an ihren Plätzen. Ihre Fußsohlen berühren den Boden. Die Hände liegen entspannt auf den Oberschenkeln. Folgendes kann man den Kindern erläutern:

„Ein Frosch ist ein besonderes Tier. Er kann riesige Sprünge machen, aber auch ganz still sitzen. Er merkt genau, was alles in ihm und um ihn herum geschieht, aber er reagiert nicht sofort darauf. Er atmet und sitzt ganz still. So wird der Frosch nicht so schnell müde. Er lässt sich auch nicht von all den wilden Plänen mitreißen, die ihm ununterbrochen durch den Kopf gehen, während er dasitzt und atmet. Der Frosch sitzt still, ganz still während er atmet. Sein Froschbauch wird rund und fällt dann wieder ein wenig zusammen. Immer wieder aufs Neue.

Was der Frosch kann, das können wir auch. Das Einzige, was wir dazu brauchen, ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für den Atem. Aufmerksamkeit und Ruhe“ (Snel, 2013, S. 42f). Du kannst die Augen ganz oder halb schliessen, so wie dir wohl ist. Sitze so still wie ein Frosch. Spüre deinen Bauch, wie er sich beim Einatmen hebt und beim Ausatmen wieder senkt. Wenn du das Glöcklein (oder Gong, etc.) hörst, atmest du noch einmal tief ein und aus und öffnest die Augen.

→ Beim ersten Durchgang reichen 30 Sekunden der Stille. Mit der Zeit fällt es den

Quelle: Snel, 2013

Stille Post

Woche 3
Montag

„Die Kinder stehen oder sitzen im Kreis und fassen sich an den Händen. Der Lehrer sagt, in welche Richtung die Post per Händedruck abgeschickt wird. Wenn er die Post beispielsweise im Uhrzeigersinn abschickt, weiss das Kind rechts von ihm, dass es der Empfänger sein wird.

Nun schliessen alle die Augen und der Lehrer schickt die Post ab. Er signalisiert den Beginn der Übung mit dem Wort: „Jetzt!“

Die empfangene Post wird per Händedruck von Kind zu Kind weitergegeben. Wenn die Post beim letzten Kind im Kreis angekommen ist, sagt dieses: „Angekommen!“

Wenn die Kinder mit dieser Variante der stillen Post vertraut sind, nennt das Kind, bei dem die Post angekommen ist, immer ein neues Kind, das die Post von vorn losschicken darf.

Varianten Eine weitere Variante besteht darin, dass das Kind, welches die Post losgeschickt hat, nicht sagt, in welche Richtung es geht. Die Nachbarn zur linken und rechten Seite des Absenders werden ja gleich zu Beginn spüren, ob die Post in ihre Richtung gegangen“ (Simma, 2014, S. 41).

Der Absender drückt die Hand zwei- oder dreimal. Welche Anzahl kommt beim letzten

Quelle: Simma, 2014

Offenes Hören

Woche 3
Dienstag

Die Kinder sitzen im Kreis, an ihren Tischen oder liegen bequem auf dem Boden. Sie schliessen die Augen und konzentrieren sich ganz auf ihre Ohren. Welche Geräusche kann man wahrnehmen? Sind sie laut oder leise? Hoch oder tief? Nach einer Minute werden die Kinder von der Lehrperson durch ein akustisches Signal „geweckt“.

Gemeinsam wird im Kreis ausgetauscht. „Was hast du gehört? Hast du etwas gehört, was für dich neu war? Kannst du das Geräusch beschreiben?“ Etc.

Nach dem Austausch nehmen die Kinder wieder die Ursungsposition ein und lauschen erneut mit geschlossenen Augen. Hören sie noch die gleichen Geräusche? Sind neue Geräusche dazugekommen? Nach 30 Sekunden / 1 Minute beendet die Lehrperson die Übung mit einem akustischen Signal.

Variante: Die Kinder schreiben nach der ersten Ruheminute auf, was sie gehört haben. Nach dem zweiten Durchgang können sie Ergänzungen anbringen.

Quelle: angelehnt an Snel, 2013

Offen wahrnehmen

Woche 3
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selber ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Geräuschwelle

Woche 3
Donnerstag

Die Kinder sitzen im Kreis. „Der Lehrer schickt ein Geräusch in die Runde, etwa durch Patschen mit den Handflächen auf den Oberschenkeln, Klopfen der Fingerkuppen auf dem Boden oder eine ähnliche Aktion.

Noch während er dieses Geräusch mehrmals macht, dreht er seinen Kopf in Richtung des nächsten Kindes und nimmt Blickkontakt auf. Sobald der Augenkontakt hergestellt ist, übernimmt das Kind das Geräusch, woraufhin der Lehrer damit aufhört.

Weiterhin das Geräusch erzeugend, dreht das Kind seinen Kopf zum nächsten Kind in der Runde, nimmt wieder Blickkontakt auf und gibt das Geräusch so im Kreis weiter. Die Geräuschwelle darf dabei nie abbrechen, das Geräusch darf aber auch nicht zu früh übernommen werden.

Varianten: Besonders reizvoll und spannend ist es, wenn nach einer Weile ein zweites Geräusch in die Runde geschickt wird und das eine das andere zu fangen versucht. Da ist die Konzentration und die Aufmerksamkeit der Kinder besonders gefordert, da sie nicht nur dem abgeschickten Geräusch nachschauen, sondern auch schon das nächste aufmerksam erwarten sollen“ (Simma, 2014, S. 37).

Quelle: Simma, 2014

Atem beobachten

Woche 3
Freitag

Die Kinder können sitzen, liegen oder stehen. Wichtig ist, dass ihr Bauch genügend Bewegungsfreiheit hat. (So würdevoll sitzen wie ein König) Die Anleitung könnte in dieser Art erfolgen:

„Ihr schliesst sanft die Augen. Wir beginnen damit, zu hören, was es zu hören gibt. Nehmt die Geräusche wahr, ohne sie zu bewerten. Sie sind einfach da. Jetzt legen wir die Geräusche von den Ohren ab, das soll bedeuten, dass sie für uns völlig uninteressant sind.

Wandert nun mit eurer Wahrnehmung in die Fusssohlen und spürt den Kontakt mit dem Boden. Die Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln. Jetzt wenden wir unsere Wahrnehmung dem Atem zu. Ihr nehmt das sanfte Ein und Aus des Atems wahr. Wählt einen Bereich aus, an dem ihr den Atem besonders angenehm spürt. Vielleicht nehmt ihr den feinen Hauch vor den Nasenlöchern wahr oder ihr spürt das Heben und Senken der Bauchdecke. Bleibt mit eurer Aufmerksamkeit einfach beim Atem, ohne ihn zu verändern“ (Kaltwasser, 2016, S. 115f). Er darf schnell sein oder langsam. Spürt wie er sich anfühlt, wie er ganz von allein fließt. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken abgeschweift sind, wendet ihr euch wieder dem Atem zu.

„Jetzt machen wir uns langsam bereit zum Augenöffnen. Wir beenden die Übung, reiben die Hände und sind ganz wach“ (ebd.).

Woche 3
Freitag

Varianten: Man kann den Kindern das Bild des Meeres anbieten, das – wie der Atem auch – sanft kleine Wellen an den Strand spült (einatmen) und wieder zurückzieht (ausatmen).

→ Bei der ersten Durchführung reichen 30 Sekunden der stillen Atembeobachtung. Wenn die Übung regelmässig mit dem gleichen Ablauf und in der gleichen Position durchgeführt wird, finden die Kinder immer schneller in die ruhige Haltung. Die Zeitspanne kann nach und nach erhöht werden.

→ Wichtig ist, dass die Kinder den Atem nicht bewusst versuchen zu steuern, sondern ihn einfach fließen lassen und beobachten.

→ „Es ist sicherlich ganz normal, dass es nicht gleich gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben“ (ebd.). Man kann mit den Kindern den Vergleich mit dem Fahrrad fahren machen. Das hat sicher auch nicht beim ersten Aufsteigen funktioniert, wurde aber immer einfacher.

Austausch: Während dieser ersten intensiven Übungsphase ist ein Austausch an die Übung anschliessender Austausch wichtig. Die Kinder, die wollen, sollen erzählen dürfen, wie sie die Beobachtung erlebt haben. Dabei sollen sie ihre Erlebnisse und das Empfinden

Hand Scan („HAWA“)

Woche 4
Montag

Die Übung beginnt mit der Basisübung „Atem beobachten“ (Position, Geräusche wahrnehmen, Erdung wahrnehmen, Atem wahrnehmen) und führt dann die Aufmerksamkeit in die Hände. „Man beginnt mit den **Daumen** und wechselt dann zu den **kleinen Fingern, Ringfingern, Mittelfingern**“ (Kaltwasser, 2016, S. 117). Die **Zeigefinger** kommen zum Schluss. Eine Anleitung könnte sein:

„Spürt eure Daumen, den rechten, den linken. Stellt euch vor, die Daumen könnten atmen, nehmt das Pulsieren des Atems in den Daumen wahr, beim Einatmen scheinen die Daumen etwas grösser zu werden, beim Ausatmen kleiner“ (ebd.).

Auf diese Weise geht man alle Finger nach obiger Reihenfolge durch. Bevor die Zeigefinger an der Reihe sind, sollen die Kinder die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie sich die noch „unbeatmeten“ Zeigefinger anfühlen. Danach werden auch diese Finger in die Wahrnehmung genommen, danach die **Handflächen**, dann die **Handrücken**. Zum Schluss wird die Atembewegung in den ganzen Händen gespürt.

Austausch: Nach der Übung dürfen Erfahrungen berichtet werden. Wie haben sich die Finger angefühlt? Gab es einen Unterschied zu den noch „unbeatmeten“ Zeigefingern?

Quelle: Kaltwasser, 2016

Stille Minute

Woche 4
Dienstag

„Die Kinder können auf einem Stuhl im sogenannten „stillen Häuschen“ oder in aufrechter Haltung sitzen. In jedem Fall sollen die Fusssohlen mit der ganzen Fläche Kontakt zum Boden haben. Beim „stillen Häuschen“ liegen die Arme verschränkt auf dem Tisch und der Kopf ruht mit der Stirn auf den Armen.

Wenn die Kinder aufrecht sitzen, dann sitzen sie, ohne den Rücken anzulehnen, auf dem vorderen Teil der Sitzfläche und halten den Oberkörper vom Becken aus aufgerichtet. Die Handflächen ruhen entweder auf den Oberschenkeln oder liegen auf der Bauchdecke auf, wodurch die Kinder intensiver in Kontakt mit dem eigenen Atem sein können.

Zum beginnenden Klang [Klangschale, Triangel, oder ähnliches] schliessen die Kinder die Augen. Während der stillen Minute gibt es nichts Besonderes zu tun, die Aufmerksamkeit wird schlicht und einfach auf das Ein und Aus des Atems gerichtet. [Wie bei der Übung „Atem beobachten“. Hier wird aber von der Lehrperson weniger geleitet. Während der Minute ist auch sie still.] Nach dem zweiten Klang am Ende der stillen Minute öffnen die Kinder die Augen, räkeln und dehnen sich“ (Simma, 2014, S. 22).

Material: akustisches Signal (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, Klangschale, ...)

Quelle: Simma, 2014

Offen wahrnehmen

Woche 4
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selber ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Achtsames fühlen

Woche 4
Donnerstag

Die Kinder sitzen im Kreis, ihre Hände zu einer Schale geformt auf den Oberschenkel liegend und die Augen geschlossen. Die Lehrperson legt ihnen einen Gegenstand in die Hand, den sie zuerst einfach so ruhen lassen. Wie fühlt er sich an? Ist der Gegenstand schwer, oder leicht? Ist er kalt oder warm? Dann wird er behutsam ertastet (es könnte ja etwas Zerbrechliches sein). Ist der Gegenstand hart oder weich? Kantig oder rund? Glatt oder rau?... Wer möchte, kann daran riechen oder sich über die Wange fahren. Die Lehrperson gibt das Zeichen, um die Augen zu öffnen.

Austausch: Wie war es für dich, etwas Unbekanntes zu ertasten? Hast du Dinge am Gegenstand wahrgenommen, die neu für dich waren? Was denkst du, wäre die Übung anders mit offenen Augen? Was wäre anders?

Varianten: Gerade wenn es Kindern schwer fällt die Augen zuzulassen oder man nicht genügend Gegenstände hat, kann man die Kinder in eine Fühltasche oder unter ein Tuch greifen lassen. Danach können die Wahrnehmungen ausgetauscht werden.

Material: Gegenstände wie Schneckenhäuser, Muscheln, Tannzapfen, Nussschalen, Hörnchen, Sultaninen, Pompons, etc. → Je nach Variante der Übung braucht es nur einige Gegenstände oder für jedes Kind einen.

Quelle: Brunsting et al., 2013

Atem beobachten

Woche 4
Freitag

Die Kinder können sitzen, liegen oder stehen. Wichtig ist, dass ihr Bauch genügend Bewegungsfreiheit hat. (So würdevoll sitzen wie ein König) Die Anleitung könnte in dieser Art erfolgen:

„Ihr schliesst sanft die Augen. Wir beginnen damit, zu hören, was es zu hören gibt. Nehmt die Geräusche wahr, ohne sie zu bewerten. Sie sind einfach da. Jetzt legen wir die Geräusche von den Ohren ab, das soll bedeuten, dass sie für uns völlig uninteressant sind.

Wandert nun mit eurer Wahrnehmung in die Fusssohlen und spürt den Kontakt mit dem Boden. Die Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln. Jetzt wenden wir unsere Wahrnehmung dem Atem zu. Ihr nehmt das sanfte Ein und Aus des Atems wahr. Wählt einen Bereich aus, an dem ihr den Atem besonders angenehm spürt. Vielleicht nehmt ihr den feinen Hauch vor den Nasenlöchern wahr oder ihr spürt das Heben und Senken der Bauchdecke. Bleibt mit eurer Aufmerksamkeit einfach beim Atem, ohne ihn zu verändern“ (Kaltwasser, 2016, S. 115f). Er darf schnell sein oder langsam. Spürt wie er sich anfühlt, wie er ganz von allein fließt. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken abgeschweift sind, wendet ihr euch wieder dem Atem zu.

„Jetzt machen wir uns langsam bereit zum Augenöffnen. Wir beenden die Übung, reiben die Hände und sind ganz wach“ (ebd.).

Woche 4
Freitag

Varianten: Man kann den Kindern das Bild des Meeres anbieten, das – wie der Atem auch – sanft kleine Wellen an den Strand spült (einatmen) und wieder zurückzieht (ausatmen).

→ Bei der ersten Durchführung reichen 30 Sekunden der stillen Atembeobachtung. Wenn die Übung regelmässig mit dem gleichen Ablauf und in der gleichen Position durchgeführt wird, finden die Kinder immer schneller in die ruhige Haltung. Die Zeitspanne kann nach und nach erhöht werden.

→ Wichtig ist, dass die Kinder den Atem nicht bewusst versuchen zu steuern, sondern ihn einfach fließen lassen und beobachten.

→ „Es ist sicherlich ganz normal, dass es nicht gleich gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben“ (ebd.). Man kann mit den Kindern den Vergleich mit dem Fahrradfahren machen. Das hat sicher auch nicht beim ersten Aufsteigen funktioniert, wurde aber immer einfacher.

Austausch: Während dieser ersten intensiven Übungsphase ist ein an die Übung anschließender Austausch wichtig. Die Kinder, die wollen, sollen erzählen dürfen, wie sie die Beobachtung erlebt haben. Dabei sollen sie ihre Erlebnisse und das Empfinden

Fuss Scan („FUWA“)

Woche 5
Montag

Die Übung beginnt mit der Basisübung „Atem beobachten“ (Position, Geräusche wahrnehmen, Erdung wahrnehmen, Atem wahrnehmen) und führt dann die Aufmerksamkeit in die Füße. Man beginnt mit den **grossen Zehen** und wechselt dann zu den **kleinen Zehen**, den **vierten Zehen**, den **dritten Zehen** und den **zweiten Zehen**. Eine Anleitung könnte sein:

„Spürt eure grosse Zehen, den rechten, den linken. Stellt euch vor, die Zehen könnten atmen, nehmt das Pulsieren des Atems in den Zehen wahr, beim Einatmen scheinen die Zehen etwas grösser zu werden, beim Ausatmen kleiner“ (Kaltwasser, 2016, S. 118).

Auf diese Weise geht man alle Zehen nach obiger Reihenfolge durch. Danach lenkt man die Wahrnehmung auf die **Fusssohlen**, dann auf die **Fussrücken**. Zum Schluss wird die Atembewegung in den ganzen Füßen gespürt.

Austausch: Nach der Übung dürfen Erfahrungen berichtet werden. Wie haben sich die Zehen während der Übung angefühlt? Wie fühlen sich die Füße jetzt direkt nach der Übung an?

Quelle: Kaltwasser, 2016

Stille Minute

Woche 5
Dienstag

„Die Kinder können auf einem Stuhl im sogenannten „stillen Häuschen“ oder in aufrechter Haltung sitzen. In jedem Fall sollen die Fusssohlen mit der ganzen Fläche Kontakt zum Boden haben. Beim „stillen Häuschen“ liegen die Arme verschränkt auf dem Tisch und der Kopf ruht mit der Stirn auf den Armen.

Wenn die Kinder aufrecht sitzen, dann sitzen sie, ohne den Rücken anzulehnen, auf dem vorderen Teil der Sitzfläche und halten den Oberkörper vom Becken aus aufgerichtet. Die Handflächen ruhen entweder auf den Oberschenkeln oder liegen auf der Bauchdecke auf, wodurch die Kinder intensiver in Kontakt mit dem eigenen Atem sein können.

Zum beginnenden Klang [Klangschale, Triangel, oder ähnliches] schliessen die Kinder die Augen. Während der stillen Minute gibt es nichts Besonderes zu tun, die Aufmerksamkeit wird schlicht und einfach auf das Ein und Aus des Atems gerichtet. [Wie bei der Übung „Atem beobachten“. Hier wird aber von der Lehrperson weniger geleitet. Während der Minute ist auch sie still.] Nach dem zweiten Klang am Ende der stillen Minute öffnen die Kinder die Augen, räkeln und dehnen sich“ (Simma, 2014, S. 22).

Material: akustisches Signal (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, Klangschale, ...)

Quelle: Simma, 2014

Offen wahrnehmen

Woche 5
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selber ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Was hat sich verändert

Woche 5
Donnerstag

„Die Kinder stehen sich paarweise gegenüber und es wird ausgemacht, wer von beiden mit der Übung beginnt.“

Während das erste Kind seine Augen schliesst, verändert das andere eine Kleinigkeit an seinem Äusseren – z.B. an der Frisur, der Einstellung des Gürtels, an einem Schmuckstück usw. und gibt dem anderen Kind Bescheid, wenn es fertig ist. Dieses öffnet nun seine Augen, beobachtet das gegenüberstehende Kind ganz genau und versucht, die Änderungen zu entdecken. Anschliessend werden die Rollen getauscht.

Varianten: Diese Übung kann auch ganz ohne Worte durchgeführt werden, indem das beobachtende Kind seine Vermutung, was geändert wurde, nicht ausspricht, sondern nur auf die entsprechende Stelle am Körper des anderen Kindes zeigt. Auch die Antwort erfolgt dann wortlos durch Nicken oder Kopfschütteln“ (Simma, 2014, S. 44).

Quelle: Simma, 2014

Atem beobachten

Woche 5
Freitag

Die Kinder können sitzen, liegen oder stehen. Wichtig ist, dass ihr Bauch genügend Bewegungsfreiheit hat. (So würdevoll sitzen wie ein König) Die Anleitung könnte in dieser Art erfolgen:

„Ihr schliesst sanft die Augen. Wir beginnen damit, zu hören, was es zu hören gibt. Nehmt die Geräusche wahr, ohne sie zu bewerten. Sie sind einfach da. Jetzt legen wir die Geräusche von den Ohren ab, das soll bedeuten, dass sie für uns völlig uninteressant sind.

Wandert nun mit eurer Wahrnehmung in die Fusssohlen und spürt den Kontakt mit dem Boden. Die Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln. Jetzt wenden wir unsere Wahrnehmung dem Atem zu. Ihr nehmt das sanfte Ein und Aus des Atems wahr. Wählt einen Bereich aus, an dem ihr den Atem besonders angenehm spürt. Vielleicht nehmt ihr den feinen Hauch vor den Nasenlöchern wahr oder ihr spürt das Heben und Senken der Bauchdecke. Bleibt mit eurer Aufmerksamkeit einfach beim Atem, ohne ihn zu verändern“ (Kaltwasser, 2016, S. 115f). Er darf schnell sein oder langsam. Spürt wie er sich anfühlt, wie er ganz von allein fließt. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken abgeschweift sind, wendet ihr euch wieder dem Atem zu.

„Jetzt machen wir uns langsam bereit zum Augenöffnen. Wir beenden die Übung, reiben die Hände und sind ganz wach“ (ebd.).

Woche 5
Freitag

Varianten: Man kann den Kindern das Bild des Meeres anbieten, das – wie der Atem auch – sanft kleine Wellen an den Strand spült (einatmen) und wieder zurückzieht (ausatmen).

→ Bei der ersten Durchführung reichen 30 Sekunden der stillen Atembeobachtung. Wenn die Übung regelmässig mit dem gleichen Ablauf und in der gleichen Position durchgeführt wird, finden die Kinder immer schneller in die ruhige Haltung. Die Zeitspanne kann nach und nach erhöht werden.

→ Wichtig ist, dass die Kinder den Atem nicht bewusst versuchen zu steuern, sondern ihn einfach fließen lassen und beobachten.

→ „Es ist sicherlich ganz normal, dass es nicht gleich gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben“ (ebd.). Man kann mit den Kindern den Vergleich mit dem Fahrradfahren machen. Das hat sicher auch nicht beim ersten Aufsteigen funktioniert, wurde aber immer einfacher.

Austausch: Während dieser ersten intensiven Übungsphase ist ein Austausch an die Übung anschliessender Austausch wichtig. Die Kinder, die wollen, sollen erzählen dürfen, wie sie die Beobachtung erlebt haben. Dabei sollen sie ihre Erlebnisse und das Empfinden

Aufmerksamkeit auf den Körper

Woche 6
Montag

„Diese Übung kann im Stehen, Sitzen oder Liegen durchgeführt werden. Vor allem im Liegen ist darauf zu achten, dass jedes Kind genügend Platz zum freien Liegen hat“ (Simma, 2014, S. 25)

Die Übung beginnt mit der Basisübung „Atem beobachten“ (Position, Geräusche wahrnehmen, Erdung wahrnehmen, Atem wahrnehmen). Anschliessend werden die Kinder von der Lehrperson angeleitet, ihre Aufmerksamkeit auf bestimmte Bereiche ihres Körpers zu richten, diese zu spüren und dort für ein paar Augenblicke zu verweilen.

„Auf diese Weise kann der Körper von den Füßen bis zum Kopf durchwandert werden, man kann sich aber auch nur auf einige bestimmte Körperteile beschränken, die intensiv gespürt werden“ (ebd.).

Variante: Besonders die Position im Liegen eignet sich gut, an der Körperwahrnehmung zu arbeiten. Dabei können auch einzelne isolierte Bereiche des Körpers bewusst kurz angespannt und wieder entspannt werden.

Austausch: Wie hat sich die Übung für dich angefühlt? Hast du alle Körperbereiche gleich wahrgenommen? Was waren Unterschiede? Welche Bereiche konntest du besser wahrnehmen? Welche waren noch etwas schwieriger?

Quelle: Simma, 2014; Kaltwasser, 2016

Stille Minute

Woche 6
Dienstag

„Die Kinder können auf einem Stuhl im sogenannten „stillen Häuschen“ oder in aufrechter Haltung sitzen. In jedem Fall sollen die Fusssohlen mit der ganzen Fläche Kontakt zum Boden haben. Beim „stillen Häuschen“ liegen die Arme verschränkt auf dem Tisch und der Kopf ruht mit der Stirn auf den Armen.

Wenn die Kinder aufrecht sitzen, dann sitzen sie, ohne den Rücken anzulehnen, auf dem vorderen Teil der Sitzfläche und halten den Oberkörper vom Becken aus aufgerichtet. Die Handflächen ruhen entweder auf den Oberschenkeln oder liegen auf der Bauchdecke auf, wodurch die Kinder intensiver in Kontakt mit dem eigenen Atem sein können.

Zum beginnenden Klang [Klangschale, Triangel, oder ähnliches] schliessen die Kinder die Augen. Während der stillen Minute gibt es nichts Besonderes zu tun, die Aufmerksamkeit wird schlicht und einfach auf das Ein und Aus des Atems gerichtet. [Wie bei der Übung „Atem beobachten“. Hier wird aber von der Lehrperson weniger geleitet. Während der Minute ist auch sie still.] Nach dem zweiten Klang am Ende der stillen Minute öffnen die Kinder die Augen, räkeln und dehnen sich“ (Simma, 2014, S. 22).

Material: akustisches Signal (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, Klangschale, ...)

Quelle: Simma, 2014

Offen wahrnehmen

Woche 6
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selber ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Ein Instrument wandert

Woche 6
Donnerstag

„Die Kinder sitzen im Kreis. Sie haben ihre Augen geschlossen und die Hände vor sich zu einer Schale geformt. Der Lehrer hat ein kleines Instrument vorbereitet, das aber noch verdeckt ist.

Der Lehrer geht zu einem Kind und gibt ihm das Instrument in die Hand. Das Kind öffnet die Augen und lässt das Instrument erklingen.

Dann wechselt der Lehrer mit diesem Kind den Platz und dieses geht nun zu einem anderen Kind, dem es wiederum das Instrument behutsam in die Hände legt.

So geht es weiter, bis alle an der Reihe gewesen sind“ (Simma, 2014, S. 33)

Reflexion: Wie war es für dich, mit geschlossenen Augen zu warten? Hast du es geschafft? Was hat dir dabei geholfen? Die gleiche Übung haben wir schon vor einigen Wochen gemacht. Erinnerst du dich? War es diesmal anders? Wenn ja: Was war anders?

Material: ein kleines Instrument (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, ...), Tuch

Quelle: Simma, 2014

Atem beobachten

Woche 6
Freitag

Die Kinder können sitzen, liegen oder stehen. Wichtig ist, dass ihr Bauch genügend Bewegungsfreiheit hat. (So würdevoll sitzen wie ein König) Die Anleitung könnte in dieser Art erfolgen:

„Ihr schliesst sanft die Augen. Wir beginnen damit, zu hören, was es zu hören gibt. Nehmt die Geräusche wahr, ohne sie zu bewerten. Sie sind einfach da. Jetzt legen wir die Geräusche von den Ohren ab, das soll bedeuten, dass sie für uns völlig uninteressant sind.

Wandert nun mit eurer Wahrnehmung in die Fusssohlen und spürt den Kontakt mit dem Boden. Die Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln. Jetzt wenden wir unsere Wahrnehmung dem Atem zu. Ihr nehmt das sanfte Ein und Aus des Atems wahr. Wählt einen Bereich aus, an dem ihr den Atem besonders angenehm spürt. Vielleicht nehmt ihr den feinen Hauch vor den Nasenlöchern wahr oder ihr spürt das Heben und Senken der Bauchdecke. Bleibt mit eurer Aufmerksamkeit einfach beim Atem, ohne ihn zu verändern“ (Kaltwasser, 2016, S. 115f). Er darf schnell sein oder langsam. Spürt wie er sich anfühlt, wie er ganz von allein fließt. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken abgeschweift sind, wendet ihr euch wieder dem Atem zu. „Jetzt machen wir uns langsam bereit zum Augenöffnen. Wir beenden die Übung, reiben die Hände und sind ganz wach“ (ebd.).

Woche 6
Freitag

Varianten: Man kann den Kindern das Bild des Meeres anbieten, das – wie der Atem auch – sanft kleine Wellen an den Strand spült (einatmen) und wieder zurückzieht (ausatmen).

→ Bei der ersten Durchführung reichen 30 Sekunden der stillen Atembeobachtung. Wenn die Übung regelmässig mit dem gleichen Ablauf und in der gleichen Position durchgeführt wird, finden die Kinder immer schneller in die ruhige Haltung. Die Zeitspanne kann nach und nach erhöht werden.

→ Wichtig ist, dass die Kinder den Atem nicht bewusst versuchen zu steuern, sondern ihn einfach fließen lassen und beobachten.

→ „Es ist sicherlich ganz normal, dass es nicht gleich gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben“ (ebd.). Man kann mit den Kindern den Vergleich mit dem Fahrradfahren machen. Das hat sicher auch nicht beim ersten Aufsteigen funktioniert, wurde aber immer einfacher.

Austausch: Während dieser ersten intensiven Übungsphase ist ein Austausch an die Übung anschliessender Austausch wichtig. Die Kinder, die wollen, sollen erzählen dürfen, wie sie die Beobachtung erlebt haben. Dabei sollen sie ihre Erlebnisse und das Empfinden

Persönlicher

Woche 7
Montag

Die Kinder sitzen bequem, schliessen die Augen halb oder ganz. Sie sollen sich Zeit nehmen herauszufinden, wie sie sich in diesem Moment fühlen. Eine Anleitung könnte so lauten:

„Was für ein inneres Wetter herrscht gerade? Bist du entspannt und ist es schön sonnig in dir drin? Oder fühlt es sich nach Regen oder schwerer Bewölkung an? Stürmt es vielleicht? Was fällt dir auf? Denk nicht darüber nach, lass den Wetterbericht, der in diesem Moment zu dir passt, einfach entstehen. Und wenn du spürst, wie es sich gerade anfühlt, dann lass es so ..., genauso wie es ist ..., du musst es nicht anders fühlen oder machen, als es jetzt gerade ist. Das Wetter draussen kannst du ja auch nicht ändern. Bleibe kurz bei diesem Gefühl. Freundlich und neugierig achtest du auf die Wolken, die helle Luft oder den Regenschauer, der heranzieht ..., es ist einfach so, wie es im Moment ist ..., eine Stimmung, die du nun mal nicht ändern kannst. Später am Tag wird das Wetter schon wieder ganz anders sein ..., aber jetzt ist es nun einmal, wie es ist. Und das ist völlig in Ordnung. Stimmungen ändern sich. Sie gehen von selbst wieder vorbei. Man muss nichts dafür tun. Und das ist wirklich gut so“ (Snel, 2013, S. 76f).

→ Die Kinder lernen durch diese Übung, sich nicht so stark mit ihren Stimmungen zu identifizieren. „Ich bin nicht der Regenschauer, aber ich merke, dass es regnet.“ Den meisten Kindern gefällt es, das „innere Wetter“ zu zeichnen (Snel, 2013, S. 78).

Quelle: Snel, 2013

Stille Minute

Woche 7
Dienstag

„Die Kinder können auf einem Stuhl im sogenannten „stillen Häuschen“ oder in aufrechter Haltung sitzen. In jedem Fall sollen die Fusssohlen mit der ganzen Fläche Kontakt zum Boden haben. Beim „stillen Häuschen“ liegen die Arme verschränkt auf dem Tisch und der Kopf ruht mit der Stirn auf den Armen.

Wenn die Kinder aufrecht sitzen, dann sitzen sie, ohne den Rücken anzulehnen, auf dem vorderen Teil der Sitzfläche und halten den Oberkörper vom Becken aus aufgerichtet. Die Handflächen ruhen entweder auf den Oberschenkeln oder liegen auf der Bauchdecke auf, wodurch die Kinder intensiver in Kontakt mit dem eigenen Atem sein können.

Zum beginnenden Klang [Klangschale, Triangel, oder ähnliches] schliessen die Kinder die Augen. Während der stillen Minute gibt es nichts Besonderes zu tun, die Aufmerksamkeit wird schlicht und einfach auf das Ein und Aus des Atems gerichtet. [Wie bei der Übung „Atem beobachten“. Hier wird aber von der Lehrperson weniger geleitet. Während der Minute ist auch sie still.] Nach dem zweiten Klang am Ende der stillen Minute öffnen die Kinder die Augen, räkeln und dehnen sich“ (Sirma, 2014, S. 22)

Material: akustisches Signal (Glöckchen, Triangel, Zimbeln, Klangschale, ...)

Quelle: Simma, 2014

Offen wahrnehmen

Woche 7
Mittwoch

Die Kinder sitzen im Kreis. In der Mitte liegen die Gegenstände noch vom Tuch verdeckt. Die Aufgabe lautet: „Betrachte die Gegenstände mit offener Aufmerksamkeit. Nach 30 Sekunden werde ich das Tuch wieder darüberlegen. Schreibe dann alle Gegenstände auf, die du gesehen hast.“

Nach dem Aufschreiben können die Wörter gesammelt und mit den Gegenständen verglichen werden.

Reflexion: Wie hast du die Gegenstände angeschaut, um dir möglichst viele zu merken?

→ Wenn diese Übung regelmässig durchgeführt wird, werden sich die Kinder bald mehr merken können. Vielleicht legt ihr eine kleine Liste an (z.Bsp. auf der letzten Seite im Notizheft) mit der Anzahl aufgeschriebener Wörter pro Durchgang. So können die Kinder selber ihren Fortschritt sehen.

Material: 12 unterschiedliche Gegenstände, Tuch, Kinder: Papier oder Notizheft, Bleistift

Quelle: Snel, 2013

Was hat sich verändert

Woche 7
Donnerstag

„Die Kinder stehen sich paarweise gegenüber und es wird ausgemacht, wer von beiden mit der Übung beginnt.“

Während das erste Kind seine Augen schliesst, verändert das andere eine Kleinigkeit an seinem Äusseren – z.B. an der Frisur, der Einstellung des Gürtels, an einem Schmuckstück usw. und gibt dem anderen Kind Bescheid, wenn es fertig ist. Dieses öffnet nun seine Augen, beobachtet das gegenüberstehende Kind ganz genau und versucht, die Änderungen zu entdecken. Anschliessend werden die Rollen getauscht.

Varianten: Diese Übung kann auch ganz ohne Worte durchgeführt werden, indem das beobachtende Kind seine Vermutung, was geändert wurde, nicht ausspricht, sondern nur auf die entsprechende Stelle am Körper des anderen Kindes zeigt. Auch die Antwort erfolgt dann wortlos durch Nicken oder Kopfschütteln“ (Simma, 2014, S. 44).

Quelle: Simma, 2014

Atem beobachten

Woche 7
Freitag

Die Kinder können sitzen, liegen oder stehen. Wichtig ist, dass ihr Bauch genügend Bewegungsfreiheit hat. (So würdevoll sitzen wie ein König) Die Anleitung könnte in dieser Art erfolgen:

„Ihr schliesst sanft die Augen. Wir beginnen damit, zu hören, was es zu hören gibt. Nehmt die Geräusche wahr, ohne sie zu bewerten. Sie sind einfach da. Jetzt legen wir die Geräusche von den Ohren ab, das soll bedeuten, dass sie für uns völlig uninteressant sind.

Wandert nun mit eurer Wahrnehmung in die Fusssohlen und spürt den Kontakt mit dem Boden. Die Hände ruhen mit den Handflächen nach oben auf den Oberschenkeln. Jetzt wenden wir unsere Wahrnehmung dem Atem zu. Ihr nehmt das sanfte Ein und Aus des Atems wahr. Wählt einen Bereich aus, an dem ihr den Atem besonders angenehm spürt. Vielleicht nehmt ihr den feinen Hauch vor den Nasenlöchern wahr oder ihr spürt das Heben und Senken der Bauchdecke. Bleibt mit eurer Aufmerksamkeit einfach beim Atem, ohne ihn zu verändern“ (Kaltwasser, 2016, S. 115f). Er darf schnell sein oder langsam. Spürt wie er sich anfühlt, wie er ganz von allein fließt. Wenn ihr merkt, dass eure Gedanken abgeschweift sind, wendet ihr euch wieder dem Atem zu.

„Jetzt machen wir uns langsam bereit zum Augenöffnen. Wir beenden die Übung, reiben die Hände und sind ganz wach“ (ebd.).

Woche 7
Freitag

Varianten: Man kann den Kindern das Bild des Meeres anbieten, das – wie der Atem auch – sanft kleine Wellen an den Strand spült (einatmen) und wieder zurückzieht (ausatmen).

→ Bei der ersten Durchführung reichen 30 Sekunden der stillen Atembeobachtung. Wenn die Übung regelmässig mit dem gleichen Ablauf und in der gleichen Position durchgeführt wird, finden die Kinder immer schneller in die ruhige Haltung. Die Zeitspanne kann nach und nach erhöht werden.

→ Wichtig ist, dass die Kinder den Atem nicht bewusst versuchen zu steuern, sondern ihn einfach fließen lassen und beobachten.

→ „Es ist sicherlich ganz normal, dass es nicht gleich gelingt, mit der Aufmerksamkeit beim Atem zu bleiben“ (ebd.). Man kann mit den Kindern den Vergleich mit dem Fahrradfahren machen. Das hat sicher auch nicht beim ersten Aufsteigen funktioniert, wurde aber immer einfacher.

Austausch: Während dieser ersten intensiven Übungsphase ist ein Austausch an die Übung anschliessender Austausch wichtig. Die Kinder, die wollen, sollen erzählen dürfen, wie sie die Beobachtung erlebt haben. Dabei sollen sie ihre Erlebnisse und das Empfinden

2.5 Spiele

Nachfolgend sind die Karteikarten mit den Spielen und Liedern aufgelistet. Jeweils drei Spiele sind für eine Woche geplant und können innerhalb dieser Woche nach Interesse der Klasse mehrfach eingesetzt werden. Die Nummer auf den Karten oben rechts setzt sich aus der Interventionswoche und der Nummer des Spiels zusammen. Die Nummer 3.2 bezeichnet demnach das zweite Spiel in der dritten Woche.

Obstsalat

1.1

Die Klasse sitzt im Kreis. Jedes Kind erhält eine Karte mit einer Obstsorte. Die Lehrperson (LP) nennt eine Frucht. Alle Kinder mit einem entsprechenden Bild stehen möglichst schnell auf. Beim Nicken der LP setzen sie sich wieder. Sagt die LP „Obstsalat“ stehen alle Kinder auf und suchen sich einen neuen Platz. Dies soll in angemessenem Tempo und ohne Körperkontakt geschehen.

Level up:

- ☆ Die Kinder müssen sich ihre Obstsorte merken und bekommen kein Bild.
- ☆ Die Kommandos werden getauscht. Bsp.: Bei Apfel stehen die Kirschen auf, bei Kirsche stehen die Bananen auf und bei Banane stehen die Äpfel auf.

Material: Bildkarten (Apfel, Banane, Kirsche)

Bello, Bello, dein Knochen ist

1.2

Die Klasse sitzt im Kreis. Ein Kind wird zum „Bello“ und legt sich als schlafenden Hund in die Mitte des Kreises. Dabei soll es so liegen, dass der Kopf auf die Arme zu liegen kommt und es nichts sehen kann. Ein Gegenstand wird als Knochen auf den Rücken des Kindes gelegt. Die LP blinzelt einem Kind im Kreis zu. Dieses schleicht sich an, stiehlt vorsichtig den Knochen und setzt sich wieder auf seinen Platz. Alle Kinder im Kreis verstecken nun die Hände hinter ihrem Rücken. Gemeinsam sagen sie: „Bello, Bello, dein Knochen ist weg!“ Daraufhin erwacht „Bello“ und sucht seinen Knochen. Er kriecht zu einem verdächtigen Kind hin und bellt es an. Wenn das angebellte Kind den Knochen hat, gibt es ihn zurück, wenn nicht, zeigt es seine leeren Hände. „Bello“ hat drei Versuche. Danach wird aufgelöst. Ein neuer „Bello“ wird gewählt.

Level up:

- ☆ Die Kinder im Kreis dürfen den Gegenstand hinter ihrem Rücken weitergeben (natürlich unauffällig!).

Material: 1 Gegenstand (Bsp. Radiergummi, Schlüssel, Legostein, Kastanie, etc.)

Quelle: angelehnt an Walk & Evers, 2013

Auf der Mauer, auf der

1.3

Bei diesem Kinderliedklassiker wird bei den Wörtern „Wanze“ und „tanzen“ nach und nach ein Buchstabe mehr weggelassen.

Hier findest du das Lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=47Ixx5U4EI8>

Quelle: Idee nach Walk & Evers, 2013

Der König befiehlt ...

2.1

Die Klasse sitzt im Kreis. Die LP überbringt dem Volk (der Klasse) die Befehle des Königs. Das Volk muss die Befehle ausführen. Allerdings nur, wenn die LP sagt „der König befiehlt“. Beispiel: „Der König befiehlt, alle Hände winken!“ → Alle Kinder winken mit den Händen. „Alle stehen auf!“ → Die Kinder müssen sitzen bleiben, da „der König befiehlt“ gefehlt hat.

Mögliche Befehle vom König: mit den Füßen stampfen, mit dem Kopf nicken, Zunge rausstrecken, aufstehen und sich im Kreis drehen, mit den Händen die Füße berühren, eine Hand auf den Kopf legen, etc.

Level up:

- ☆ Ähnliche Formulierungen wählen, bei denen die Aktionen nicht ausgeführt werden dürfen. Zum Beispiel: „der König sagt“, „der König meint“, „der König wünscht“ etc.

Schinkenklopfen

2.2

Die Klasse sitzt im Kreis, die Hände auf die Oberschenkel gelegt. Die LP schickt das Schenkelklopfen in die Runde. Sie beginnt und lässt zuerst die rechte, dann die linke Hand auf den Schenkel klatschen. Der linke Nachbar übernimmt und klopft auf seinen rechten, dann auf seinen linken Schenkel. So wird das Klopfen weitergegeben. Wenn alle das Spiel verstanden haben, kann das Tempo erhöht werden.

Level up:

- ☆ Mit einem Doppelklopfen kann die Richtung gewechselt werden.
- ☆ Es wird ein Muster geklopft. Bsp: einmal, dann zweimal, dann dreimal, dann viermal und wieder einmal klopfen

De Töff vom Polizist

2.3

Bei diesem Kinderlied werden zuerst die ganze Strophe und der Refrain gesungen und danach bei jeder weiteren Strophe ein Wort mehr vom Text durch eine Bewegung ersetzt.

1. Strophe: **normal**
2. Strophe: **Töff** → mit den Händen das Greifen und Gasgeben mit dem Lenker zeigen
3. Strophe: **Polizist** → mit einer Hand an der Stirn salutieren
4. Strophe: **Loch** → mit Daumen und Zeigefinger ein Loch formen
5. Strophe: **Pneu** → mit den Händen einen Kreis in die Luft zeichnen
6. Strophe: **Kaugummi** → mit Daumen und Zeigefinger ein Stück „Kaugummi“ aus dem Mund ziehen

Link zum Lied (Nur die 1. Strophe und Refrain)

<https://www.youtube.com/watch?v=M6LzToyUnaE>

Uf Kommando pöpperle

3.1

Die Kinder sitzen an ihren Tischen oder im Kreis und nutzen ihre Oberschenkel als Tisch. Die LP gibt die Kommandos. Diese dürfen nur ausgeführt werden, wenn die LP mit „uf Kommando“ beginnt (wie beim Spiel „der König befiehlt“). Lässt sie es weg, bleiben die Kinder bei ihrer vorherigen Tätigkeit. Als Grundlage dient „uf Kommando pöpperle“. Dabei wird mit den beiden Zeigefingern sanft auf den Tisch (oder die Oberschenkel) geklopft. Weiter Kommandos:

Bock: mit einer Hand einen Bock formen (nur Fingerspitzen berühren den Tisch)

Doppelbock: wie Bock, zweite Hand macht einen Bock auf der ersten Hand

Fass: eine Faust auf den Tisch stellen (Daumen liegt oben)

Doppelfass: beide Fäuste aufeinanderstellen

Mauer: flache Hand auf den Tisch stellen (Kante mit dem kleinen Finger liegt auf dem Tisch)

Doppelmauer: wie Mauer, zweite Hand auf die erste stellen (kleiner Finger auf Daumen)

Level up:

- ☆ Die LP macht bei den Kommandos mit, zeigt aber manchmal falsche Figuren (Bsp. macht er eine Mauer anstatt eines Fass)

Edelstein

3.2

Die Klasse sitzt im Kreis. Ein Stein wird gezeigt und zum Edelstein erklärt. Die LP gibt nun einen Stein nach dem anderen reihum. Die Kinder geben die Steine hinter ihrem Rücken weiter. Dabei ertasten sie die Steine und merken sich, welcher Stein der Edelstein war. Auf das Zeichen der LP, zeigen sie mit ihren Fingern die entsprechende Nummer (5 Finger, wenn der Edelstein der 5. Stein war).

Abschliessend wird besprochen, woran der Stein erkannt wurde. Was machte es schwierig? Was hat vielleicht geholfen?

Level up:

- ☆ Mehr Steine erschweren das Spiel.
- ☆ Sehr ähnliche Steine wählen.

Material: 5 bis 10 unterschiedliche Steine

Quelle: angelehnt an Roebbers et al. in Brunsting, 2019

Alle Vögel fliegen hoch

3.3

Die Klasse sitzt an ihren Tischen oder im Kreis (Oberschenkel dienen als Tisch). Mit den Händen wird sanft auf die Tischkante (Oberschenkel) getrommelt. Die LP behauptet, dass etwas fliegen kann. Sie ruft z.Bsp. „Alle Tauben fliegen hoch!“ und streckt die Arme nach oben. Die Kinder dürfen nur dann die Arme nach oben strecken, wenn die Behauptung stimmt (Tauben können wirklich fliegen, also Hände hoch!).

Weitere Beispiele für wahre Behauptungen: Alle
Amseln/Bienen/Flugzeuge/Spatzen/Raketen fliegen hoch!

Beispiele, bei denen die Arme unten bleiben müssen: Alle
Pinguine/Rosen/Tische/Bücher/Vogelscheuchen fliegen hoch!

Level up:

- ☆ Das Kriterium kann geändert werden. Bsp. alles, was Federn hat /schwimmen kann / vier Beine hat etc.
- ☆ Wer rein fällt, scheidet aus.

Quelle: angelehnt an Walk & Evers, 2013

Mein Hut der hat drei Ecken

4.1

Bei diesem Kinderlied werden immer mehr Wörter weggelassen und nur noch die entsprechende Bewegung gemacht.

„**Mein**“: Eine Hand auf die Brust legen

„**Hut**“: Eine Hand auf den Kopf legen

„**drei**“: drei Finger zeigen

„**Ecken**“: ein Unterarm zeigt senkrecht nach oben, die Hand der anderen Seite legt sich unter den

Ellenbogen

Link zum Lied:

<https://www.youtube.com/watch?v=xGXGTRyCfUM>

Quelle: angelehnt an Walk & Evers, 2013

Kim-Spiel

4.2

Die Klasse sitzt im Kreis. In der Mitte liegen auf dem Boden 5 bis 10 Gegenstände (Bsp. Spitzer, Radiergummi, Buch, Kreide, etc.). Je mehr Gegenstände desto anspruchsvoller wird das Spiel. Die Kinder schauen sich die Gegenstände gut an. Nachdem die Kinder die Augen geschlossen haben, deckt die LP einen Gegenstand mit einem Tuch zu. Die Kinder öffnen die Augen. Wer entdeckt hat was fehlt, hebt still die Hand.

Das Spiel kann auch mit Bildern an der Wandtafel gespielt werden.

Level up:

- ☆ mehr Gegenstände
- ☆ ähnliche Gegenstände (Bsp. verschiedene Farbstifte, Legosteine, etc.)

Material: 5 bis 10 Gegenstände (Bsp. Spitzer, Radiergummi, Bücher, Kreide, Farbstifte, etc.)

Der geheime Dirigent

4.3

Die Klasse steht im Kreis. Ein Kind wird zum Detektiv und verlässt den Raum. In der Klasse wird ein Dirigent bestimmt. Dieser hat die Aufgabe, der Klasse heimlich Bewegungen vorzumachen, die alle anderen nachmachen. Der Detektiv kommt in den Raum und versucht herauszufinden, wer der Dirigent ist. Die Klasse versucht die Bewegungen möglichst schnell vom Dirigenten zu übernehmen, damit dieser geheim bleibt. Der Detektiv hat drei Rateversuche. Entlarvt er den Dirigenten nicht, wird aufgelöst.

Level up:

- ☆ Es gibt zwei Dirigenten. Mit einem vereinbarten Zeichen signalisiert ein Dirigent, wenn der andere übernehmen soll. So können die beiden die Leitung immer wieder hin und her geben, was es für den Detektiv noch schwieriger macht.

Quelle: Walk & Evers, 2013

Ich sage: Fass dich am

5.1

Die Klasse steht im Kreis oder hinter ihren Stühlen. Die LP steht an einem Ort, der für alle gut sichtbar ist. Die LP sagt eine Aktion an, führt selbst aber eine andere aus. Die Klasse muss die Aktion ausführen, welche die LP ausführt, auf keinen Fall die Aktion, welche sie angesagt hat. Bsp.: Die LP sagt: „Halte dein Ohrläppchen!“ und fasst sich an die Nase. Die Klasse muss sich also ebenfalls an die Nase fassen.

Beispiele für Aktionen: Lege die linke Hand auf die rechte Schulter, steh auf einem Bein, kreise mit einer Hand auf deinem Bauch, lege eine Hand auf deinen Mund, etc.

Level up:

- ☆ Nach einiger Zeit wechseln: Jetzt muss alles gemacht werden, was die LP sagt. Was die LP vorzeigt, muss ignoriert werden.

Quelle: Brunsting, 2011

Wer ist Herbert?

5.2

Die Klasse sitzt im Kreis und schliesst die Augen. Die LP tippt ein Kind an. Dieses Kind ist nun Herbert und darf nichts mehr sagen. Auf ein Zeichen öffnen alle die Augen und laufen im Zimmer umher. Die Kinder fragen sich gegenseitig: „Bist du Herbert?“. Alle, die nicht Herbert sind antworten: „Herbert? Nein, wer ist Herbert?“ Nur Herbert antwortet nicht, sondern bleibt stumm. Wer auf seine Anfrage keine Antwort erhalten hat, wird ebenfalls zu einem Herbert und ist ab sofort stumm. Auf diese Weise laufen immer mehr stumme Kinder herum. Wenn alle Kinder stumm geworden sind, werden sie von der LP in den Kreis geholt. Gemeinsam versucht die Klasse herauszufinden, wer der erste Herbert war.

Quelle: Stuber-Bartmann, 2018

Hier wird doch geschmuggelt!

5.3

Die Klasse steht im Kreis. Es werden zwei (in der Halbklassse ein) Detektiv ernannt. Alle anderen Kinder sind „Schmuggler“. Die LP gibt zwei Schmugglern heimlich eine „Schmuggelware“ (z.Bsp. Kastanie, Radiergummi oder ähnliches), welche nun unter den Schmugglern möglichst unbemerkt weitergegeben wird. Die Detektive sollen nicht sehen, wer die Ware gerade hat. Darum tun alle Schmuggler so, als würden sie etwas weitergeben. Haben die Detektive einen Schmuggler im Verdacht, tippen sie ihm auf die Schulter. Der Schmuggler muss nun seine beiden Hände zeigen. Hat er Schmuggelware, werden die Rollen getauscht. Die Detektive haben eine bestimmte Anzahl an Versuchen (oder ein Zeitlimit). Danach werden neue Detektive bestimmt.

Die Schmuggler können für dieses Spiel im Kreis stehen und die Detektive in dessen Mitte, oder es wird ein Bereich vereinbart, indem sich die Kinder frei bewegen dürfen.

Material: 2 kleine Gegenstände (Radiergummis, Kastanien, Muggelsteine, etc.)

Quelle: Walk & Evers, 2013

Das ist meine Nase

6.1

Die Klasse sitzt oder steht im Kreis. Ein Kind beginnt. Es fasst sich an eine Körperstelle und nennt eine andere Körperstelle. Beispiel: Das Kind fasst sich an den Ellenbogen und sagt „Das ist meine Nase“. Danach ruft es ein nächstes Kind auf. Dieses muss nun den von Kind 1 gesagten Körperteil bei sich anfassen (beim Beispiel wäre es die Nase) und ein neues Körperteil nennen. Zum Beispiel: Es fasst sich an die Nase und sagt: „Das ist mein Knie“. Das nächste Kind muss sich nun also ans Knie fassen und eine neue Körperstelle ins Spiel bringen. So geht es weiter bis alle Kinder an der Reihe waren.

Level up:

- ☆ Wer falsch reagiert scheidet aus.

Quelle: Brunsting, 2011

Museumswärter

6.2

Zwei Museumswärter werden bestimmt. Diese verlassen das Zimmer. Die Kinder suchen sich einen Platz im Zimmer und nehmen eine Position ein. Sie sind die Skulpturen im Museum. Sie sollen ihre Position so wählen, dass sie länger darin verharren können! Ein Einbrecher wird bestimmt. Dieser möchte von den Wärtern nicht entdeckt werden. Er tut so, als wäre er auch eine Skulptur. Die Museumswärter kommen rein und drehen ihre Runden. Sie schauen die Skulpturen genau an, ohne sie zu berühren. Der Einbrecher verändert heimlich immer wieder seine Position, alle anderen Skulpturen bewegen sich nicht. Die Wärter versuchen herauszufinden, wer der Einbrecher ist. Sie haben eine vereinbarte Anzahl Versuche oder ein Zeitlimit, danach wird aufgelöst.

Armer schwarzer Kater

6.3

Die Klasse sitzt im Kreis. Ein Kind ist der Kater. Er kriecht auf allen Vieren zu einem Kind hin und miaut es an. Dieses muss dem Kater nun über den Kopf oder Rücken streicheln und drei Mal gut verständlich „armer, schwarzer Kater“ sagen. Dabei darf es nicht lachen. Der Kater versucht das Kind mit Grimassen, lustigen Bewegungen und miauen zum Lachen zu bringen (er darf das Kind nicht berühren). Der Rest der Klasse darf sich amüsieren. Lacht das Kind oder es gelingt ihm nicht drei Mal „armer schwarzer Kater“ zu sagen, wird es zum neuen Kater. Besteht das Kind die Prüfung, muss der Kater weiter ziehen zu einem anderen Kind.

Level up:

- ☆ Immer zwei Kinder sitzen sich gegenüber und versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen. Sie dürfen sich dabei nicht berühren oder aufstehen. Wer es länger schafft nicht zu lachen, bekommt einen Punkt.

Quelle: Walk & Evers, 2013

Der Bär und die Holzfäller

7.1

Es wird ein Bär bestimmt. Alle anderen Kinder sind Holzfäller, welche durch den Wald (Schulzimmer) laufen. Wenn der Bär brüllt, legen sich schnell alle Holzfäller auf den Boden und bleiben regungslos liegen. Der Bär geht zu jedem Holzfäller und versucht ein Lebenszeichen zu erhaschen. Er schnauft, brüllt, schneidet Grimassen, erzählt einen Witz ... Den Holzfäller darf er dabei nicht berühren. Wenn der Holzfäller lacht oder sich bewegt, verwandelt er sich ebenfalls in einen Bären und versucht die Holzfäller zum Lachen zu bringen.

In der Klasse wird danach besprochen, welche Tricks die Kinder angewandt haben, um regungslos zu bleiben.

Quelle: Stuber-Bartmann, 2018

Verkehrte Welt

7.2

Die Klasse sitzt im Kreis oder an ihren Tischen. Die LP stellt eine Frage und nennt ein Kind, das sich gemeldet hat. Dieses Kind antwortet mit dem Gegenteil der Lösung. Zum Beispiel: Wann scheint die Sonne? – Sie scheint in der Nacht.

Mögliche Fragen:

Wann fliegen Fledermäuse? – Am Tag.

Wenn ich die Lampe einschalte, wird es im Zimmer ...? – dunkel

In welchem Tempo kriecht die Schnecke? – Schnell

Welche Form hat ein Ball? – Eckig

Bist du ein Kind? - Nein

Level up:

- ☆ Es werden zwei oder drei Gruppen gebildet. Die Kinder einer Gruppe stellen sich hintereinander auf. Das vorderste Kind jeder Gruppe darf die Antwort (das Gegenteil!) rein rufen. Das schnellste Kind holt einen Punkt für seine Gruppe. Die zwei / drei Kinder stellen sich in ihren Gruppen hinten wieder an und die zweitvordersten rücken auf, usw.

Quelle: Walk & Evers, 2013

Wisch – Boing - Pow

7.3

Die Klasse steht im Kreis. Eine Bewegung wird mit den Worten „Wisch“, „Boing“ oder „Pow“ weitergegeben.

„**Wisch**“: beide Arme machen auf Hüfthöhe eine Wischbewegung nach rechts oder nach links. Der Nachbar, welcher das „Wisch“ erhält, kann es in die gleiche Richtung weitergeben oder eine andere Aktion durchführen. Das „Wisch“ darf nicht zurückgegeben werden.

„**Boing**“: beide Arme werden hochgestreckt (Mauer). Das „Wisch“ wird so blockiert und geht an den Absender zurück. Dieser kann es nun in eine andere Richtung weitergeben oder ebenfalls mit „Boing“ blockieren.

„**Pow**“: die Arme werden nach vorne gestreckt wie ein Pfeil und zeigen auf ein Kind (kein direkter Nachbar). Dieses Kind kann nun das „Wisch“ in eine beliebige Richtung weitergeben, mit „Boing“ blockieren (das „Wisch“ geht an den Absender zurück) oder ebenfalls ein „Pow“ weiterschicken.

Level up:

- ☆ Wer einen Fehler macht, muss in die Mitte. Da versucht er die Klasse abzulenken durch Grimassen, lustige Bewegungen, reden, singen etc. Wenn das nächste Kind

Quelle: Walk & Evers, 2013

2.6 Spielplan

Nach der Wissensvermittlung als Einstieg macht sich die Klasse gemeinsam auf den Weg, um die Inhibition zu trainieren und immer mehr «Chef» über sich selbst zu sein. Symbolisch für den bereits zurückgelegten Weg, darf jeden Tag ein Feld ausgemalt oder ein Sticker in das Feld geklebt werden.

3. Produktevaluation

3.1 Auswertung des BRIEF-Screenings in der Klasse

Junge	T-Wert
A	72
B	67
C	58
D	58
E	53
F	49
G	49
H	48
I	41
J	41

Mädchen	T-Wert
K	71
L	63
M	63
N	63
O	61
P	59
Q	58
R	52
S	50
T	47
U	44

3.2 Beispielseite Forschertagebuch

Im Forschertagebuch wurden Ergänzungen zur standardisierten Beobachtung, Beobachtungen aus dem Schulalltag, Notizen zu Rückmeldungen der Klassenlehrerin oder der Kinder zu den Achtsamkeitsübungen und Spielen, sowie weitere spezielle Ereignisse eingetragen. Stellvertretend ist hier ein Auszug daraus abgebildet.

1.9. (Freitag)	B streckt zwar auf, schnippt gleichzeitig oder rüft dazu (im Kreis) A ärgert Nachbarstunde ("stupft") Kind sagt deutlich "Stopp" A reagiert erst nach dem 3. Stopp A stand im Kreis 2x auf 1. um Material im Kreis besser aufzuräumen 2. geht AB genauer anschauen, das LP kurz gereizt hat K ist krank *	kennt Regel eigentlich hat Mühe, sich zu stoppen hilfsbereit, möchte es genau wissen
Nachmittag	B schaut während Stillarbeit immer wieder herum. Es ist ruhig im Zimmer A soll neuen Leim aus Schrank holen -> er bleibt bei der Tür stehen, spielt mit dem Schild, schaut Bilder an, schaut Dinge im Schrank an, nimmt Leim, lässt Tür offen	'sucht Ablenkung?'
* Schwierigkeiten DVB: Krankheits-, Stundenplanänderungen, Programm eignet sich nicht für Beobachtungs-items		=> braucht viele Absprachen, Flexibilität von LP
4.9. Start der Intervention!		
4.9.	Achtsam.-Ü. "Stille Post" einige Kinder haben Mühe still zu halten und keine falschen Signale weiterzugeben. Es brauchte einige Übungsunden, bis es einmal geklappt hat => mit offener Tür beginnen, bis Kinder sich sicher fühlen und der Ablauf vertraut ist. Spiel Obstsalat hat laut LP gut geklappt, die Kinder waren motiviert dabei	
5.9.	A+B sind beide krank, andere Kinder verhalten sich ruhiger als sonst	

3.3 Beobachtungsbogen der direkten Verhaltensbeurteilung

Eine Beobachtung soll fünf Minuten dauern. Folgende Items werden dabei mittels der Häufigkeitsskala festgehalten:

Kind: _____

In der Kreissituation:	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind steht auf.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									

Kind: _____

In der Kreissituation:	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind steht auf.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									

Kind: _____

In der Kreissituation:	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind steht auf.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									

Während der Stillarbeit	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x

Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind entfernt sich von seinem Platz, obwohl es nicht nötig wäre.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									
Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert.									

Kind: _____

Kind: _____

Während der Stillarbeit	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind entfernt sich von seinem Platz, obwohl es nicht nötig wäre.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									
Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert.									

Kind: _____

Während der Stillarbeit	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x
Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse.									
Das Kind entfernt sich von seinem Platz, obwohl es nicht nötig wäre.									
Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf.									
Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert.									

3.4 Auswertung der direkten Verhaltensbeurteilung

In diese Tabellen wurden die gezählten Ereignisse eingetragen. Sie dienen als Grundlage für die Verlaufsgraphen und die Berechnungen der Kennwerte.

Item 1: Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse. (Kreis)

BW	1			2			3			4			5		
Kind	Mo	Di	Fr												
B	5	3	-	3	3	4	3	0	2	1	1	0	-	0	0
A	8	4	5	5	9	2	1	1	3	0	1	1	0	1	1
K	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0

Item 2: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf. (Kreis)

BW	1			2			3			4			5		
Kind	Mo	Di	Fr												
B	0	2	-	0	0	0	0	2	0	1	0	0	-	0	0
A	0	0	0	1	4	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0
K	0	1	0	0	0	-	3	-	1	0	1	0	0	0	1

Item 3: Das Kind macht laute Geräusche / ruft in die Klasse. (Stillarbeit)

BW	1			2			3			4			5		
Kind	Mo	Di	Fr												
B	0	2	-	3	1	1	0	1	1	0	0	1	-	0	0
A	0	2	-	4	4	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
K	0	0	0	1	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0

Item 4: Das Kind nimmt Kontakt (verbal oder mit Gestik) mit einem Sitznachbarn auf. (Stillarbeit)

BW	1			2			3			4			5		
Kind	Mo	Di	Fr												
B	0	0	-	1	1	2	1	0	0	0	0	0	-	0	0
A	0	3	-	3	1	3	1	2	1	0	0	1	2	1	0
K	0	1	3	1	1	-	1	-	3	0	0	1	0	2	0

Item 5: Das Kind ist eine Minute am Stück auf seine Lernaufgabe fokussiert. (Stillarbeit)

BW	1			2			∅	3			4			5			∅
Kind	Mo	Di	Fr	Mo	Di	Fr		Mo	Di	Fr	Mo	Di	Fr	Mo	Di	Fr	
B	0	0	-	0	0	2	0.4	2	3	3	1	5	2	-	5	4	3.4
A	0	0	-	0	1	1	0.4	1	3	1	0	4	2	2	4	4	2.7
K	0	0	1	0	1	-	0.4	2	-	2	1	3	3	4	3	5	2.3